

Different Types of Magic Squares: Even Number Orders From 10 to 26

Inder J. Taneja¹

Abstract

*Author worked on different kinds of magic squares. These include **block-wise**, **bordered**, **block-bordered** and **block-wise bordered** magic squares. The **block-wise bordered** magic squares are very much similar to **bordered** magic squares, where the numbers are replaced by blocks of magic squares. This work brings magic squares of orders 10 to 26 in different types combining all the four types, such as **block-wise**, **bordered**, **block-bordered** and **block-wise bordered**. In case of orders 14, 22 and 26, there are no new as these are based on results of magic squares of orders 12, 20 and 24 respectively. As the orders of magic squares increases, the number of possibilities to write **different types** of magic squares also increases, for example, on case of orders 36, 40, etc. there are much more than 500 possibilities in each case.*

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).

Also worked at Delhi University, India (1976-1978).

E-mail: ijjtaneja@gmail.com; **Web-sites:** <http://inderjtaneja.com>;

Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1 Introduction	2
2 Magic Squares of Order 10	8
3 Magic Squares of Order 12	12
4 Magic Squares of Order 14	20
5 Magic Squares of Order 16	29
6 Block-Wise Magic Squares of Order 18	40
7 Block-Wise Magic Squares of Order 20	54
8 Block-Wise Magic Squares of Order 22	72
9 Magic Squares of Order 24	83
10 Magic Squares of Order 26	154
11 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers	163

1 Introduction

The magic sums of order n of consecutive numbers from 1 to n^2 is given by

$$S_{n \times n} := \frac{n \times (1 + n^2)}{2}, n \geq 3. \quad (1)$$

This formula is applied to all order magic squares. Based on this formula we can easily check the possibilities of blocks of equal or unequal sums to construct **block-wise** magic squares. On the other side there are **bordered** magic squares. It is always possible to construct **bordered** magic squares, but the **block-wise** magic squares are not possible to construct always, for examples, magic squares of orders 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 26, etc. These are the cases of orders known by **p** and **2p**, where **p** is a prime number. These kinds of situations are done as **block-bordered** magic squares. Below are few details of author's work on these four types of different kind of magic squares. These four types are **block-wise**, **bordered**, **block-bordered** and **block-wise bordered** magic squares.

1. Below are two examples of **block-wise** magic squares of order 12.

98	1	51	72	22	119	78	28	125	140	43	93
3	50	97	118	71	24	124	77	30	45	92	139
49	99	2	23	120	70	29	126	76	91	141	44
131	34	84	87	37	134	57	7	104	113	16	66
36	83	130	133	86	39	103	56	9	18	65	112
82	132	35	38	135	85	8	105	55	64	114	17
67	117	20	5	102	52	47	144	94	73	123	26
21	68	115	100	53	6	142	95	48	27	74	121
116	19	69	54	4	101	96	46	143	122	25	75
88	138	41	32	129	79	14	111	61	58	108	11
42	89	136	127	80	33	109	62	15	12	59	106
137	40	90	81	31	128	63	13	110	107	10	60

7	140	1	142	15	132	9	134	23	124	17	126
2	141	8	139	10	133	16	131	18	125	24	123
144	3	138	5	136	11	130	13	128	19	122	21
137	6	143	4	129	14	135	12	121	22	127	20
31	116	25	118	39	108	33	110	47	100	41	102
26	117	32	115	34	109	40	107	42	101	48	99
120	27	114	29	112	35	106	37	104	43	98	45
113	30	119	28	105	38	111	36	97	46	103	44
55	92	49	94	63	84	57	86	71	76	65	78
50	93	56	91	58	85	64	83	66	77	72	75
96	51	90	53	88	59	82	61	80	67	74	69
89	54	95	52	81	62	87	60	73	70	79	68

More details on **block-wise** magic squares from orders 12 to 45 can be seen in author's work [7, 8, 9, 10, 12, 13].

2. **Bordered** magic squares by use programming are well developed by H. White [3]. See below two examples of order 10 and 12.

91	86	16	84	18	14	4	98	2	92
13	26	20	80	82	69	31	71	25	88
89	23	64	62	35	68	36	38	78	12
11	24	34	49	54	43	56	67	77	90
96	29	40	44	55	50	53	61	72	5
1	79	42	58	45	52	47	59	22	100
93	74	60	51	48	57	46	41	27	8
7	73	63	39	66	33	65	37	28	94
95	76	81	21	19	32	70	30	75	6
9	15	85	17	83	87	97	3	99	10

134	143	3	141	5	1	22	124	20	126	18	133
16	113	108	38	106	40	36	26	120	24	114	129
15	35	48	42	102	104	91	53	93	47	110	130
131	111	45	86	84	57	90	58	60	100	34	14
132	33	46	56	71	76	65	78	89	99	112	13
139	118	51	62	66	77	72	75	83	94	27	6
128	23	101	64	80	67	74	69	81	44	122	17
10	115	96	82	73	70	79	68	63	49	30	135
9	29	95	85	61	88	55	87	59	50	116	136
137	117	98	103	43	41	54	92	52	97	28	8
7	31	37	107	39	105	109	119	25	121	32	138
12	2	142	4	140	144	123	21	125	19	127	11

More details can be seen in author's work [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]. Also refer H. Danielsson [4].

3. **block-bordered** magic squares are magic squares, where we are unable to work with **block-wise** magic squares. These magic squares are of orders p or $2p$, where p is a prime number. For example, magic squares of orders 10, 11, 13, 14, etc. In this case we write external border and the inner part as as blocks. See below examples of orders 10 and 14:

91	86	16	84	18	14	4	98	2	92
13	47	58	19	78	39	66	27	70	88
89	22	75	50	55	30	67	42	63	12
11	82	23	54	43	74	31	62	35	90
96	51	46	79	26	59	38	71	34	5
1	48	57	20	77	40	65	28	69	100
93	21	76	49	56	29	68	41	64	8
7	81	24	53	44	73	32	61	36	94
95	52	45	80	25	60	37	72	33	6
9	15	85	17	83	87	97	3	99	10

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	33	166	27	168	41	158	35	160	49	150	43	152	2
3	28	167	34	165	36	159	42	157	44	151	50	149	194
193	170	29	164	31	162	37	156	39	154	45	148	47	4
5	163	32	169	30	155	40	161	38	147	48	153	46	192
191	57	142	51	144	65	134	59	136	73	126	67	128	6
177	52	143	58	141	60	135	66	133	68	127	74	125	20
171	146	53	140	55	138	61	132	63	130	69	124	71	26
25	139	56	145	54	131	64	137	62	123	72	129	70	172
173	81	118	75	120	89	110	83	112	97	102	91	104	24
23	76	119	82	117	84	111	90	109	92	103	98	101	174
175	122	77	116	79	114	85	108	87	106	93	100	95	22
21	115	80	121	78	107	88	113	86	99	96	105	94	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183

For details see authors work [21, 22, 13].

4. **block-wise** and **block-bordered** magic squares are the combinations of the items 1, 2 and 3. Still we have blocks of **bordered** magic squares. See the examples below:

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	166	164	29	170	30	32	148	146	47	152	48	50	2
3	28	43	156	37	158	169	46	61	138	55	140	151	194
193	34	38	157	44	155	163	52	56	139	62	137	145	4
5	36	160	39	154	41	161	54	142	57	136	59	143	192
191	162	153	42	159	40	35	144	135	60	141	58	53	6
177	165	33	168	27	167	31	147	51	150	45	149	49	20
171	112	110	83	116	84	86	130	128	65	134	66	68	26
25	82	97	102	91	104	115	64	79	120	73	122	133	172
173	88	92	103	98	101	109	70	74	121	80	119	127	24
23	90	106	93	100	95	107	72	124	75	118	77	125	174
175	108	99	96	105	94	89	126	117	78	123	76	71	22
21	111	87	114	81	113	85	129	69	132	63	131	67	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183

8	2	254	256	243	13	245	7	40	34	222	224	211	45	213	39
5	238	236	17	242	18	20	252	37	206	204	49	210	50	52	220
6	16	31	228	25	230	241	251	38	48	63	196	57	198	209	219
11	22	26	229	32	227	235	246	43	54	58	197	64	195	203	214
253	24	232	27	226	29	233	4	221	56	200	59	194	61	201	36
248	234	225	30	231	28	23	9	216	202	193	62	199	60	55	41
247	237	21	240	15	239	19	10	215	205	53	208	47	207	51	42
250	255	3	1	14	244	12	249	218	223	35	33	46	212	44	217
104	98	158	160	147	109	149	103	72	66	190	192	179	77	181	71
101	142	140	113	146	114	116	156	69	174	172	81	178	82	84	188
102	112	127	132	121	134	145	155	70	80	95	164	89	166	177	187
107	118	122	133	128	131	139	150	75	86	90	165	96	163	171	182
157	120	136	123	130	125	137	100	189	88	168	91	162	93	169	68
152	138	129	126	135	124	119	105	184	170	161	94	167	92	87	73
151	141	117	144	111	143	115	106	183	173	85	176	79	175	83	74
154	159	99	97	110	148	108	153	186	191	67	65	78	180	76	185

For more details see the author's work [24, 25, 26, 27].

5. **block-wise bordered** magic squares are the extension of bordered magic squares. In case of bordered magic squares, the borders are formed by borders of numbers, while in case of **block-wise bordered** magic squares the external borders are formed by blocks. This means, when we remove external border, we are always left with magic squares with sequential entries. The same happens with **block-wise bordered** magic squares. In this case, the blocks are multiples of orders 4, 6, 8, etc. Sometimes, we call them as **multiple blocks** magic squares. See the example below of order 20:

7	396	1	398	15	388	9	390	23	380	17	382	31	372	25	374	39	364	33	366
2	397	8	395	10	389	16	387	18	381	24	379	26	373	32	371	34	365	40	363
400	3	394	5	392	11	386	13	384	19	378	21	376	27	370	29	368	35	362	37
393	6	399	4	385	14	391	12	377	22	383	20	369	30	375	28	361	38	367	36
127	276	121	278	135	268	129	270	143	260	137	262	151	252	145	254	47	356	41	358
122	277	128	275	130	269	136	267	138	261	144	259	146	253	152	251	42	357	48	355
280	123	274	125	272	131	266	133	264	139	258	141	256	147	250	149	360	43	354	45
273	126	279	124	265	134	271	132	257	142	263	140	249	150	255	148	353	46	359	44
119	284	113	286	191	212	185	214	199	204	193	206	159	244	153	246	55	348	49	350
114	285	120	283	186	213	192	211	194	205	200	203	154	245	160	243	50	349	56	347
288	115	282	117	216	187	210	189	208	195	202	197	248	155	242	157	352	51	346	53
281	118	287	116	209	190	215	188	201	198	207	196	241	158	247	156	345	54	351	52
111	292	105	294	183	220	177	222	175	228	169	230	167	236	161	238	63	340	57	342
106	293	112	291	178	221	184	219	170	229	176	227	162	237	168	235	58	341	64	339
296	107	290	109	224	179	218	181	232	171	226	173	240	163	234	165	344	59	338	61
289	110	295	108	217	182	223	180	225	174	231	172	233	166	239	164	337	62	343	60
103	300	97	302	95	308	89	310	87	316	81	318	79	324	73	326	71	332	65	334
98	301	104	299	90	309	96	307	82	317	88	315	74	325	80	323	66	333	72	331
304	99	298	101	312	91	306	93	320	83	314	85	328	75	322	77	336	67	330	69
297	102	303	100	305	94	311	92	313	86	319	84	321	78	327	76	329	70	335	68

The author worked in this direction for the **multiple blocks** magic squares of orders 4, 6, 8, 10, 12 and 14. For more details refer author's work [28, 29, 30, 31, 32, 33].

This work is a combination of above five items resulting in **different types** of even orders magic squares of orders 10 to 26. The number of magic squares in each case written in this work are as given in table below:

Order of Magic Square	Number of Magic Squares
Order 10	3
Order 12	7
Order 14	8
Order 16	10
Order 18	13
Order 20	17
Order 22	17
Order 24	70
Order 26	70

2 Magic Squares of Order 10

According to Equation (1), the magic sum of order 10 is given by

$$S_{10 \times 10} := \frac{10 \times (1 + 10^2)}{2} = 505.$$

We can write, $10 := 2 \times 5$. Since 505 is not divisible by 2, this means there are blocks of order 5. Below are three different ways of writing magic squares of order 10. These three ways are: **General**, **bordered** and **block-bordered** magic squares.

1.

1	64	85	13	99	72	36	50	28	57
43	12	37	9	54	81	98	26	80	65
70	96	23	51	87	48	75	14	2	39
95	88	10	34	21	17	42	59	66	73
38	71	16	90	45	69	4	97	53	22
19	30	62	77	8	56	83	35	94	41
74	49	58	25	20	93	67	82	31	6
52	7	91	46	63	40	29	78	15	84
27	33	44	92	76	5	60	61	89	18
86	55	79	68	32	24	11	3	47	100

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/>

2.

91	86	16	84	18	14	4	98	2	92
13	26	20	80	82	69	31	71	25	88
89	23	64	62	35	68	36	38	78	12
11	24	34	49	54	43	56	67	77	90
96	29	40	44	55	50	53	61	72	5
1	79	42	58	45	52	47	59	22	100
93	74	60	51	48	57	46	41	27	8
7	73	63	39	66	33	65	37	28	94
95	76	81	21	19	32	70	30	75	6
9	15	85	17	83	87	97	3	99	10
Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/									

3.

91	86	16	84	18	14	4	98	2	92
13	47	58	19	78	39	66	27	70	88
89	22	75	50	55	30	67	42	63	12
11	82	23	54	43	74	31	62	35	90
96	51	46	79	26	59	38	71	34	5
1	48	57	20	77	40	65	28	69	100
93	21	76	49	56	29	68	41	64	8
7	81	24	53	44	73	32	61	36	94
95	52	45	80	25	60	37	72	33	6
9	15	85	17	83	87	97	3	99	10
Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/									

3 Magic Squares of Order 12

According to Equation (1), the magic sum of order 12 is given by

$$S_{12 \times 12} := \frac{12 \times (1 + 12^2)}{2} = 870.$$

We can write, $12 := 2^2 \times 3 = 2 \times 2 \times 3$. This gives us the possibilities of blocks of orders 3, 4 and 6, and is obtained by dividing magic square sum 870 by 4, 3 and 2. Let's see these divisions:

$$\begin{aligned} (i) \quad \frac{870}{4} &= 217.5 \implies \text{unequal sum blocks of order 3;} \\ (ii) \quad \frac{870}{3} &= 290 \implies \text{equal sum blocks of order 4;} \\ (ii) \quad \frac{870}{2} &= 435 \implies \text{equal sum blocks of order 6.} \end{aligned}$$

Below are few different ways of writing magic squares of order 12. It includes **block-wise**, **bordered**, **block-bordered** and **mix types**. By **mix type** we understand that the magic squares are with any of three styles as cited above. In this case, we have written 6 different types of magic squares.

1.

98	1	51	72	22	119	78	28	125	140	43	93
3	50	97	118	71	24	124	77	30	45	92	139
49	99	2	23	120	70	29	126	76	91	141	44
131	34	84	87	37	134	57	7	104	113	16	66
36	83	130	133	86	39	103	56	9	18	65	112
82	132	35	38	135	85	8	105	55	64	114	17
67	117	20	5	102	52	47	144	94	73	123	26
21	68	115	100	53	6	142	95	48	27	74	121
116	19	69	54	4	101	96	46	143	122	25	75
88	138	41	32	129	79	14	111	61	58	108	11
42	89	136	127	80	33	109	62	15	12	59	106
137	40	90	81	31	128	63	13	110	107	10	60
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/											

2.

7	140	1	142	15	132	9	134	23	124	17	126
2	141	8	139	10	133	16	131	18	125	24	123
144	3	138	5	136	11	130	13	128	19	122	21
137	6	143	4	129	14	135	12	121	22	127	20
31	116	25	118	39	108	33	110	47	100	41	102
26	117	32	115	34	109	40	107	42	101	48	99
120	27	114	29	112	35	106	37	104	43	98	45
113	30	119	28	105	38	111	36	97	46	103	44
55	92	49	94	63	84	57	86	71	76	65	78
50	93	56	91	58	85	64	83	66	77	72	75
96	51	90	53	88	59	82	61	80	67	74	69
89	54	95	52	81	62	87	60	73	70	79	68
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/											

3.

1	143	142	141	2	6	19	125	124	123	20	24
138	8	136	9	11	133	120	26	118	27	29	115
132	131	15	16	128	13	114	113	33	34	110	31
18	14	129	130	17	127	36	32	111	112	35	109
7	134	10	135	137	12	25	116	28	117	119	30
139	5	3	4	140	144	121	23	21	22	122	126
55	89	88	87	56	60	37	107	106	105	38	42
84	62	82	63	65	79	102	44	100	45	47	97
78	77	69	70	74	67	96	95	51	52	92	49
72	68	75	76	71	73	54	50	93	94	53	91
61	80	64	81	83	66	43	98	46	99	101	48
85	59	57	58	86	90	103	41	39	40	104	108
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/											

4.

134	143	3	141	5	1	22	124	20	126	18	133
16	113	108	38	106	40	36	26	120	24	114	129
15	35	48	42	102	104	91	53	93	47	110	130
131	111	45	86	84	57	90	58	60	100	34	14
132	33	46	56	71	76	65	78	89	99	112	13
139	118	51	62	66	77	72	75	83	94	27	6
128	23	101	64	80	67	74	69	81	44	122	17
10	115	96	82	73	70	79	68	63	49	30	135
9	29	95	85	61	88	55	87	59	50	116	136
137	117	98	103	43	41	54	92	52	97	28	8
7	31	37	107	39	105	109	119	25	121	32	138
12	2	142	4	140	144	123	21	125	19	127	11
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/											

5.

140	138	3	144	4	6	122	120	21	126	22	24
2	17	130	11	132	143	20	35	112	29	114	125
8	12	131	18	129	137	26	30	113	36	111	119
10	134	13	128	15	135	28	116	31	110	33	117
136	127	16	133	14	9	118	109	34	115	32	27
139	7	142	1	141	5	121	25	124	19	123	23
86	84	57	90	58	60	104	102	39	108	40	42
56	71	76	65	78	89	38	53	94	47	96	107
62	66	77	72	75	83	44	48	95	54	93	101
64	80	67	74	69	81	46	98	49	92	51	99
82	73	70	79	68	63	100	91	52	97	50	45
85	61	88	55	87	59	103	43	106	37	105	41
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/											

6.

134	143	3	141	5	1	22	124	20	126	18	133
16	113	108	38	106	40	36	26	120	24	114	129
15	35	69	80	41	100	61	88	49	92	110	130
131	111	44	97	72	77	52	89	64	85	34	14
132	33	104	45	76	65	96	53	84	57	112	13
139	118	73	68	101	48	81	60	93	56	27	6
128	23	70	79	42	99	62	87	50	91	122	17
10	115	43	98	71	78	51	90	63	86	30	135
9	29	103	46	75	66	95	54	83	58	116	136
137	117	74	67	102	47	82	59	94	55	28	8
7	31	37	107	39	105	109	119	25	121	32	138
12	2	142	4	140	144	123	21	125	19	127	11
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/											

7.

134	143	3	141	5	1	22	124	20	126	18	133
16	23	86	107	35	121	94	58	72	50	79	129
15	65	34	59	31	76	103	120	48	102	87	130
131	92	118	45	73	109	70	97	36	24	61	14
132	117	110	32	56	43	39	64	81	88	95	13
139	60	93	38	112	67	91	26	119	75	44	6
128	41	52	84	99	30	78	105	57	116	63	17
10	96	71	80	47	42	115	89	104	53	28	135
9	74	29	113	68	85	62	51	100	37	106	136
137	49	55	66	114	98	27	82	83	111	40	8
7	108	77	101	90	54	46	33	25	69	122	138
12	2	142	4	140	144	123	21	125	19	127	11
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/											

4 Magic Squares of Order 14

According to Equation (1), the magic sum of order 14 is given by

$$S_{14 \times 14} := \frac{14 \times (1 + 14^2)}{2} = 1379.$$

Below are few different ways of writing magic squares of order 14. It includes **block-wise**, **bordered**, **block-bordered** and **mix types**. By **mix type** we understand that the magic squares are with any of three styles as cited above. In this case, we have written 7 different types of magic squares.

1.

1	95	191	112	138	78	58	32	17	159	146	178	125	49
147	16	110	176	188	127	87	117	4	53	70	83	38	163
126	162	31	137	172	63	80	6	47	26	97	99	149	184
190	111	150	46	155	115	5	77	34	170	23	96	140	67
164	84	55	12	121	86	29	101	133	62	173	25	186	148
104	10	89	37	21	166	179	154	195	74	44	134	59	113
19	35	132	57	3	153	196	165	180	92	122	51	72	102
45	65	71	90	36	193	152	181	168	119	130	2	103	24
30	43	60	73	94	182	167	194	151	107	7	118	22	131
68	144	156	27	75	48	105	93	120	136	183	42	11	171
81	187	175	114	69	18	135	52	85	14	106	143	160	40
139	174	8	161	142	108	116	15	79	185	39	61	54	98
177	129	123	192	56	33	20	64	100	141	82	158	91	13
88	124	28	145	109	9	50	128	66	41	157	189	169	76
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic													

2.

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	124	27	77	98	48	145	104	54	151	166	69	119	2
3	29	76	123	144	97	50	150	103	56	71	118	165	194
193	75	125	28	49	146	96	55	152	102	117	167	70	4
5	157	60	110	113	63	160	83	33	130	139	42	92	192
191	62	109	156	159	112	65	129	82	35	44	91	138	6
177	108	158	61	64	161	111	34	131	81	90	140	43	20
171	93	143	46	31	128	78	73	170	120	99	149	52	26
25	47	94	141	126	79	32	168	121	74	53	100	147	172
173	142	45	95	80	30	127	122	72	169	148	51	101	24
23	114	164	67	58	155	105	40	137	87	84	134	37	174
175	68	115	162	153	106	59	135	88	41	38	85	132	22
21	163	66	116	107	57	154	89	39	136	133	36	86	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic													

3.

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	33	166	27	168	41	158	35	160	49	150	43	152	2
3	28	167	34	165	36	159	42	157	44	151	50	149	194
193	170	29	164	31	162	37	156	39	154	45	148	47	4
5	163	32	169	30	155	40	161	38	147	48	153	46	192
191	57	142	51	144	65	134	59	136	73	126	67	128	6
177	52	143	58	141	60	135	66	133	68	127	74	125	20
171	146	53	140	55	138	61	132	63	130	69	124	71	26
25	139	56	145	54	131	64	137	62	123	72	129	70	172
173	81	118	75	120	89	110	83	112	97	102	91	104	24
23	76	119	82	117	84	111	90	109	92	103	98	101	174
175	122	77	116	79	114	85	108	87	106	93	100	95	22
21	115	80	121	78	107	88	113	86	99	96	105	94	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic													

4.

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	27	169	168	167	28	32	45	151	150	149	46	50	2
3	164	34	162	35	37	159	146	52	144	53	55	141	194
193	158	157	41	42	154	39	140	139	59	60	136	57	4
5	44	40	155	156	43	153	62	58	137	138	61	135	192
191	33	160	36	161	163	38	51	142	54	143	145	56	6
177	165	31	29	30	166	170	147	49	47	48	148	152	20
171	81	115	114	113	82	86	63	133	132	131	64	68	26
25	110	88	108	89	91	105	128	70	126	71	73	123	172
173	104	103	95	96	100	93	122	121	77	78	118	75	24
23	98	94	101	102	97	99	80	76	119	120	79	117	174
175	87	106	90	107	109	92	69	124	72	125	127	74	22
21	111	85	83	84	112	116	129	67	65	66	130	134	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic													

5.

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	160	169	29	167	31	27	48	150	46	152	44	159	2
3	42	139	134	64	132	66	62	52	146	50	140	155	194
193	41	61	74	68	128	130	117	79	119	73	136	156	4
5	157	137	71	112	110	83	116	84	86	126	60	40	192
191	158	59	72	82	97	102	91	104	115	125	138	39	6
177	165	144	77	88	92	103	98	101	109	120	53	32	20
171	154	49	127	90	106	93	100	95	107	70	148	43	26
25	36	141	122	108	99	96	105	94	89	75	56	161	172
173	35	55	121	111	87	114	81	113	85	76	142	162	24
23	163	143	124	129	69	67	80	118	78	123	54	34	174
175	33	57	63	133	65	131	135	145	51	147	58	164	22
21	38	28	168	30	166	170	149	47	151	45	153	37	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic													

6.

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	166	164	29	170	30	32	148	146	47	152	48	50	2
3	28	43	156	37	158	169	46	61	138	55	140	151	194
193	34	38	157	44	155	163	52	56	139	62	137	145	4
5	36	160	39	154	41	161	54	142	57	136	59	143	192
191	162	153	42	159	40	35	144	135	60	141	58	53	6
177	165	33	168	27	167	31	147	51	150	45	149	49	20
171	112	110	83	116	84	86	130	128	65	134	66	68	26
25	82	97	102	91	104	115	64	79	120	73	122	133	172
173	88	92	103	98	101	109	70	74	121	80	119	127	24
23	90	106	93	100	95	107	72	124	75	118	77	125	174
175	108	99	96	105	94	89	126	117	78	123	76	71	22
21	111	87	114	81	113	85	129	69	132	63	131	67	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic													

7.

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	160	169	29	167	31	27	48	150	46	152	44	159	2
3	42	139	134	64	132	66	62	52	146	50	140	155	194
193	41	61	95	106	67	126	87	114	75	118	136	156	4
5	157	137	70	123	98	103	78	115	90	111	60	40	192
191	158	59	130	71	102	91	122	79	110	83	138	39	6
177	165	144	99	94	127	74	107	86	119	82	53	32	20
171	154	49	96	105	68	125	88	113	76	117	148	43	26
25	36	141	69	124	97	104	77	116	89	112	56	161	172
173	35	55	129	72	101	92	121	80	109	84	142	162	24
23	163	143	100	93	128	73	108	85	120	81	54	34	174
175	33	57	63	133	65	131	135	145	51	147	58	164	22
21	38	28	168	30	166	170	149	47	151	45	153	37	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic													

8.

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	160	169	29	167	31	27	48	150	46	152	44	159	2
3	42	49	112	133	61	147	120	84	98	76	105	155	194
193	41	91	60	85	57	102	129	146	74	128	113	156	4
5	157	118	144	71	99	135	96	123	62	50	87	40	192
191	158	143	136	58	82	69	65	90	107	114	121	39	6
177	165	86	119	64	138	93	117	52	145	101	70	32	20
171	154	67	78	110	125	56	104	131	83	142	89	43	26
25	36	122	97	106	73	68	141	115	130	79	54	161	172
173	35	100	55	139	94	111	88	77	126	63	132	162	24
23	163	75	81	92	140	124	53	108	109	137	66	34	174
175	33	134	103	127	116	80	72	59	51	95	148	164	22
21	38	28	168	30	166	170	149	47	151	45	153	37	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic													

5 Magic Squares of Order 16

According to Equation (1), the magic sum of order 16 is given by

$$S_{16 \times 16} := \frac{16 \times (1 + 16^2)}{2} = 2056.$$

We can write, $16 := 4 \times 4$. This gives us a single possibility of blocks of order 4. Let's see this division:

$$(i) \quad \frac{2056}{4} = 514 \implies \text{equal sum blocks of order 4;}$$

Below are few different ways of writing magic squares of order 16. It includes **block-wise**, **bordered**, **block-bordered** and **mix types**. By **mix type** we understand that the magic squares are with any of three styles as cited above. In this case, we have written 9 different types of magic squares.

Remark 5.1. *In this case we can also write **bimagic** square of order 16. It is not written as it is not a part of work. The readers can see it in author's work [12].*

1.

7	252	1	254	15	244	9	246	23	236	17	238	31	228	25	230
2	253	8	251	10	245	16	243	18	237	24	235	26	229	32	227
256	3	250	5	248	11	242	13	240	19	234	21	232	27	226	29
249	6	255	4	241	14	247	12	233	22	239	20	225	30	231	28
95	164	89	166	103	156	97	158	111	148	105	150	39	220	33	222
90	165	96	163	98	157	104	155	106	149	112	147	34	221	40	219
168	91	162	93	160	99	154	101	152	107	146	109	224	35	218	37
161	94	167	92	153	102	159	100	145	110	151	108	217	38	223	36
87	172	81	174	127	132	121	134	119	140	113	142	47	212	41	214
82	173	88	171	122	133	128	131	114	141	120	139	42	213	48	211
176	83	170	85	136	123	130	125	144	115	138	117	216	43	210	45
169	86	175	84	129	126	135	124	137	118	143	116	209	46	215	44
79	180	73	182	71	188	65	190	63	196	57	198	55	204	49	206
74	181	80	179	66	189	72	187	58	197	64	195	50	205	56	203
184	75	178	77	192	67	186	69	200	59	194	61	208	51	202	53
177	78	183	76	185	70	191	68	193	62	199	60	201	54	207	52
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic															

2.

242	22	236	20	19	239	240	249	234	14	13	245	11	247	9	16
255	44	38	218	40	216	42	226	37	212	46	210	48	208	214	2
3	225	190	199	59	197	61	57	78	180	76	182	74	189	32	254
253	33	72	169	164	94	162	96	92	82	176	80	170	185	224	4
5	223	71	91	104	98	158	160	147	109	149	103	166	186	34	252
251	35	187	167	101	142	140	113	146	114	116	156	90	70	222	6
7	221	188	89	102	112	127	132	121	134	145	155	168	69	36	250
1	207	195	174	107	118	122	133	128	131	139	150	83	62	50	256
30	201	184	79	157	120	136	123	130	125	137	100	178	73	56	227
228	55	66	171	152	138	129	126	135	124	119	105	86	191	202	29
28	203	65	85	151	141	117	144	111	143	115	106	172	192	54	229
230	53	193	173	154	159	99	97	110	148	108	153	84	64	204	27
26	205	63	87	93	163	95	161	165	175	81	177	88	194	52	231
232	51	68	58	198	60	196	200	179	77	181	75	183	67	206	25
24	43	219	39	217	41	215	31	220	45	211	47	209	49	213	233
241	235	21	237	238	18	17	8	23	243	244	12	246	10	248	15
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic															

3.

8	2	254	256	243	13	245	7	40	34	222	224	211	45	213	39
5	238	236	17	242	18	20	252	37	206	204	49	210	50	52	220
6	16	31	228	25	230	241	251	38	48	63	196	57	198	209	219
11	22	26	229	32	227	235	246	43	54	58	197	64	195	203	214
253	24	232	27	226	29	233	4	221	56	200	59	194	61	201	36
248	234	225	30	231	28	23	9	216	202	193	62	199	60	55	41
247	237	21	240	15	239	19	10	215	205	53	208	47	207	51	42
250	255	3	1	14	244	12	249	218	223	35	33	46	212	44	217
104	98	158	160	147	109	149	103	72	66	190	192	179	77	181	71
101	142	140	113	146	114	116	156	69	174	172	81	178	82	84	188
102	112	127	132	121	134	145	155	70	80	95	164	89	166	177	187
107	118	122	133	128	131	139	150	75	86	90	165	96	163	171	182
157	120	136	123	130	125	137	100	189	88	168	91	162	93	169	68
152	138	129	126	135	124	119	105	184	170	161	94	167	92	87	73
151	141	117	144	111	143	115	106	183	173	85	176	79	175	83	74
154	159	99	97	110	148	108	153	186	191	67	65	78	180	76	185
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic															

4.

7	252	1	254	15	244	9	246	23	236	17	238	31	228	25	230
2	253	8	251	10	245	16	243	18	237	24	235	26	229	32	227
256	3	250	5	248	11	242	13	240	19	234	21	232	27	226	29
249	6	255	4	241	14	247	12	233	22	239	20	225	30	231	28
95	164	89	166	104	98	158	160	147	109	149	103	39	220	33	222
90	165	96	163	101	142	140	113	146	114	116	156	34	221	40	219
168	91	162	93	102	112	127	132	121	134	145	155	224	35	218	37
161	94	167	92	107	118	122	133	128	131	139	150	217	38	223	36
87	172	81	174	157	120	136	123	130	125	137	100	47	212	41	214
82	173	88	171	152	138	129	126	135	124	119	105	42	213	48	211
176	83	170	85	151	141	117	144	111	143	115	106	216	43	210	45
169	86	175	84	154	159	99	97	110	148	108	153	209	46	215	44
79	180	73	182	71	188	65	190	63	196	57	198	55	204	49	206
74	181	80	179	66	189	72	187	58	197	64	195	50	205	56	203
184	75	178	77	192	67	186	69	200	59	194	61	208	51	202	53
177	78	183	76	185	70	191	68	193	62	199	60	201	54	207	52
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic															

5.

242	22	236	20	19	239	240	249	234	14	13	245	11	247	9	16
255	44	38	218	40	216	42	226	37	212	46	210	48	208	214	2
3	225	154	57	107	128	78	175	134	84	181	196	99	149	32	254
253	33	59	106	153	174	127	80	180	133	86	101	148	195	224	4
5	223	105	155	58	79	176	126	85	182	132	147	197	100	34	252
251	35	187	90	140	143	93	190	113	63	160	169	72	122	222	6
7	221	92	139	186	189	142	95	159	112	65	74	121	168	36	250
1	207	138	188	91	94	191	141	64	161	111	120	170	73	50	256
30	201	123	173	76	61	158	108	103	200	150	129	179	82	56	227
228	55	77	124	171	156	109	62	198	151	104	83	130	177	202	29
28	203	172	75	125	110	60	157	152	102	199	178	81	131	54	229
230	53	144	194	97	88	185	135	70	167	117	114	164	67	204	27
26	205	98	145	192	183	136	89	165	118	71	68	115	162	52	231
232	51	193	96	146	137	87	184	119	69	166	163	66	116	206	25
24	43	219	39	217	41	215	31	220	45	211	47	209	49	213	233
241	235	21	237	238	18	17	8	23	243	244	12	246	10	248	15
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic															

6.

242	22	236	20	19	239	240	249	234	14	13	245	11	247	9	16
255	44	38	218	40	216	42	226	37	212	46	210	48	208	214	2
3	225	111	164	57	182	112	163	58	181	113	162	59	180	32	254
253	33	74	165	128	147	73	166	127	148	72	167	126	149	224	4
5	223	200	75	146	93	199	76	145	94	198	77	144	95	34	252
251	35	129	110	183	92	130	109	184	91	131	108	185	90	222	6
7	221	114	161	60	179	115	160	61	178	116	159	62	177	36	250
1	207	71	168	125	150	70	169	124	151	69	170	123	152	50	256
30	201	197	78	143	96	196	79	142	97	195	80	141	98	56	227
228	55	132	107	186	89	133	106	187	88	134	105	188	87	202	29
28	203	117	158	63	176	118	157	64	175	119	156	65	174	54	229
230	53	68	171	122	153	67	172	121	154	66	173	120	155	204	27
26	205	194	81	140	99	193	82	139	100	192	83	138	101	52	231
232	51	135	104	189	86	136	103	190	85	137	102	191	84	206	25
24	43	219	39	217	41	215	31	220	45	211	47	209	49	213	233
241	235	21	237	238	18	17	8	23	243	244	12	246	10	248	15
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic															

7.

242	22	236	20	19	239	240	249	234	14	13	245	11	247	9	16
255	44	38	218	40	216	42	226	37	212	46	210	48	208	214	2
3	225	57	193	192	185	64	80	58	194	191	186	63	79	32	254
253	33	176	88	168	89	97	153	175	87	167	90	98	154	224	4
5	223	152	145	113	120	136	105	151	146	114	119	135	106	34	252
251	35	128	112	137	144	121	129	127	111	138	143	122	130	222	6
7	221	81	160	96	161	169	104	82	159	95	162	170	103	36	250
1	207	177	73	65	72	184	200	178	74	66	71	183	199	50	256
30	201	59	195	190	187	62	78	60	196	189	188	61	77	56	227
228	55	174	86	166	91	99	155	173	85	165	92	100	156	202	29
28	203	150	147	115	118	134	107	149	148	116	117	133	108	54	229
230	53	126	110	139	142	123	131	125	109	140	141	124	132	204	27
26	205	83	158	94	163	171	102	84	157	93	164	172	101	52	231
232	51	179	75	67	70	182	198	180	76	68	69	181	197	206	25
24	43	219	39	217	41	215	31	220	45	211	47	209	49	213	233
241	235	21	237	238	18	17	8	23	243	244	12	246	10	248	15
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic															

8.

242	22	236	20	19	239	240	249	234	14	13	245	11	247	9	16
255	44	38	218	40	216	42	226	37	212	46	210	48	208	214	2
3	225	196	194	59	200	60	62	178	176	77	182	78	80	32	254
253	33	58	73	186	67	188	199	76	91	168	85	170	181	224	4
5	223	64	68	187	74	185	193	82	86	169	92	167	175	34	252
251	35	66	190	69	184	71	191	84	172	87	166	89	173	222	6
7	221	192	183	72	189	70	65	174	165	90	171	88	83	36	250
1	207	195	63	198	57	197	61	177	81	180	75	179	79	50	256
30	201	142	140	113	146	114	116	160	158	95	164	96	98	56	227
228	55	112	127	132	121	134	145	94	109	150	103	152	163	202	29
28	203	118	122	133	128	131	139	100	104	151	110	149	157	54	229
230	53	120	136	123	130	125	137	102	154	105	148	107	155	204	27
26	205	138	129	126	135	124	119	156	147	108	153	106	101	52	231
232	51	141	117	144	111	143	115	159	99	162	93	161	97	206	25
24	43	219	39	217	41	215	31	220	45	211	47	209	49	213	233
241	235	21	237	238	18	17	8	23	243	244	12	246	10	248	15
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic															

9.

242	22	236	20	19	239	240	249	234	14	13	245	11	247	9	16
255	44	38	218	40	216	42	226	37	212	46	210	48	208	214	2
3	225	190	199	59	197	61	57	78	180	76	182	74	189	32	254
253	33	72	169	164	94	162	96	92	82	176	80	170	185	224	4
5	223	71	91	125	136	97	156	117	144	105	148	166	186	34	252
251	35	187	167	100	153	128	133	108	145	120	141	90	70	222	6
7	221	188	89	160	101	132	121	152	109	140	113	168	69	36	250
1	207	195	174	129	124	157	104	137	116	149	112	83	62	50	256
30	201	184	79	126	135	98	155	118	143	106	147	178	73	56	227
228	55	66	171	99	154	127	134	107	146	119	142	86	191	202	29
28	203	65	85	159	102	131	122	151	110	139	114	172	192	54	229
230	53	193	173	130	123	158	103	138	115	150	111	84	64	204	27
26	205	63	87	93	163	95	161	165	175	81	177	88	194	52	231
232	51	68	58	198	60	196	200	179	77	181	75	183	67	206	25
24	43	219	39	217	41	215	31	220	45	211	47	209	49	213	233
241	235	21	237	238	18	17	8	23	243	244	12	246	10	248	15
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic															

10.

242	22	236	20	19	239	240	249	234	14	13	245	11	247	9	16
255	44	38	218	40	216	42	226	37	212	46	210	48	208	214	2
3	225	190	199	59	197	61	57	78	180	76	182	74	189	32	254
253	33	72	79	142	163	91	177	150	114	128	106	135	185	224	4
5	223	71	121	90	115	87	132	159	176	104	158	143	186	34	252
251	35	187	148	174	101	129	165	126	153	92	80	117	70	222	6
7	221	188	173	166	88	112	99	95	120	137	144	151	69	36	250
1	207	195	116	149	94	168	123	147	82	175	131	100	62	50	256
30	201	184	97	108	140	155	86	134	161	113	172	119	73	56	227
228	55	66	152	127	136	103	98	171	145	160	109	84	191	202	29
28	203	65	130	85	169	124	141	118	107	156	93	162	192	54	229
230	53	193	105	111	122	170	154	83	138	139	167	96	64	204	27
26	205	63	164	133	157	146	110	102	89	81	125	178	194	52	231
232	51	68	58	198	60	196	200	179	77	181	75	183	67	206	25
24	43	219	39	217	41	215	31	220	45	211	47	209	49	213	233
241	235	21	237	238	18	17	8	23	243	244	12	246	10	248	15
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic															

6 Block-Wise Magic Squares of Order 18

According to Equation (1), the magic sum of order 18 is given by

$$S_{18 \times 18} := \frac{18 \times (1 + 18^2)}{2} = 2925.$$

We can write, $18 := 2 \times 3 \times 3$. This gives the possibilities of blocks of orders 3 and 6. Let's see the divisions of magic square sum 2925 by 6 and 3:

- (i) $\frac{2925}{6} = 487.5 \implies$ unequal sum blocks of order 3;
- (ii) $\frac{2925}{3} = 975 \implies$ equal sum blocks of order 6.

Below are few different ways of writing magic squares of order 18. It includes **block-wise**, **bordered**, **block-bordered** and **mix types**. By **mix type** we understand that the magic squares are with any of three styles as cited above. In this case, we have written 12 different types of magic squares. Some of them are very much similar but are different.

1.

19	39	2	193	177	212	246	262	227	300	280	317	139	159	122	78	58	95
3	20	37	213	194	175	226	245	264	316	299	282	123	140	157	94	77	60
38	1	21	176	211	195	263	228	244	281	318	298	158	121	141	59	96	76
247	267	230	73	57	92	301	285	320	132	148	113	187	171	206	31	51	14
231	248	265	93	74	55	321	302	283	112	131	150	207	188	169	15	32	49
266	229	249	56	91	75	284	319	303	149	114	130	170	205	189	50	13	33
90	70	107	36	52	17	127	147	110	241	261	224	289	273	308	192	172	209
106	89	72	16	35	54	111	128	145	225	242	259	309	290	271	208	191	174
71	108	88	53	18	34	146	109	129	260	223	243	272	307	291	173	210	190
294	274	311	138	154	119	30	46	11	198	178	215	84	64	101	235	255	218
310	293	276	118	137	156	10	29	48	214	197	180	100	83	66	219	236	253
275	312	292	155	120	136	47	12	28	179	216	196	65	102	82	254	217	237
181	165	200	295	279	314	85	69	104	25	45	8	252	268	233	133	153	116
201	182	163	315	296	277	105	86	67	9	26	43	232	251	270	117	134	151
164	199	183	278	313	297	68	103	87	44	7	27	269	234	250	152	115	135
144	160	125	240	256	221	186	166	203	79	63	98	24	40	5	306	286	323
124	143	162	220	239	258	202	185	168	99	80	61	4	23	42	322	305	288
161	126	142	257	222	238	167	204	184	62	97	81	41	6	22	287	324	304
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																	

2.

1	323	322	321	2	6	19	305	304	303	20	24	37	287	286	285	38	42
318	8	316	9	11	313	300	26	298	27	29	295	282	44	280	45	47	277
312	311	15	16	308	13	294	293	33	34	290	31	276	275	51	52	272	49
18	14	309	310	17	307	36	32	291	292	35	289	54	50	273	274	53	271
7	314	10	315	317	12	25	296	28	297	299	30	43	278	46	279	281	48
319	5	3	4	320	324	301	23	21	22	302	306	283	41	39	40	284	288
127	197	196	195	128	132	145	179	178	177	146	150	55	269	268	267	56	60
192	134	190	135	137	187	174	152	172	153	155	169	264	62	262	63	65	259
186	185	141	142	182	139	168	167	159	160	164	157	258	257	69	70	254	67
144	140	183	184	143	181	162	158	165	166	161	163	72	68	255	256	71	253
133	188	136	189	191	138	151	170	154	171	173	156	61	260	64	261	263	66
193	131	129	130	194	198	175	149	147	148	176	180	265	59	57	58	266	270
109	215	214	213	110	114	91	233	232	231	92	96	73	251	250	249	74	78
210	116	208	117	119	205	228	98	226	99	101	223	246	80	244	81	83	241
204	203	123	124	200	121	222	221	105	106	218	103	240	239	87	88	236	85
126	122	201	202	125	199	108	104	219	220	107	217	90	86	237	238	89	235
115	206	118	207	209	120	97	224	100	225	227	102	79	242	82	243	245	84
211	113	111	112	212	216	229	95	93	94	230	234	247	77	75	76	248	252
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																	

3.

307	25	301	23	303	21	305	19	316	1	309	15	311	13	313	11	315	17
298	276	56	270	54	53	273	274	283	268	48	47	279	45	281	43	50	27
28	289	78	72	252	74	250	76	260	71	246	80	244	82	242	248	36	297
296	37	259	224	233	93	231	95	91	112	214	110	216	108	223	66	288	29
30	287	67	106	203	198	128	196	130	126	116	210	114	204	219	258	38	295
294	39	257	105	125	138	132	192	194	181	143	183	137	200	220	68	286	31
32	285	69	221	201	135	176	174	147	180	148	150	190	124	104	256	40	293
292	41	255	222	123	136	146	161	166	155	168	179	189	202	103	70	284	33
34	35	241	229	208	141	152	156	167	162	165	173	184	117	96	84	290	291
26	64	235	218	113	191	154	170	157	164	159	171	134	212	107	90	261	299
8	262	89	100	205	186	172	163	160	169	158	153	139	120	225	236	63	317
318	62	237	99	119	185	175	151	178	145	177	149	140	206	226	88	263	7
6	264	87	227	207	188	193	133	131	144	182	142	187	118	98	238	61	319
320	60	239	97	121	127	197	129	195	199	209	115	211	122	228	86	265	5
4	266	85	102	92	232	94	230	234	213	111	215	109	217	101	240	59	321
322	58	77	253	73	251	75	249	65	254	79	245	81	243	83	247	267	3
2	275	269	55	271	272	52	51	42	57	277	278	46	280	44	282	49	323
308	300	24	302	22	304	20	306	9	324	16	310	14	312	12	314	10	18
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																	

4.

320	318	3	324	4	6	302	300	21	306	22	24	284	282	39	288	40	42
2	17	310	11	312	323	20	35	292	29	294	305	38	53	274	47	276	287
8	12	311	18	309	317	26	30	293	36	291	299	44	48	275	54	273	281
10	314	13	308	15	315	28	296	31	290	33	297	46	278	49	272	51	279
316	307	16	313	14	9	298	289	34	295	32	27	280	271	52	277	50	45
319	7	322	1	321	5	301	25	304	19	303	23	283	43	286	37	285	41
194	192	129	198	130	132	176	174	147	180	148	150	266	264	57	270	58	60
128	143	184	137	186	197	146	161	166	155	168	179	56	71	256	65	258	269
134	138	185	144	183	191	152	156	167	162	165	173	62	66	257	72	255	263
136	188	139	182	141	189	154	170	157	164	159	171	64	260	67	254	69	261
190	181	142	187	140	135	172	163	160	169	158	153	262	253	70	259	68	63
193	133	196	127	195	131	175	151	178	145	177	149	265	61	268	55	267	59
212	210	111	216	112	114	230	228	93	234	94	96	248	246	75	252	76	78
110	125	202	119	204	215	92	107	220	101	222	233	74	89	238	83	240	251
116	120	203	126	201	209	98	102	221	108	219	227	80	84	239	90	237	245
118	206	121	200	123	207	100	224	103	218	105	225	82	242	85	236	87	243
208	199	124	205	122	117	226	217	106	223	104	99	244	235	88	241	86	81
211	115	214	109	213	113	229	97	232	91	231	95	247	79	250	73	249	77
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																	

5.

307	25	301	23	303	21	305	19	316	1	309	15	311	13	313	11	315	17
298	41	286	35	288	49	278	43	280	57	270	51	272	65	262	59	264	27
28	36	287	42	285	44	279	50	277	52	271	58	269	60	263	66	261	297
296	290	37	284	39	282	45	276	47	274	53	268	55	266	61	260	63	29
30	283	40	289	38	275	48	281	46	267	56	273	54	259	64	265	62	295
294	129	198	123	200	137	190	131	192	145	182	139	184	73	254	67	256	31
32	124	199	130	197	132	191	138	189	140	183	146	181	68	255	74	253	293
292	202	125	196	127	194	133	188	135	186	141	180	143	258	69	252	71	33
34	195	128	201	126	187	136	193	134	179	144	185	142	251	72	257	70	291
26	121	206	115	208	161	166	155	168	153	174	147	176	81	246	75	248	299
8	116	207	122	205	156	167	162	165	148	175	154	173	76	247	82	245	317
318	210	117	204	119	170	157	164	159	178	149	172	151	250	77	244	79	7
6	203	120	209	118	163	160	169	158	171	152	177	150	243	80	249	78	319
320	113	214	107	216	105	222	99	224	97	230	91	232	89	238	83	240	5
4	108	215	114	213	100	223	106	221	92	231	98	229	84	239	90	237	321
322	218	109	212	111	226	101	220	103	234	93	228	95	242	85	236	87	3
2	211	112	217	110	219	104	225	102	227	96	233	94	235	88	241	86	323
308	300	24	302	22	304	20	306	9	324	16	310	14	312	12	314	10	18
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																	

6.

307	25	301	23	303	21	305	19	316	1	309	15	311	13	313	11	315	17
298	42	36	288	290	277	47	279	41	74	68	256	258	245	79	247	73	27
28	39	272	270	51	276	52	54	286	71	240	238	83	244	84	86	254	297
296	40	50	65	262	59	264	275	285	72	82	97	230	91	232	243	253	29
30	45	56	60	263	66	261	269	280	77	88	92	231	98	229	237	248	295
294	287	58	266	61	260	63	267	38	255	90	234	93	228	95	235	70	31
32	282	268	259	64	265	62	57	43	250	236	227	96	233	94	89	75	293
292	281	271	55	274	49	273	53	44	249	239	87	242	81	241	85	76	33
34	284	289	37	35	48	278	46	283	252	257	69	67	80	246	78	251	291
26	138	132	192	194	181	143	183	137	106	100	224	226	213	111	215	105	299
8	135	176	174	147	180	148	150	190	103	208	206	115	212	116	118	222	317
318	136	146	161	166	155	168	179	189	104	114	129	198	123	200	211	221	7
6	141	152	156	167	162	165	173	184	109	120	124	199	130	197	205	216	319
320	191	154	170	157	164	159	171	134	223	122	202	125	196	127	203	102	5
4	186	172	163	160	169	158	153	139	218	204	195	128	201	126	121	107	321
322	185	175	151	178	145	177	149	140	217	207	119	210	113	209	117	108	3
2	188	193	133	131	144	182	142	187	220	225	101	99	112	214	110	219	323
308	300	24	302	22	304	20	306	9	324	16	310	14	312	12	314	10	18
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																	

7.

307	25	301	23	303	21	305	19	316	1	309	15	311	13	313	11	315	17
298	41	286	35	288	49	278	43	280	57	270	51	272	65	262	59	264	27
28	36	287	42	285	44	279	50	277	52	271	58	269	60	263	66	261	297
296	290	37	284	39	282	45	276	47	274	53	268	55	266	61	260	63	29
30	283	40	289	38	275	48	281	46	267	56	273	54	259	64	265	62	295
294	129	198	123	200	138	132	192	194	181	143	183	137	73	254	67	256	31
32	124	199	130	197	135	176	174	147	180	148	150	190	68	255	74	253	293
292	202	125	196	127	136	146	161	166	155	168	179	189	258	69	252	71	33
34	195	128	201	126	141	152	156	167	162	165	173	184	251	72	257	70	291
26	121	206	115	208	191	154	170	157	164	159	171	134	81	246	75	248	299
8	116	207	122	205	186	172	163	160	169	158	153	139	76	247	82	245	317
318	210	117	204	119	185	175	151	178	145	177	149	140	250	77	244	79	7
6	203	120	209	118	188	193	133	131	144	182	142	187	243	80	249	78	319
320	113	214	107	216	105	222	99	224	97	230	91	232	89	238	83	240	5
4	108	215	114	213	100	223	106	221	92	231	98	229	84	239	90	237	321
322	218	109	212	111	226	101	220	103	234	93	228	95	242	85	236	87	3
2	211	112	217	110	219	104	225	102	227	96	233	94	235	88	241	86	323
308	300	24	302	22	304	20	306	9	324	16	310	14	312	12	314	10	18
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																	

8.

307	25	301	23	303	21	305	19	316	1	309	15	311	13	313	11	315	17
298	276	56	270	54	53	273	274	283	268	48	47	279	45	281	43	50	27
28	289	78	72	252	74	250	76	260	71	246	80	244	82	242	248	36	297
296	37	259	188	91	141	162	112	209	168	118	215	230	133	183	66	288	29
30	287	67	93	140	187	208	161	114	214	167	120	135	182	229	258	38	295
294	39	257	139	189	92	113	210	160	119	216	166	181	231	134	68	286	31
32	285	69	221	124	174	177	127	224	147	97	194	203	106	156	256	40	293
292	41	255	126	173	220	223	176	129	193	146	99	108	155	202	70	284	33
34	35	241	172	222	125	128	225	175	98	195	145	154	204	107	84	290	291
26	64	235	157	207	110	95	192	142	137	234	184	163	213	116	90	261	299
8	262	89	111	158	205	190	143	96	232	185	138	117	164	211	236	63	317
318	62	237	206	109	159	144	94	191	186	136	233	212	115	165	88	263	7
6	264	87	178	228	131	122	219	169	104	201	151	148	198	101	238	61	319
320	60	239	132	179	226	217	170	123	199	152	105	102	149	196	86	265	5
4	266	85	227	130	180	171	121	218	153	103	200	197	100	150	240	59	321
322	58	77	253	73	251	75	249	65	254	79	245	81	243	83	247	267	3
2	275	269	55	271	272	52	51	42	57	277	278	46	280	44	282	49	323
308	300	24	302	22	304	20	306	9	324	16	310	14	312	12	314	10	18
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																	

9.

307	25	301	23	303	21	305	19	316	1	309	15	311	13	313	11	315	17
298	276	56	270	54	53	273	274	283	268	48	47	279	45	281	43	50	27
28	289	78	72	252	74	250	76	260	71	246	80	244	82	242	248	36	297
296	37	259	145	198	91	216	146	197	92	215	147	196	93	214	66	288	29
30	287	67	108	199	162	181	107	200	161	182	106	201	160	183	258	38	295
294	39	257	234	109	180	127	233	110	179	128	232	111	178	129	68	286	31
32	285	69	163	144	217	126	164	143	218	125	165	142	219	124	256	40	293
292	41	255	148	195	94	213	149	194	95	212	150	193	96	211	70	284	33
34	35	241	105	202	159	184	104	203	158	185	103	204	157	186	84	290	291
26	64	235	231	112	177	130	230	113	176	131	229	114	175	132	90	261	299
8	262	89	166	141	220	123	167	140	221	122	168	139	222	121	236	63	317
318	62	237	151	192	97	210	152	191	98	209	153	190	99	208	88	263	7
6	264	87	102	205	156	187	101	206	155	188	100	207	154	189	238	61	319
320	60	239	228	115	174	133	227	116	173	134	226	117	172	135	86	265	5
4	266	85	169	138	223	120	170	137	224	119	171	136	225	118	240	59	321
322	58	77	253	73	251	75	249	65	254	79	245	81	243	83	247	267	3
2	275	269	55	271	272	52	51	42	57	277	278	46	280	44	282	49	323
308	300	24	302	22	304	20	306	9	324	16	310	14	312	12	314	10	18
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																	

10.

307	25	301	23	303	21	305	19	316	1	309	15	311	13	313	11	315	17
298	276	56	270	54	53	273	274	283	268	48	47	279	45	281	43	50	27
28	289	78	72	252	74	250	76	260	71	246	80	244	82	242	248	36	297
296	37	259	91	227	226	219	98	114	92	228	225	220	97	113	66	288	29
30	287	67	210	122	202	123	131	187	209	121	201	124	132	188	258	38	295
294	39	257	186	179	147	154	170	139	185	180	148	153	169	140	68	286	31
32	285	69	162	146	171	178	155	163	161	145	172	177	156	164	256	40	293
292	41	255	115	194	130	195	203	138	116	193	129	196	204	137	70	284	33
34	35	241	211	107	99	106	218	234	212	108	100	105	217	233	84	290	291
26	64	235	93	229	224	221	96	112	94	230	223	222	95	111	90	261	299
8	262	89	208	120	200	125	133	189	207	119	199	126	134	190	236	63	317
318	62	237	184	181	149	152	168	141	183	182	150	151	167	142	88	263	7
6	264	87	160	144	173	176	157	165	159	143	174	175	158	166	238	61	319
320	60	239	117	192	128	197	205	136	118	191	127	198	206	135	86	265	5
4	266	85	213	109	101	104	216	232	214	110	102	103	215	231	240	59	321
322	58	77	253	73	251	75	249	65	254	79	245	81	243	83	247	267	3
2	275	269	55	271	272	52	51	42	57	277	278	46	280	44	282	49	323
308	300	24	302	22	304	20	306	9	324	16	310	14	312	12	314	10	18
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																	

11.

307	25	301	23	303	21	305	19	316	1	309	15	311	13	313	11	315	17
298	276	56	270	54	53	273	274	283	268	48	47	279	45	281	43	50	27
28	289	78	72	252	74	250	76	260	71	246	80	244	82	242	248	36	297
296	37	259	230	228	93	234	94	96	212	210	111	216	112	114	66	288	29
30	287	67	92	107	220	101	222	233	110	125	202	119	204	215	258	38	295
294	39	257	98	102	221	108	219	227	116	120	203	126	201	209	68	286	31
32	285	69	100	224	103	218	105	225	118	206	121	200	123	207	256	40	293
292	41	255	226	217	106	223	104	99	208	199	124	205	122	117	70	284	33
34	35	241	229	97	232	91	231	95	211	115	214	109	213	113	84	290	291
26	64	235	176	174	147	180	148	150	194	192	129	198	130	132	90	261	299
8	262	89	146	161	166	155	168	179	128	143	184	137	186	197	236	63	317
318	62	237	152	156	167	162	165	173	134	138	185	144	183	191	88	263	7
6	264	87	154	170	157	164	159	171	136	188	139	182	141	189	238	61	319
320	60	239	172	163	160	169	158	153	190	181	142	187	140	135	86	265	5
4	266	85	175	151	178	145	177	149	193	133	196	127	195	131	240	59	321
322	58	77	253	73	251	75	249	65	254	79	245	81	243	83	247	267	3
2	275	269	55	271	272	52	51	42	57	277	278	46	280	44	282	49	323
308	300	24	302	22	304	20	306	9	324	16	310	14	312	12	314	10	18
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																	

12.

307	25	301	23	303	21	305	19	316	1	309	15	311	13	313	11	315	17
298	276	56	270	54	53	273	274	283	268	48	47	279	45	281	43	50	27
28	289	78	72	252	74	250	76	260	71	246	80	244	82	242	248	36	297
296	37	259	224	233	93	231	95	91	112	214	110	216	108	223	66	288	29
30	287	67	106	203	198	128	196	130	126	116	210	114	204	219	258	38	295
294	39	257	105	125	159	170	131	190	151	178	139	182	200	220	68	286	31
32	285	69	221	201	134	187	162	167	142	179	154	175	124	104	256	40	293
292	41	255	222	123	194	135	166	155	186	143	174	147	202	103	70	284	33
34	35	241	229	208	163	158	191	138	171	150	183	146	117	96	84	290	291
26	64	235	218	113	160	169	132	189	152	177	140	181	212	107	90	261	299
8	262	89	100	205	133	188	161	168	141	180	153	176	120	225	236	63	317
318	62	237	99	119	193	136	165	156	185	144	173	148	206	226	88	263	7
6	264	87	227	207	164	157	192	137	172	149	184	145	118	98	238	61	319
320	60	239	97	121	127	197	129	195	199	209	115	211	122	228	86	265	5
4	266	85	102	92	232	94	230	234	213	111	215	109	217	101	240	59	321
322	58	77	253	73	251	75	249	65	254	79	245	81	243	83	247	267	3
2	275	269	55	271	272	52	51	42	57	277	278	46	280	44	282	49	323
308	300	24	302	22	304	20	306	9	324	16	310	14	312	12	314	10	18
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																	

13.

307	25	301	23	303	21	305	19	316	1	309	15	311	13	313	11	315	17
298	276	56	270	54	53	273	274	283	268	48	47	279	45	281	43	50	27
28	289	78	72	252	74	250	76	260	71	246	80	244	82	242	248	36	297
296	37	259	224	233	93	231	95	91	112	214	110	216	108	223	66	288	29
30	287	67	106	113	176	197	125	211	184	148	162	140	169	219	258	38	295
294	39	257	105	155	124	149	121	166	193	210	138	192	177	220	68	286	31
32	285	69	221	182	208	135	163	199	160	187	126	114	151	104	256	40	293
292	41	255	222	207	200	122	146	133	129	154	171	178	185	103	70	284	33
34	35	241	229	150	183	128	202	157	181	116	209	165	134	96	84	290	291
26	64	235	218	131	142	174	189	120	168	195	147	206	153	107	90	261	299
8	262	89	100	186	161	170	137	132	205	179	194	143	118	225	236	63	317
318	62	237	99	164	119	203	158	175	152	141	190	127	196	226	88	263	7
6	264	87	227	139	145	156	204	188	117	172	173	201	130	98	238	61	319
320	60	239	97	198	167	191	180	144	136	123	115	159	212	228	86	265	5
4	266	85	102	92	232	94	230	234	213	111	215	109	217	101	240	59	321
322	58	77	253	73	251	75	249	65	254	79	245	81	243	83	247	267	3
2	275	269	55	271	272	52	51	42	57	277	278	46	280	44	282	49	323
308	300	24	302	22	304	20	306	9	324	16	310	14	312	12	314	10	18
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																	

7 Block-Wise Magic Squares of Order 20

According to Equation (1), the magic sum of order 20 is given by

$$S_{20 \times 20} := \frac{20 \times (1 + 20^2)}{2} = 4010.$$

We can write, $20 := 2 \times 2 \times 5$. This gives the possibilities of blocks of orders 4, 5 and 10. Let's see the divisions of magic square sum 4010 by 5, 4 and 2:

- (i) $\frac{4010}{5} = 802 \implies$ equal sum blocks of order 4;
- (ii) $\frac{4010}{4} = 1002.5 \implies$ unequal sum blocks of order 5;
- (iii) $\frac{4010}{2} = 2005 \implies$ equal sum blocks of order 10.

Below are few different ways of writing magic squares of order 20. It includes **block-wise**, **bordered**, **block-bordered** and **mix types**. By **mix type** we understand that the magic squares are with any of three styles as cited above. In this case, we have written 16 different types of magic squares. Some of them are very much similar but are different.

1.

7 396 1 398	15 388 9 390	23 380 17 382	31 372 25 374	39 364 33 366
2 397 8 395	10 389 16 387	18 381 24 379	26 373 32 371	34 365 40 363
400 3 394 5	392 11 386 13	384 19 378 21	376 27 370 29	368 35 362 37
393 6 399 4	385 14 391 12	377 22 383 20	369 30 375 28	361 38 367 36
127 276 121 278	135 268 129 270	143 260 137 262	151 252 145 254	47 356 41 358
122 277 128 275	130 269 136 267	138 261 144 259	146 253 152 251	42 357 48 355
280 123 274 125	272 131 266 133	264 139 258 141	256 147 250 149	360 43 354 45
273 126 279 124	265 134 271 132	257 142 263 140	249 150 255 148	353 46 359 44
119 284 113 286	191 212 185 214	199 204 193 206	159 244 153 246	55 348 49 350
114 285 120 283	186 213 192 211	194 205 200 203	154 245 160 243	50 349 56 347
288 115 282 117	216 187 210 189	208 195 202 197	248 155 242 157	352 51 346 53
281 118 287 116	209 190 215 188	201 198 207 196	241 158 247 156	345 54 351 52
111 292 105 294	183 220 177 222	175 228 169 230	167 236 161 238	63 340 57 342
106 293 112 291	178 221 184 219	170 229 176 227	162 237 168 235	58 341 64 339
296 107 290 109	224 179 218 181	232 171 226 173	240 163 234 165	344 59 338 61
289 110 295 108	217 182 223 180	225 174 231 172	233 166 239 164	337 62 343 60
103 300 97 302	95 308 89 310	87 316 81 318	79 324 73 326	71 332 65 334
98 301 104 299	90 309 96 307	82 317 88 315	74 325 80 323	66 333 72 331
304 99 298 101	312 91 306 93	320 83 314 85	328 75 322 77	336 67 330 69
297 102 303 100	305 94 311 92	313 86 319 84	321 78 327 76	329 70 335 68
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic				

2.

7 135 183 311 359	12 140 188 316 364	1 129 177 305 353	14 142 190 318 366
263 391 39 87 215	268 396 44 92 220	257 385 33 81 209	270 398 46 94 222
119 167 295 343 71	124 172 300 348 76	113 161 289 337 65	126 174 302 350 78
375 23 151 199 247	380 28 156 204 252	369 17 145 193 241	382 30 158 206 254
231 279 327 55 103	236 284 332 60 108	225 273 321 49 97	238 286 334 62 110
2 130 178 306 354	13 141 189 317 365	8 136 184 312 360	11 139 187 315 363
258 386 34 82 210	269 397 45 93 221	264 392 40 88 216	267 395 43 91 219
114 162 290 338 66	125 173 301 349 77	120 168 296 344 72	123 171 299 347 75
370 18 146 194 242	381 29 157 205 253	376 24 152 200 248	379 27 155 203 251
226 274 322 50 98	237 285 333 61 109	232 280 328 56 104	235 283 331 59 107
16 144 192 320 368	3 131 179 307 355	10 138 186 314 362	5 133 181 309 357
272 400 48 96 224	259 387 35 83 211	266 394 42 90 218	261 389 37 85 213
128 176 304 352 80	115 163 291 339 67	122 170 298 346 74	117 165 293 341 69
384 32 160 208 256	371 19 147 195 243	378 26 154 202 250	373 21 149 197 245
240 288 336 64 112	227 275 323 51 99	234 282 330 58 106	229 277 325 53 101
9 137 185 313 361	6 134 182 310 358	15 143 191 319 367	4 132 180 308 356
265 393 41 89 217	262 390 38 86 214	271 399 47 95 223	260 388 36 84 212
121 169 297 345 73	118 166 294 342 70	127 175 303 351 79	116 164 292 340 68
377 25 153 201 249	374 22 150 198 246	383 31 159 207 255	372 20 148 196 244
233 281 329 57 105	230 278 326 54 102	239 287 335 63 111	228 276 324 52 100
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic			

3.

1	364	385	13	399	372	36	50	28	357	51	314	335	63	349	322	86	100	78	307
43	12	37	9	354	381	398	26	380	365	93	62	87	59	304	331	348	76	330	315
370	396	23	351	387	48	375	14	2	39	320	346	73	301	337	98	325	64	52	89
395	388	10	34	21	17	42	359	366	373	345	338	60	84	71	67	92	309	316	323
38	371	16	390	45	369	4	397	353	22	88	321	66	340	95	319	54	347	303	72
19	30	362	377	8	356	383	35	394	41	69	80	312	327	58	306	333	85	344	91
374	49	358	25	20	393	367	382	31	6	324	99	308	75	70	343	317	332	81	56
352	7	391	46	363	40	29	378	15	384	302	57	341	96	313	90	79	328	65	334
27	33	44	392	376	5	360	361	389	18	77	83	94	342	326	55	310	311	339	68
386	355	379	368	32	24	11	3	47	400	336	305	329	318	82	74	61	53	97	350
151	214	235	163	249	222	186	200	178	207	101	264	285	113	299	272	136	150	128	257
193	162	187	159	204	231	248	176	230	215	143	112	137	109	254	281	298	126	280	265
220	246	173	201	237	198	225	164	152	189	270	296	123	251	287	148	275	114	102	139
245	238	160	184	171	167	192	209	216	223	295	288	110	134	121	117	142	259	266	273
188	221	166	240	195	219	154	247	203	172	138	271	116	290	145	269	104	297	253	122
169	180	212	227	158	206	233	185	244	191	119	130	262	277	108	256	283	135	294	141
224	199	208	175	170	243	217	232	181	156	274	149	258	125	120	293	267	282	131	106
202	157	241	196	213	190	179	228	165	234	252	107	291	146	263	140	129	278	115	284
177	183	194	242	226	155	210	211	239	168	127	133	144	292	276	105	260	261	289	118
236	205	229	218	182	174	161	153	197	250	286	255	279	268	132	124	111	103	147	300
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																			

4.

7 396 1 398	15 388 9 390	23 380 17 382	31 372 25 374	39 364 33 366	
2 397 8 395	10 389 16 387	18 381 24 379	26 373 32 371	34 365 40 363	
400 3 394 5	392 11 386 13	384 19 378 21	376 27 370 29	368 35 362 37	
393 6 399 4	385 14 391 12	377 22 383 20	369 30 375 28	361 38 367 36	
127 276 121 278	226 129 179	200 150 247	206 156 253	268 171 221	47 356 41 358
122 277 128 275	131 178 225	246 199 152	252 205 158	173 220 267	42 357 48 355
280 123 274 125	177 227 130	151 248 198	157 254 204	219 269 172	360 43 354 45
273 126 279 124	259 162 212	215 165 262	185 135 232	241 144 194	353 46 359 44
119 284 113 286	164 211 258	261 214 167	231 184 137	146 193 240	55 348 49 350
114 285 120 283	210 260 163	166 263 213	136 233 183	192 242 145	50 349 56 347
288 115 282 117	195 245 148	133 230 180	175 272 222	201 251 154	352 51 346 53
281 118 287 116	149 196 243	228 181 134	270 223 176	155 202 249	345 54 351 52
111 292 105 294	244 147 197	182 132 229	224 174 271	250 153 203	63 340 57 342
106 293 112 291	216 266 169	160 257 207	142 239 189	186 236 139	58 341 64 339
296 107 290 109	170 217 264	255 208 161	237 190 143	140 187 234	344 59 338 61
289 110 295 108	265 168 218	209 159 256	191 141 238	235 138 188	337 62 343 60
103 300 97 302	95 308 89 310	87 316 81 318	79 324 73 326	71 332 65 334	
98 301 104 299	90 309 96 307	82 317 88 315	74 325 80 323	66 333 72 331	
304 99 298 101	312 91 306 93	320 83 314 85	328 75 322 77	336 67 330 69	
297 102 303 100	305 94 311 92	313 86 319 84	321 78 327 76	329 70 335 68	
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic					

5.

7 396 1 398	15 388 9 390	23 380 17 382	31 372 25 374	39 364 33 366
2 397 8 395	10 389 16 387	18 381 24 379	26 373 32 371	34 365 40 363
400 3 394 5	392 11 386 13	384 19 378 21	376 27 370 29	368 35 362 37
393 6 399 4	385 14 391 12	377 22 383 20	369 30 375 28	361 38 367 36
127 276 121 278	129 271 270 269 130 134	147 253 252 251 148 152	47 356 41 358	
122 277 128 275	266 136 264 137 139 261	248 154 246 155 157 243	42 357 48 355	
280 123 274 125	260 259 143 144 256 141	242 241 161 162 238 159	360 43 354 45	
273 126 279 124	146 142 257 258 145 255	164 160 239 240 163 237	353 46 359 44	
119 284 113 286	135 262 138 263 265 140	153 244 156 245 247 158	55 348 49 350	
114 285 120 283	267 133 131 132 268 272	249 151 149 150 250 254	50 349 56 347	
288 115 282 117	183 217 216 215 184 188	165 235 234 233 166 170	352 51 346 53	
281 118 287 116	212 190 210 191 193 207	230 172 228 173 175 225	345 54 351 52	
111 292 105 294	206 205 197 198 202 195	224 223 179 180 220 177	63 340 57 342	
106 293 112 291	200 196 203 204 199 201	182 178 221 222 181 219	58 341 64 339	
296 107 290 109	189 208 192 209 211 194	171 226 174 227 229 176	344 59 338 61	
289 110 295 108	213 187 185 186 214 218	231 169 167 168 232 236	337 62 343 60	
103 300 97 302	95 308 89 310	87 316 81 318	79 324 73 326	71 332 65 334
98 301 104 299	90 309 96 307	82 317 88 315	74 325 80 323	66 333 72 331
304 99 298 101	312 91 306 93	320 83 314 85	328 75 322 77	336 67 330 69
297 102 303 100	305 94 311 92	313 86 319 84	321 78 327 76	329 70 335 68
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic				

6.

19	371	31	369	33	367	35	365	37	363	400	392	8	394	6	396	4	398	2	20
390	57	77	40	231	215	250	284	300	265	338	318	355	177	197	160	116	96	133	11
12	41	58	75	251	232	213	264	283	302	354	337	320	161	178	195	132	115	98	389
388	76	39	59	214	249	233	301	266	282	319	356	336	196	159	179	97	134	114	13
14	285	305	268	111	95	130	339	323	358	170	186	151	225	209	244	69	89	52	387
386	269	286	303	131	112	93	359	340	321	150	169	188	245	226	207	53	70	87	15
16	304	267	287	94	129	113	322	357	341	187	152	168	208	243	227	88	51	71	385
384	128	108	145	74	90	55	165	185	148	279	299	262	327	311	346	230	210	247	17
383	144	127	110	54	73	92	149	166	183	263	280	297	347	328	309	246	229	212	18
29	109	146	126	91	56	72	184	147	167	298	261	281	310	345	329	211	248	228	372
10	332	312	349	176	192	157	68	84	49	236	216	253	122	102	139	273	293	256	391
21	348	331	314	156	175	194	48	67	86	252	235	218	138	121	104	257	274	291	380
22	313	350	330	193	158	174	85	50	66	217	254	234	103	140	120	292	255	275	379
378	219	203	238	333	317	352	123	107	142	63	83	46	290	306	271	171	191	154	23
377	239	220	201	353	334	315	143	124	105	47	64	81	270	289	308	155	172	189	24
25	202	237	221	316	351	335	106	141	125	82	45	65	307	272	288	190	153	173	376
375	182	198	163	278	294	259	224	204	241	117	101	136	62	78	43	344	324	361	26
27	162	181	200	258	277	296	240	223	206	137	118	99	42	61	80	360	343	326	374
373	199	164	180	295	260	276	205	242	222	100	135	119	79	44	60	325	362	342	28
381	30	370	32	368	34	366	36	364	38	1	9	393	7	395	5	397	3	399	382
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																			

7.

19	371	31	369	33	367	35	365	37	363	400	392	8	394	6	396	4	398	2	20
390	39	345	344	327	56	92	40	346	343	328	55	91	41	347	342	329	54	90	11
12	308	110	290	111	129	255	307	109	289	112	130	256	306	108	288	113	131	257	389
388	254	237	165	182	218	147	253	238	166	181	217	148	252	239	167	180	216	149	13
14	200	164	219	236	183	201	199	163	220	235	184	202	198	162	221	234	185	203	387
386	93	272	128	273	291	146	94	271	127	274	292	145	95	270	126	275	293	144	15
16	309	75	57	74	326	362	310	76	58	73	325	361	311	77	59	72	324	360	385
384	42	348	341	330	53	89	43	349	340	331	52	88	44	350	339	332	51	87	17
383	305	107	287	114	132	258	304	106	286	115	133	259	303	105	285	116	134	260	18
29	251	240	168	179	215	150	250	241	169	178	214	151	249	242	170	177	213	152	372
10	197	161	222	233	186	204	196	160	223	232	187	205	195	159	224	231	188	206	391
21	96	269	125	276	294	143	97	268	124	277	295	142	98	267	123	278	296	141	380
22	312	78	60	71	323	359	313	79	61	70	322	358	314	80	62	69	321	357	379
378	45	351	338	333	50	86	46	352	337	334	49	85	47	353	336	335	48	84	23
377	302	104	284	117	135	261	301	103	283	118	136	262	300	102	282	119	137	263	24
25	248	243	171	176	212	153	247	244	172	175	211	154	246	245	173	174	210	155	376
375	194	158	225	230	189	207	193	157	226	229	190	208	192	156	227	228	191	209	26
27	99	266	122	279	297	140	100	265	121	280	298	139	101	264	120	281	299	138	374
373	315	81	63	68	320	356	316	82	64	67	319	355	317	83	65	66	318	354	28
381	30	370	32	368	34	366	36	364	38	1	9	393	7	395	5	397	3	399	382
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																			

8.

19	371	31	369	33	367	35	365	37	363	400	392	8	394	6	396	4	398	2	20
390	345	63	339	61	341	59	343	57	354	39	347	53	349	51	351	49	353	55	11
12	336	314	94	308	92	91	311	312	321	306	86	85	317	83	319	81	88	65	389
388	66	327	116	110	290	112	288	114	298	109	284	118	282	120	280	286	74	335	13
14	334	75	297	262	271	131	269	133	129	150	252	148	254	146	261	104	326	67	387
386	68	325	105	144	241	236	166	234	168	164	154	248	152	242	257	296	76	333	15
16	332	77	295	143	163	176	170	230	232	219	181	221	175	238	258	106	324	69	385
384	70	323	107	259	239	173	214	212	185	218	186	188	228	162	142	294	78	331	17
383	330	79	293	260	161	174	184	206	193	196	207	217	227	240	141	108	322	71	18
29	72	73	279	267	246	179	190	199	204	201	198	211	222	155	134	122	328	329	372
10	64	102	273	256	151	229	192	203	200	197	202	209	172	250	145	128	299	337	391
21	46	300	127	138	243	224	210	194	205	208	195	191	177	158	263	274	101	355	380
22	356	100	275	137	157	223	213	189	216	183	215	187	178	244	264	126	301	45	379
378	44	302	125	265	245	226	231	171	169	182	220	180	225	156	136	276	99	357	23
377	358	98	277	135	159	165	235	167	233	237	247	153	249	160	266	124	303	43	24
25	42	304	123	140	130	270	132	268	272	251	149	253	147	255	139	278	97	359	376
375	360	96	115	291	111	289	113	287	103	292	117	283	119	281	121	285	305	41	26
27	40	313	307	93	309	310	90	89	80	95	315	316	84	318	82	320	87	361	374
373	346	338	62	340	60	342	58	344	47	362	54	348	52	350	50	352	48	56	28
381	30	370	32	368	34	366	36	364	38	1	9	393	7	395	5	397	3	399	382
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																			

9.

391	386	16	384	18	14	4	398	2	392	341	336	66	334	68	64	54	348	52	342
13	26	20	380	382	369	31	371	25	388	63	76	70	330	332	319	81	321	75	338
389	23	364	362	35	368	36	38	378	12	339	73	314	312	85	318	86	88	328	62
11	24	34	49	354	43	356	367	377	390	61	74	84	99	304	93	306	317	327	340
396	29	40	44	355	50	353	361	372	5	346	79	90	94	305	100	303	311	322	55
1	379	42	358	45	352	47	359	22	400	51	329	92	308	95	302	97	309	72	350
393	374	360	351	48	357	46	41	27	8	343	324	310	301	98	307	96	91	77	58
7	373	363	39	366	33	365	37	28	394	57	323	313	89	316	83	315	87	78	344
395	376	381	21	19	32	370	30	375	6	345	326	331	71	69	82	320	80	325	56
9	15	385	17	383	387	397	3	399	10	59	65	335	67	333	337	347	53	349	60
241	236	166	234	168	164	154	248	152	242	291	286	116	284	118	114	104	298	102	292
163	176	170	230	232	219	181	221	175	238	113	126	120	280	282	269	131	271	125	288
239	173	214	212	185	218	186	188	228	162	289	123	264	262	135	268	136	138	278	112
161	174	184	199	204	193	206	217	227	240	111	124	134	149	254	143	256	267	277	290
246	179	190	194	205	200	203	211	222	155	296	129	140	144	255	150	253	261	272	105
151	229	192	208	195	202	197	209	172	250	101	279	142	258	145	252	147	259	122	300
243	224	210	201	198	207	196	191	177	158	293	274	260	251	148	257	146	141	127	108
157	223	213	189	216	183	215	187	178	244	107	273	263	139	266	133	265	137	128	294
245	226	231	171	169	182	220	180	225	156	295	276	281	121	119	132	270	130	275	106
159	165	235	167	233	237	247	153	249	160	109	115	285	117	283	287	297	103	299	110
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic									

10.

391	386	16	384	18	14	4	398	2	392	341	336	66	334	68	64	54	348	52	342
13	47	358	19	378	39	366	27	370	388	63	97	308	69	328	89	316	77	320	338
389	22	375	50	355	30	367	42	363	12	339	72	325	100	305	80	317	92	313	62
11	382	23	354	43	374	31	362	35	390	61	332	73	304	93	324	81	312	85	340
396	351	46	379	26	359	38	371	34	5	346	301	96	329	76	309	88	321	84	55
1	48	357	20	377	40	365	28	369	400	51	98	307	70	327	90	315	78	319	350
393	21	376	49	356	29	368	41	364	8	343	71	326	99	306	79	318	91	314	58
7	381	24	353	44	373	32	361	36	394	57	331	74	303	94	323	82	311	86	344
395	352	45	380	25	360	37	372	33	6	345	302	95	330	75	310	87	322	83	56
9	15	385	17	383	387	397	3	399	10	59	65	335	67	333	337	347	53	349	60
241	236	166	234	168	164	154	248	152	242	291	286	116	284	118	114	104	298	102	292
163	197	208	169	228	189	216	177	220	238	113	147	258	119	278	139	266	127	270	288
239	172	225	200	205	180	217	192	213	162	289	122	275	150	255	130	267	142	263	112
161	232	173	204	193	224	181	212	185	240	111	282	123	254	143	274	131	262	135	290
246	201	196	229	176	209	188	221	184	155	296	251	146	279	126	259	138	271	134	105
151	198	207	170	227	190	215	178	219	250	101	148	257	120	277	140	265	128	269	300
243	171	226	199	206	179	218	191	214	158	293	121	276	149	256	129	268	141	264	108
157	231	174	203	194	223	182	211	186	244	107	281	124	253	144	273	132	261	136	294
245	202	195	230	175	210	187	222	183	156	295	252	145	280	125	260	137	272	133	106
159	165	235	167	233	237	247	153	249	160	109	115	285	117	283	287	297	103	299	110
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																			

11.

391	386	16	384	18	14	4	398	2	392	291	286	116	284	118	114	104	298	102	292
13	26	20	380	382	369	31	371	25	388	113	126	120	280	282	269	131	271	125	288
389	23	364	362	35	368	36	38	378	12	289	123	264	262	135	268	136	138	278	112
11	24	34	49	354	43	356	367	377	390	111	124	134	149	254	143	256	267	277	290
396	29	40	44	355	50	353	361	372	5	296	129	140	144	255	150	253	261	272	105
1	379	42	358	45	352	47	359	22	400	101	279	142	258	145	252	147	259	122	300
393	374	360	351	48	357	46	41	27	8	293	274	260	251	148	257	146	141	127	108
7	373	363	39	366	33	365	37	28	394	107	273	263	139	266	133	265	137	128	294
395	376	381	21	19	32	370	30	375	6	295	276	281	121	119	132	270	130	275	106
9	15	385	17	383	387	397	3	399	10	109	115	285	117	283	287	297	103	299	110
241	236	166	234	168	164	154	248	152	242	341	336	66	334	68	64	54	348	52	342
163	176	170	230	232	219	181	221	175	238	63	76	70	330	332	319	81	321	75	338
239	173	214	212	185	218	186	188	228	162	339	73	314	312	85	318	86	88	328	62
161	174	184	199	204	193	206	217	227	240	61	74	84	99	304	93	306	317	327	340
246	179	190	194	205	200	203	211	222	155	346	79	90	94	305	100	303	311	322	55
151	229	192	208	195	202	197	209	172	250	51	329	92	308	95	302	97	309	72	350
243	224	210	201	198	207	196	191	177	158	343	324	310	301	98	307	96	91	77	58
157	223	213	189	216	183	215	187	178	244	57	323	313	89	316	83	315	87	78	344
245	226	231	171	169	182	220	180	225	156	345	326	331	71	69	82	320	80	325	56
159	165	235	167	233	237	247	153	249	160	59	65	335	67	333	337	347	53	349	60
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic									

12.

19	371	31	369	33	367	35	365	37	363	400	392	8	394	6	396	4	398	2	20
390	358	356	41	362	42	44	340	338	59	344	60	62	322	320	77	326	78	80	11
12	40	55	348	49	350	361	58	73	330	67	332	343	76	91	312	85	314	325	389
388	46	50	349	56	347	355	64	68	331	74	329	337	82	86	313	92	311	319	13
14	48	352	51	346	53	353	66	334	69	328	71	335	84	316	87	310	89	317	387
386	354	345	54	351	52	47	336	327	72	333	70	65	318	309	90	315	88	83	15
16	357	45	360	39	359	43	339	63	342	57	341	61	321	81	324	75	323	79	385
384	232	230	167	236	168	170	214	212	185	218	186	188	304	302	95	308	96	98	17
383	166	181	222	175	224	235	184	199	204	193	206	217	94	109	294	103	296	307	18
29	172	176	223	182	221	229	190	194	205	200	203	211	100	104	295	110	293	301	372
10	174	226	177	220	179	227	192	208	195	202	197	209	102	298	105	292	107	299	391
21	228	219	180	225	178	173	210	201	198	207	196	191	300	291	108	297	106	101	380
22	231	171	234	165	233	169	213	189	216	183	215	187	303	99	306	93	305	97	379
378	250	248	149	254	150	152	268	266	131	272	132	134	286	284	113	290	114	116	23
377	148	163	240	157	242	253	130	145	258	139	260	271	112	127	276	121	278	289	24
25	154	158	241	164	239	247	136	140	259	146	257	265	118	122	277	128	275	283	376
375	156	244	159	238	161	245	138	262	141	256	143	263	120	280	123	274	125	281	26
27	246	237	162	243	160	155	264	255	144	261	142	137	282	273	126	279	124	119	374
373	249	153	252	147	251	151	267	135	270	129	269	133	285	117	288	111	287	115	28
381	30	370	32	368	34	366	36	364	38	1	9	393	7	395	5	397	3	399	382
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																			

13.

80	74	326	328	315	85	317	79	47	356	41	358	112	106	294	296	283	117	285	111
77	310	308	89	314	90	92	324	42	357	48	355	109	278	276	121	282	122	124	292
78	88	103	300	97	302	313	323	360	43	354	45	110	120	135	268	129	270	281	291
83	94	98	301	104	299	307	318	353	46	359	44	115	126	130	269	136	267	275	286
325	96	304	99	298	101	305	76	55	348	49	350	293	128	272	131	266	133	273	108
320	306	297	102	303	100	95	81	50	349	56	347	288	274	265	134	271	132	127	113
319	309	93	312	87	311	91	82	352	51	346	53	287	277	125	280	119	279	123	114
322	327	75	73	86	316	84	321	345	54	351	52	290	295	107	105	118	284	116	289
7	396	1	398	15	388	9	390	23	380	17	382	31	372	25	374	39	364	33	366
2	397	8	395	10	389	16	387	18	381	24	379	26	373	32	371	34	365	40	363
400	3	394	5	392	11	386	13	384	19	378	21	376	27	370	29	368	35	362	37
393	6	399	4	385	14	391	12	377	22	383	20	369	30	375	28	361	38	367	36
176	170	230	232	219	181	221	175	63	340	57	342	144	138	262	264	251	149	253	143
173	214	212	185	218	186	188	228	58	341	64	339	141	246	244	153	250	154	156	260
174	184	199	204	193	206	217	227	344	59	338	61	142	152	167	236	161	238	249	259
179	190	194	205	200	203	211	222	337	62	343	60	147	158	162	237	168	235	243	254
229	192	208	195	202	197	209	172	71	332	65	334	261	160	240	163	234	165	241	140
224	210	201	198	207	196	191	177	66	333	72	331	256	242	233	166	239	164	159	145
223	213	189	216	183	215	187	178	336	67	330	69	255	245	157	248	151	247	155	146
226	231	171	169	182	220	180	225	329	70	335	68	258	263	139	137	150	252	148	257
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																			

14.

7 396 1 398	15 388 9 390	23 380 17 382	31 372 25 374	39 364 33 366
2 397 8 395	10 389 16 387	18 381 24 379	26 373 32 371	34 365 40 363
400 3 394 5	392 11 386 13	384 19 378 21	376 27 370 29	368 35 362 37
393 6 399 4	385 14 391 12	377 22 383 20	369 30 375 28	361 38 367 36
127 276 121 278	262 271 131 269	133 129 150 252	148 254 146 261	47 356 41 358
122 277 128 275	144 241 236 166	234 168 164 154	248 152 242 257	42 357 48 355
280 123 274 125	143 163 176 170	230 232 219 181	221 175 238 258	360 43 354 45
273 126 279 124	259 239 173 214	212 185 218 186	188 228 162 142	353 46 359 44
119 284 113 286	260 161 174 184	199 204 193 206	217 227 240 141	55 348 49 350
114 285 120 283	267 246 179 190	194 205 200 203	211 222 155 134	50 349 56 347
288 115 282 117	256 151 229 192	208 195 202 197	209 172 250 145	352 51 346 53
281 118 287 116	138 243 224 210	201 198 207 196	191 177 158 263	345 54 351 52
111 292 105 294	137 157 223 213	189 216 183 215	187 178 244 264	63 340 57 342
106 293 112 291	265 245 226 231	171 169 182 220	180 225 156 136	58 341 64 339
296 107 290 109	135 159 165 235	167 233 237 247	153 249 160 266	344 59 338 61
289 110 295 108	140 130 270 132	268 272 251 149	253 147 255 139	337 62 343 60
103 300 97 302	95 308 89 310	87 316 81 318	79 324 73 326	71 332 65 334
98 301 104 299	90 309 96 307	82 317 88 315	74 325 80 323	66 333 72 331
304 99 298 101	312 91 306 93	320 83 314 85	328 75 322 77	336 67 330 69
297 102 303 100	305 94 311 92	313 86 319 84	321 78 327 76	329 70 335 68
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic				

15.

7 396 1 398	15 388 9 390	23 380 17 382	31 372 25 374	39 364 33 366
2 397 8 395	10 389 16 387	18 381 24 379	26 373 32 371	34 365 40 363
400 3 394 5	392 11 386 13	384 19 378 21	376 27 370 29	368 35 362 37
393 6 399 4	385 14 391 12	377 22 383 20	369 30 375 28	361 38 367 36
127 276 121 278	262 271 131 269	133 129 150 252	148 254 146 261	47 356 41 358
122 277 128 275	144 113 108 38 106 40 36 26 120 24 114	257	42 357 48 355	
280 123 274 125	143 35 69 80 41 100	61 88 49 92 110	258	360 43 354 45
273 126 279 124	259 111 44 97 72 77	52 89 64 85 34	142	353 46 359 44
119 284 113 286	260 33 104 45 76 65	96 53 84 57 112	141	55 348 49 350
114 285 120 283	267 118 73 68 101 48	81 60 93 56 27	134	50 349 56 347
288 115 282 117	256 23 70 79 42 99	62 87 50 91 122	145	352 51 346 53
281 118 287 116	138 115 43 98 71 78	51 90 63 86 30	263	345 54 351 52
111 292 105 294	137 29 103 46 75 66	95 54 83 58 116	264	63 340 57 342
106 293 112 291	265 117 74 67 102 47	82 59 94 55 28	136	58 341 64 339
296 107 290 109	135 31 37 107 39 105 109 119 25 121 32	266	344 59 338 61	
289 110 295 108	140 130 270 132 268 272 251 149 253 147 255 139			337 62 343 60
103 300 97 302	95 308 89 310	87 316 81 318	79 324 73 326	71 332 65 334
98 301 104 299	90 309 96 307	82 317 88 315	74 325 80 323	66 333 72 331
304 99 298 101	312 91 306 93	320 83 314 85	328 75 322 77	336 67 330 69
297 102 303 100	305 94 311 92	313 86 319 84	321 78 327 76	329 70 335 68
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic				

16.

7 396 1 398	15 388 9 390	23 380 17 382	31 372 25 374	39 364 33 366
2 397 8 395	10 389 16 387	18 381 24 379	26 373 32 371	34 365 40 363
400 3 394 5	392 11 386 13	384 19 378 21	376 27 370 29	368 35 362 37
393 6 399 4	385 14 391 12	377 22 383 20	369 30 375 28	361 38 367 36
127 276 121 278	268 266 131 272 132 134	250 248 149 254 150 152	47 356 41 358	
122 277 128 275	130 145 258 139 260 271	148 163 240 157 242 253	42 357 48 355	
280 123 274 125	136 140 259 146 257 265	154 158 241 164 239 247	360 43 354 45	
273 126 279 124	138 262 141 256 143 263	156 244 159 238 161 245	353 46 359 44	
119 284 113 286	264 255 144 261 142 137	246 237 162 243 160 155	55 348 49 350	
114 285 120 283	267 135 270 129 269 133	249 153 252 147 251 151	50 349 56 347	
288 115 282 117	214 212 185 218 186 188	232 230 167 236 168 170	352 51 346 53	
281 118 287 116	184 199 204 193 206 217	166 181 222 175 224 235	345 54 351 52	
111 292 105 294	190 194 205 200 203 211	172 176 223 182 221 229	63 340 57 342	
106 293 112 291	192 208 195 202 197 209	174 226 177 220 179 227	58 341 64 339	
296 107 290 109	210 201 198 207 196 191	228 219 180 225 178 173	344 59 338 61	
289 110 295 108	213 189 216 183 215 187	231 171 234 165 233 169	337 62 343 60	
103 300 97 302	95 308 89 310	87 316 81 318	79 324 73 326	71 332 65 334
98 301 104 299	90 309 96 307	82 317 88 315	74 325 80 323	66 333 72 331
304 99 298 101	312 91 306 93	320 83 314 85	328 75 322 77	336 67 330 69
297 102 303 100	305 94 311 92	313 86 319 84	321 78 327 76	329 70 335 68
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic				

17.

7	396	1	398	15	388	9	390	23	380	17	382	31	372	25	374	39	364	33	366
2	397	8	395	10	389	16	387	18	381	24	379	26	373	32	371	34	365	40	363
400	3	394	5	392	11	386	13	384	19	378	21	376	27	370	29	368	35	362	37
393	6	399	4	385	14	391	12	377	22	383	20	369	30	375	28	361	38	367	36
127	276	121	278	262	271	131	269	133	129	150	252	148	254	146	261	47	356	41	358
122	277	128	275	144	151	214	235	163	249	222	186	200	178	207	257	42	357	48	355
280	123	274	125	143	193	162	187	159	204	231	248	176	230	215	258	360	43	354	45
273	126	279	124	259	220	246	173	201	237	198	225	164	152	189	142	353	46	359	44
119	284	113	286	260	245	238	160	184	171	167	192	209	216	223	141	55	348	49	350
114	285	120	283	267	188	221	166	240	195	219	154	247	203	172	134	50	349	56	347
288	115	282	117	256	169	180	212	227	158	206	233	185	244	191	145	352	51	346	53
281	118	287	116	138	224	199	208	175	170	243	217	232	181	156	263	345	54	351	52
111	292	105	294	137	202	157	241	196	213	190	179	228	165	234	264	63	340	57	342
106	293	112	291	265	177	183	194	242	226	155	210	211	239	168	136	58	341	64	339
296	107	290	109	135	236	205	229	218	182	174	161	153	197	250	266	344	59	338	61
289	110	295	108	140	130	270	132	268	272	251	149	253	147	255	139	337	62	343	60
103	300	97	302	95	308	89	310	87	316	81	318	79	324	73	326	71	332	65	334
98	301	104	299	90	309	96	307	82	317	88	315	74	325	80	323	66	333	72	331
304	99	298	101	312	91	306	93	320	83	314	85	328	75	322	77	336	67	330	69
297	102	303	100	305	94	311	92	313	86	319	84	321	78	327	76	329	70	335	68
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																			

8 Block-Wise Magic Squares of Order 22

According to Equation (1), the magic sum of order 22 is given by

$$S_{22 \times 22} := \frac{22 \times (1 + 22^2)}{2} = 5335.$$

We can write, $22 := 2 \times 11$. This don't give any possibility of blocks. Due to it we shall work with different possibilities of magic square of order 20 given in previous section. This shall be done by considering only single external border. The inner part shall be different style magic squares of order 20. It includes **block-wise, bordered, block-bordered** and **mix types**. By **mix type** we understand that the magic squares are with any of three styles as cited above. As we wrote above, the different style magic squares of order 22 are directly connected with magic squares of order 20. Due to this fact, we shall write only first 10 magic squares of order 22. The rest, the readers can see in an excel file attached with the work. Any way these shall be helpful in construction of magic squares of order 44.

1.

21	473	13	471	15	469	17	467	19	465	1	474	23	461	25	459	27	457	29	455	31	463
33	49	438	43	440	57	430	51	432	65	422	59	424	73	414	67	416	81	406	75	408	452
451	44	439	50	437	52	431	58	429	60	423	66	421	68	415	74	413	76	407	82	405	34
35	442	45	436	47	434	53	428	55	426	61	420	63	418	69	412	71	410	77	404	79	450
449	435	48	441	46	427	56	433	54	419	64	425	62	411	72	417	70	403	80	409	78	36
37	169	318	163	320	177	310	171	312	185	302	179	304	193	294	187	296	89	398	83	400	448
447	164	319	170	317	172	311	178	309	180	303	186	301	188	295	194	293	84	399	90	397	38
39	322	165	316	167	314	173	308	175	306	181	300	183	298	189	292	191	402	85	396	87	446
445	315	168	321	166	307	176	313	174	299	184	305	182	291	192	297	190	395	88	401	86	40
41	161	326	155	328	233	254	227	256	241	246	235	248	201	286	195	288	97	390	91	392	444
443	156	327	162	325	228	255	234	253	236	247	242	245	196	287	202	285	92	391	98	389	42
453	330	157	324	159	258	229	252	231	250	237	244	239	290	197	284	199	394	93	388	95	32
475	323	160	329	158	251	232	257	230	243	240	249	238	283	200	289	198	387	96	393	94	10
9	153	334	147	336	225	262	219	264	217	270	211	272	209	278	203	280	105	382	99	384	476
477	148	335	154	333	220	263	226	261	212	271	218	269	204	279	210	277	100	383	106	381	8
7	338	149	332	151	266	221	260	223	274	213	268	215	282	205	276	207	386	101	380	103	478
479	331	152	337	150	259	224	265	222	267	216	273	214	275	208	281	206	379	104	385	102	6
5	145	342	139	344	137	350	131	352	129	358	123	360	121	366	115	368	113	374	107	376	480
481	140	343	146	341	132	351	138	349	124	359	130	357	116	367	122	365	108	375	114	373	4
3	346	141	340	143	354	133	348	135	362	125	356	127	370	117	364	119	378	109	372	111	482
483	339	144	345	142	347	136	353	134	355	128	361	126	363	120	369	118	371	112	377	110	2
22	12	472	14	470	16	468	18	466	20	484	11	462	24	460	26	458	28	456	30	454	464
Inder J. Taneja - https://inderjtaneja.com ; https://numbers-magic.com /																					

2.

21	473	13	471	15	469	17	467	19	465	1	474	23	461	25	459	27	457	29	455	31	463
33	49	177	225	353	401	54	182	230	358	406	43	171	219	347	395	56	184	232	360	408	452
451	305	433	81	129	257	310	438	86	134	262	299	427	75	123	251	312	440	88	136	264	34
35	161	209	337	385	113	166	214	342	390	118	155	203	331	379	107	168	216	344	392	120	450
449	417	65	193	241	289	422	70	198	246	294	411	59	187	235	283	424	72	200	248	296	36
37	273	321	369	97	145	278	326	374	102	150	267	315	363	91	139	280	328	376	104	152	448
447	44	172	220	348	396	55	183	231	359	407	50	178	226	354	402	53	181	229	357	405	38
39	300	428	76	124	252	311	439	87	135	263	306	434	82	130	258	309	437	85	133	261	446
445	156	204	332	380	108	167	215	343	391	119	162	210	338	386	114	165	213	341	389	117	40
41	412	60	188	236	284	423	71	199	247	295	418	66	194	242	290	421	69	197	245	293	444
443	268	316	364	92	140	279	327	375	103	151	274	322	370	98	146	277	325	373	101	149	42
453	58	186	234	362	410	45	173	221	349	397	52	180	228	356	404	47	175	223	351	399	32
475	314	442	90	138	266	301	429	77	125	253	308	436	84	132	260	303	431	79	127	255	10
9	170	218	346	394	122	157	205	333	381	109	164	212	340	388	116	159	207	335	383	111	476
477	426	74	202	250	298	413	61	189	237	285	420	68	196	244	292	415	63	191	239	287	8
7	282	330	378	106	154	269	317	365	93	141	276	324	372	100	148	271	319	367	95	143	478
479	51	179	227	355	403	48	176	224	352	400	57	185	233	361	409	46	174	222	350	398	6
5	307	435	83	131	259	304	432	80	128	256	313	441	89	137	265	302	430	78	126	254	480
481	163	211	339	387	115	160	208	336	384	112	169	217	345	393	121	158	206	334	382	110	4
3	419	67	195	243	291	416	64	192	240	288	425	73	201	249	297	414	62	190	238	286	482
483	275	323	371	99	147	272	320	368	96	144	281	329	377	105	153	270	318	366	94	142	2
22	12	472	14	470	16	468	18	466	20	484	11	462	24	460	26	458	28	456	30	454	464
Inder J. Taneja - https://inderjtaneja.com ; https://numbers-magic.com /																					

3.

21	473	13	471	15	469	17	467	19	465	1	474	23	461	25	459	27	457	29	455	31	463
33	43	406	427	55	441	414	78	92	70	399	93	356	377	105	391	364	128	142	120	349	452
451	85	54	79	51	396	423	440	68	422	407	135	104	129	101	346	373	390	118	372	357	34
35	412	438	65	393	429	90	417	56	44	81	362	388	115	343	379	140	367	106	94	131	450
449	437	430	52	76	63	59	84	401	408	415	387	380	102	126	113	109	134	351	358	365	36
37	80	413	58	432	87	411	46	439	395	64	130	363	108	382	137	361	96	389	345	114	448
447	61	72	404	419	50	398	425	77	436	83	111	122	354	369	100	348	375	127	386	133	38
39	416	91	400	67	62	435	409	424	73	48	366	141	350	117	112	385	359	374	123	98	446
445	394	49	433	88	405	82	71	420	57	426	344	99	383	138	355	132	121	370	107	376	40
41	69	75	86	434	418	47	402	403	431	60	119	125	136	384	368	97	352	353	381	110	444
443	428	397	421	410	74	66	53	45	89	442	378	347	371	360	124	116	103	95	139	392	42
453	193	256	277	205	291	264	228	242	220	249	143	306	327	155	341	314	178	192	170	299	32
475	235	204	229	201	246	273	290	218	272	257	185	154	179	151	296	323	340	168	322	307	10
9	262	288	215	243	279	240	267	206	194	231	312	338	165	293	329	190	317	156	144	181	476
477	287	280	202	226	213	209	234	251	258	265	337	330	152	176	163	159	184	301	308	315	8
7	230	263	208	282	237	261	196	289	245	214	180	313	158	332	187	311	146	339	295	164	478
479	211	222	254	269	200	248	275	227	286	233	161	172	304	319	150	298	325	177	336	183	6
5	266	241	250	217	212	285	259	274	223	198	316	191	300	167	162	335	309	324	173	148	480
481	244	199	283	238	255	232	221	270	207	276	294	149	333	188	305	182	171	320	157	326	4
3	219	225	236	284	268	197	252	253	281	210	169	175	186	334	318	147	302	303	331	160	482
483	278	247	271	260	224	216	203	195	239	292	328	297	321	310	174	166	153	145	189	342	2
22	12	472	14	470	16	468	18	466	20	484	11	462	24	460	26	458	28	456	30	454	464
Inder J. Taneja - https://inderjtaneja.com ; https://numbers-magic.com /																					

4.

21	473	13	471	15	469	17	467	19	465	1	474	23	461	25	459	27	457	29	455	31	463
33	49	438	43	440	57	430	51	432	65	422	59	424	73	414	67	416	81	406	75	408	452
451	44	439	50	437	52	431	58	429	60	423	66	421	68	415	74	413	76	407	82	405	34
35	442	45	436	47	434	53	428	55	426	61	420	63	418	69	412	71	410	77	404	79	450
449	435	48	441	46	427	56	433	54	419	64	425	62	411	72	417	70	403	80	409	78	36
37	169	318	163	320	268	171	221	242	192	289	248	198	295	310	213	263	89	398	83	400	448
447	164	319	170	317	173	220	267	288	241	194	294	247	200	215	262	309	84	399	90	397	38
39	322	165	316	167	219	269	172	193	290	240	199	296	246	261	311	214	402	85	396	87	446
445	315	168	321	166	301	204	254	257	207	304	227	177	274	283	186	236	395	88	401	86	40
41	161	326	155	328	206	253	300	303	256	209	273	226	179	188	235	282	97	390	91	392	444
443	156	327	162	325	252	302	205	208	305	255	178	275	225	234	284	187	92	391	98	389	42
453	330	157	324	159	237	287	190	175	272	222	217	314	264	243	293	196	394	93	388	95	32
475	323	160	329	158	191	238	285	270	223	176	312	265	218	197	244	291	387	96	393	94	10
9	153	334	147	336	286	189	239	224	174	271	266	216	313	292	195	245	105	382	99	384	476
477	148	335	154	333	258	308	211	202	299	249	184	281	231	228	278	181	100	383	106	381	8
7	338	149	332	151	212	259	306	297	250	203	279	232	185	182	229	276	386	101	380	103	478
479	331	152	337	150	307	210	260	251	201	298	233	183	280	277	180	230	379	104	385	102	6
5	145	342	139	344	137	350	131	352	129	358	123	360	121	366	115	368	113	374	107	376	480
481	140	343	146	341	132	351	138	349	124	359	130	357	116	367	122	365	108	375	114	373	4
3	346	141	340	143	354	133	348	135	362	125	356	127	370	117	364	119	378	109	372	111	482
483	339	144	345	142	347	136	353	134	355	128	361	126	363	120	369	118	371	112	377	110	2
22	12	472	14	470	16	468	18	466	20	484	11	462	24	460	26	458	28	456	30	454	464
Inder J. Taneja - https://inderjtaneja.com ; https://numbers-magic.com /																					

5.

21	473	13	471	15	469	17	467	19	465	1	474	23	461	25	459	27	457	29	455	31	463
33	49	438	43	440	57	430	51	432	65	422	59	424	73	414	67	416	81	406	75	408	452
451	44	439	50	437	52	431	58	429	60	423	66	421	68	415	74	413	76	407	82	405	34
35	442	45	436	47	434	53	428	55	426	61	420	63	418	69	412	71	410	77	404	79	450
449	435	48	441	46	427	56	433	54	419	64	425	62	411	72	417	70	403	80	409	78	36
37	169	318	163	320	171	313	312	311	172	176	189	295	294	293	190	194	89	398	83	400	448
447	164	319	170	317	308	178	306	179	181	303	290	196	288	197	199	285	84	399	90	397	38
39	322	165	316	167	302	301	185	186	298	183	284	283	203	204	280	201	402	85	396	87	446
445	315	168	321	166	188	184	299	300	187	297	206	202	281	282	205	279	395	88	401	86	40
41	161	326	155	328	177	304	180	305	307	182	195	286	198	287	289	200	97	390	91	392	444
443	156	327	162	325	309	175	173	174	310	314	291	193	191	192	292	296	92	391	98	389	42
453	330	157	324	159	225	259	258	257	226	230	207	277	276	275	208	212	394	93	388	95	32
475	323	160	329	158	254	232	252	233	235	249	272	214	270	215	217	267	387	96	393	94	10
9	153	334	147	336	248	247	239	240	244	237	266	265	221	222	262	219	105	382	99	384	476
477	148	335	154	333	242	238	245	246	241	243	224	220	263	264	223	261	100	383	106	381	8
7	338	149	332	151	231	250	234	251	253	236	213	268	216	269	271	218	386	101	380	103	478
479	331	152	337	150	255	229	227	228	256	260	273	211	209	210	274	278	379	104	385	102	6
5	145	342	139	344	137	350	131	352	129	358	123	360	121	366	115	368	113	374	107	376	480
481	140	343	146	341	132	351	138	349	124	359	130	357	116	367	122	365	108	375	114	373	4
3	346	141	340	143	354	133	348	135	362	125	356	127	370	117	364	119	378	109	372	111	482
483	339	144	345	142	347	136	353	134	355	128	361	126	363	120	369	118	371	112	377	110	2
22	12	472	14	470	16	468	18	466	20	484	11	462	24	460	26	458	28	456	30	454	464
Inder J. Taneja - https://inderjtaneja.com ; https://numbers-magic.com /																					

6.

21	473	13	471	15	469	17	467	19	465	1	474	23	461	25	459	27	457	29	455	31	463
33	61	413	73	411	75	409	77	407	79	405	442	434	50	436	48	438	46	440	44	62	452
451	432	99	119	82	273	257	292	326	342	307	380	360	397	219	239	202	158	138	175	53	34
35	54	83	100	117	293	274	255	306	325	344	396	379	362	203	220	237	174	157	140	431	450
449	430	118	81	101	256	291	275	343	308	324	361	398	378	238	201	221	139	176	156	55	36
37	56	327	347	310	153	137	172	381	365	400	212	228	193	267	251	286	111	131	94	429	448
447	428	311	328	345	173	154	135	401	382	363	192	211	230	287	268	249	95	112	129	57	38
39	58	346	309	329	136	171	155	364	399	383	229	194	210	250	285	269	130	93	113	427	446
445	426	170	150	187	116	132	97	207	227	190	321	341	304	369	353	388	272	252	289	59	40
41	425	186	169	152	96	115	134	191	208	225	305	322	339	389	370	351	288	271	254	60	444
443	71	151	188	168	133	98	114	226	189	209	340	303	323	352	387	371	253	290	270	414	42
453	52	374	354	391	218	234	199	110	126	91	278	258	295	164	144	181	315	335	298	433	32
475	63	390	373	356	198	217	236	90	109	128	294	277	260	180	163	146	299	316	333	422	10
9	64	355	392	372	235	200	216	127	92	108	259	296	276	145	182	162	334	297	317	421	476
477	420	261	245	280	375	359	394	165	149	184	105	125	88	332	348	313	213	233	196	65	8
7	419	281	262	243	395	376	357	185	166	147	89	106	123	312	331	350	197	214	231	66	478
479	67	244	279	263	358	393	377	148	183	167	124	87	107	349	314	330	232	195	215	418	6
5	417	224	240	205	320	336	301	266	246	283	159	143	178	104	120	85	386	366	403	68	480
481	69	204	223	242	300	319	338	282	265	248	179	160	141	84	103	122	402	385	368	416	4
3	415	241	206	222	337	302	318	247	284	264	142	177	161	121	86	102	367	404	384	70	482
483	423	72	412	74	410	76	408	78	406	80	43	51	435	49	437	47	439	45	441	424	2
22	12	472	14	470	16	468	18	466	20	484	11	462	24	460	26	458	28	456	30	454	464
Inder J. Taneja - https://inderjtaneja.com ; https://numbers-magic.com /																					

7.

21	473	13	471	15	469	17	467	19	465	1	474	23	461	25	459	27	457	29	455	31	463
33	61	413	73	411	75	409	77	407	79	405	442	434	50	436	48	438	46	440	44	62	452
451	432	81	387	386	369	98	134	82	388	385	370	97	133	83	389	384	371	96	132	53	34
35	54	350	152	332	153	171	297	349	151	331	154	172	298	348	150	330	155	173	299	431	450
449	430	296	279	207	224	260	189	295	280	208	223	259	190	294	281	209	222	258	191	55	36
37	56	242	206	261	278	225	243	241	205	262	277	226	244	240	204	263	276	227	245	429	448
447	428	135	314	170	315	333	188	136	313	169	316	334	187	137	312	168	317	335	186	57	38
39	58	351	117	99	116	368	404	352	118	100	115	367	403	353	119	101	114	366	402	427	446
445	426	84	390	383	372	95	131	85	391	382	373	94	130	86	392	381	374	93	129	59	40
41	425	347	149	329	156	174	300	346	148	328	157	175	301	345	147	327	158	176	302	60	444
443	71	293	282	210	221	257	192	292	283	211	220	256	193	291	284	212	219	255	194	414	42
453	52	239	203	264	275	228	246	238	202	265	274	229	247	237	201	266	273	230	248	433	32
475	63	138	311	167	318	336	185	139	310	166	319	337	184	140	309	165	320	338	183	422	10
9	64	354	120	102	113	365	401	355	121	103	112	364	400	356	122	104	111	363	399	421	476
477	420	87	393	380	375	92	128	88	394	379	376	91	127	89	395	378	377	90	126	65	8
7	419	344	146	326	159	177	303	343	145	325	160	178	304	342	144	324	161	179	305	66	478
479	67	290	285	213	218	254	195	289	286	214	217	253	196	288	287	215	216	252	197	418	6
5	417	236	200	267	272	231	249	235	199	268	271	232	250	234	198	269	270	233	251	68	480
481	69	141	308	164	321	339	182	142	307	163	322	340	181	143	306	162	323	341	180	416	4
3	415	357	123	105	110	362	398	358	124	106	109	361	397	359	125	107	108	360	396	70	482
483	423	72	412	74	410	76	408	78	406	80	43	51	435	49	437	47	439	45	441	424	2
22	12	472	14	470	16	468	18	466	20	484	11	462	24	460	26	458	28	456	30	454	464
Inder J. Taneja - https://inderjtaneja.com ; https://numbers-magic.com /																					

8.

21	473	13	471	15	469	17	467	19	465	1	474	23	461	25	459	27	457	29	455	31	463
33	61	413	73	411	75	409	77	407	79	405	442	434	50	436	48	438	46	440	44	62	452
451	432	387	105	381	103	383	101	385	99	396	81	389	95	391	93	393	91	395	97	53	34
35	54	378	356	136	350	134	133	353	354	363	348	128	127	359	125	361	123	130	107	431	450
449	430	108	369	158	152	332	154	330	156	340	151	326	160	324	162	322	328	116	377	55	36
37	56	376	117	339	304	313	173	311	175	171	192	294	190	296	188	303	146	368	109	429	448
447	428	110	367	147	186	283	278	208	276	210	206	196	290	194	284	299	338	118	375	57	38
39	58	374	119	337	185	205	218	212	272	274	261	223	263	217	280	300	148	366	111	427	446
445	426	112	365	149	301	281	215	256	254	227	260	228	230	270	204	184	336	120	373	59	40
41	425	372	121	335	302	203	216	226	248	235	238	249	259	269	282	183	150	364	113	60	444
443	71	114	115	321	309	288	221	232	241	246	243	240	253	264	197	176	164	370	371	414	42
453	52	106	144	315	298	193	271	234	245	242	239	244	251	214	292	187	170	341	379	433	32
475	63	88	342	169	180	285	266	252	236	247	250	237	233	219	200	305	316	143	397	422	10
9	64	398	142	317	179	199	265	255	231	258	225	257	229	220	286	306	168	343	87	421	476
477	420	86	344	167	307	287	268	273	213	211	224	262	222	267	198	178	318	141	399	65	8
7	419	400	140	319	177	201	207	277	209	275	279	289	195	291	202	308	166	345	85	66	478
479	67	84	346	165	182	172	312	174	310	314	293	191	295	189	297	181	320	139	401	418	6
5	417	402	138	157	333	153	331	155	329	145	334	159	325	161	323	163	327	347	83	68	480
481	69	82	355	349	135	351	352	132	131	122	137	357	358	126	360	124	362	129	403	416	4
3	415	388	380	104	382	102	384	100	386	89	404	96	390	94	392	92	394	90	98	70	482
483	423	72	412	74	410	76	408	78	406	80	43	51	435	49	437	47	439	45	441	424	2
22	12	472	14	470	16	468	18	466	20	484	11	462	24	460	26	458	28	456	30	454	464

Inder J. Taneja - <https://inderjtaneja.com>; <https://numbers-magic.com>/

9.

21	473	13	471	15	469	17	467	19	465	1	474	23	461	25	459	27	457	29	455	31	463
33	433	428	58	426	60	56	46	440	44	434	383	378	108	376	110	106	96	390	94	384	452
451	55	68	62	422	424	411	73	413	67	430	105	118	112	372	374	361	123	363	117	380	34
35	431	65	406	404	77	410	78	80	420	54	381	115	356	354	127	360	128	130	370	104	450
449	53	66	76	91	396	85	398	409	419	432	103	116	126	141	346	135	348	359	369	382	36
37	438	71	82	86	397	92	395	403	414	47	388	121	132	136	347	142	345	353	364	97	448
447	43	421	84	400	87	394	89	401	64	442	93	371	134	350	137	344	139	351	114	392	38
39	435	416	402	393	90	399	88	83	69	50	385	366	352	343	140	349	138	133	119	100	446
445	49	415	405	81	408	75	407	79	70	436	99	365	355	131	358	125	357	129	120	386	40
41	437	418	423	63	61	74	412	72	417	48	387	368	373	113	111	124	362	122	367	98	444
443	51	57	427	59	425	429	439	45	441	52	101	107	377	109	375	379	389	95	391	102	42
453	283	278	208	276	210	206	196	290	194	284	333	328	158	326	160	156	146	340	144	334	32
475	205	218	212	272	274	261	223	263	217	280	155	168	162	322	324	311	173	313	167	330	10
9	281	215	256	254	227	260	228	230	270	204	331	165	306	304	177	310	178	180	320	154	476
477	203	216	226	241	246	235	248	259	269	282	153	166	176	191	296	185	298	309	319	332	8
7	288	221	232	236	247	242	245	253	264	197	338	171	182	186	297	192	295	303	314	147	478
479	193	271	234	250	237	244	239	251	214	292	143	321	184	300	187	294	189	301	164	342	6
5	285	266	252	243	240	249	238	233	219	200	335	316	302	293	190	299	188	183	169	150	480
481	199	265	255	231	258	225	257	229	220	286	149	315	305	181	308	175	307	179	170	336	4
3	287	268	273	213	211	224	262	222	267	198	337	318	323	163	161	174	312	172	317	148	482
483	201	207	277	209	275	279	289	195	291	202	151	157	327	159	325	329	339	145	341	152	2
22	12	472	14	470	16	468	18	466	20	484	11	462	24	460	26	458	28	456	30	454	464
Inder J. Taneja - https://inderjtaneja.com ; https://numbers-magic.com /																					

10.

21	473	13	471	15	469	17	467	19	465	1	474	23	461	25	459	27	457	29	455	31	463
33	433	428	58	426	60	56	46	440	44	434	383	378	108	376	110	106	96	390	94	384	452
451	55	89	400	61	420	81	408	69	412	430	105	139	350	111	370	131	358	119	362	380	34
35	431	64	417	92	397	72	409	84	405	54	381	114	367	142	347	122	359	134	355	104	450
449	53	424	65	396	85	416	73	404	77	432	103	374	115	346	135	366	123	354	127	382	36
37	438	393	88	421	68	401	80	413	76	47	388	343	138	371	118	351	130	363	126	97	448
447	43	90	399	62	419	82	407	70	411	442	93	140	349	112	369	132	357	120	361	392	38
39	435	63	418	91	398	71	410	83	406	50	385	113	368	141	348	121	360	133	356	100	446
445	49	423	66	395	86	415	74	403	78	436	99	373	116	345	136	365	124	353	128	386	40
41	437	394	87	422	67	402	79	414	75	48	387	344	137	372	117	352	129	364	125	98	444
443	51	57	427	59	425	429	439	45	441	52	101	107	377	109	375	379	389	95	391	102	42
453	283	278	208	276	210	206	196	290	194	284	333	328	158	326	160	156	146	340	144	334	32
475	205	239	250	211	270	231	258	219	262	280	155	189	300	161	320	181	308	169	312	330	10
9	281	214	267	242	247	222	259	234	255	204	331	164	317	192	297	172	309	184	305	154	476
477	203	274	215	246	235	266	223	254	227	282	153	324	165	296	185	316	173	304	177	332	8
7	288	243	238	271	218	251	230	263	226	197	338	293	188	321	168	301	180	313	176	147	478
479	193	240	249	212	269	232	257	220	261	292	143	190	299	162	319	182	307	170	311	342	6
5	285	213	268	241	248	221	260	233	256	200	335	163	318	191	298	171	310	183	306	150	480
481	199	273	216	245	236	265	224	253	228	286	149	323	166	295	186	315	174	303	178	336	4
3	287	244	237	272	217	252	229	264	225	198	337	294	187	322	167	302	179	314	175	148	482
483	201	207	277	209	275	279	289	195	291	202	151	157	327	159	325	329	339	145	341	152	2
22	12	472	14	470	16	468	18	466	20	484	11	462	24	460	26	458	28	456	30	454	464
Inder J. Taneja - https://inderjtaneja.com ; https://numbers-magic.com /																					

9 Magic Squares of Order 24

According to Equation (1), the magic sum of order 24 is given by

$$S_{24 \times 24} := \frac{24 \times (1 + 24^2)}{2} = 6924.$$

We can write, $24 := 2 \times 3 \times 4$. This gives the possibilities of blocks of orders 4, 6 and 8. Let's see the divisions of magic square sum 6924 by 8, 6 and 4:

- (i) $\frac{6924}{8} = 865.5 \implies$ unequal sum blocks of order 3;
- (ii) $\frac{6924}{6} = 1154 \implies$ equal sum blocks of order 4;
- (iii) $\frac{6924}{4} = 1731 \implies$ equal sum blocks of order 6.

Below are few different ways of writing magic squares of order 24. It includes **block-wise**, **bordered**, **block-bordered** and **mix types**. By **mix type** we understand that the magic squares are with any of three styles as cited above. In this case, we have written 71 different types of magic squares. Some of them are very much similar but are different.

Remark 9.1. *In this case we can also write **semi-bimagic** square of order 24 as blocks of **bimagic** or **semi-magic** squares order 8. It is not written here as it is not a part of work. The readers can see it in author's work [12].*

1.

253	231	278	336	358	311	25	51	2	540	514	563	258	232	281	331	357	308	30	52	5	535	513	560
279	254	229	310	335	360	3	26	49	562	539	516	280	257	234	309	332	355	4	29	54	561	536	511
230	277	255	359	312	334	50	1	27	515	564	538	233	282	256	356	307	333	53	6	28	512	559	537
36	58	11	529	507	554	264	238	287	325	351	302	31	57	8	534	508	557	259	237	284	330	352	305
10	35	60	555	530	505	286	263	240	303	326	349	9	32	55	556	533	510	285	260	235	304	329	354
59	12	34	506	553	531	239	288	262	350	301	327	56	7	33	509	558	532	236	283	261	353	306	328
552	526	575	37	63	14	324	346	299	241	219	266	547	525	572	42	64	17	319	345	296	246	220	269
574	551	528	15	38	61	298	323	348	267	242	217	573	548	523	16	41	66	297	320	343	268	245	222
527	576	550	62	13	39	347	300	322	218	265	243	524	571	549	65	18	40	344	295	321	221	270	244
313	339	290	252	226	275	541	519	566	48	70	23	318	340	293	247	225	272	546	520	569	43	69	20
291	314	337	274	251	228	567	542	517	22	47	72	292	317	342	273	248	223	568	545	522	21	44	67
338	289	315	227	276	250	518	565	543	71	24	46	341	294	316	224	271	249	521	570	544	68	19	45
181	207	158	408	382	431	97	75	122	468	490	443	186	208	161	403	381	428	102	76	125	463	489	440
159	182	205	430	407	384	123	98	73	442	467	492	160	185	210	429	404	379	124	101	78	441	464	487
206	157	183	383	432	406	74	121	99	491	444	466	209	162	184	380	427	405	77	126	100	488	439	465
108	82	131	457	483	434	192	214	167	397	375	422	103	81	128	462	484	437	187	213	164	402	376	425
130	107	84	435	458	481	166	191	216	423	398	373	129	104	79	436	461	486	165	188	211	424	401	378
83	132	106	482	433	459	215	168	190	374	421	399	80	127	105	485	438	460	212	163	189	377	426	400
480	502	455	109	87	134	396	370	419	169	195	146	475	501	452	114	88	137	391	369	416	174	196	149
454	479	504	135	110	85	418	395	372	147	170	193	453	476	499	136	113	90	417	392	367	148	173	198
503	456	478	86	133	111	371	420	394	194	145	171	500	451	477	89	138	112	368	415	393	197	150	172
385	363	410	180	202	155	469	495	446	120	94	143	390	364	413	175	201	152	474	496	449	115	93	140
411	386	361	154	179	204	447	470	493	142	119	96	412	389	366	153	176	199	448	473	498	141	116	91
362	409	387	203	156	178	494	445	471	95	144	118	365	414	388	200	151	177	497	450	472	92	139	117
Inder J. Taneja			https://inderjtaneja.com/			https://numbers-magic.com/			@NumbersMagic														

2.

7	572	1	574	15	564	9	566	23	556	17	558	31	548	25	550	39	540	33	542	47	532	41	534
2	573	8	571	10	565	16	563	18	557	24	555	26	549	32	547	34	541	40	539	42	533	48	531
576	3	570	5	568	11	562	13	560	19	554	21	552	27	546	29	544	35	538	37	536	43	530	45
569	6	575	4	561	14	567	12	553	22	559	20	545	30	551	28	537	38	543	36	529	46	535	44
159	420	153	422	167	412	161	414	175	404	169	406	183	396	177	398	191	388	185	390	55	524	49	526
154	421	160	419	162	413	168	411	170	405	176	403	178	397	184	395	186	389	192	387	50	525	56	523
424	155	418	157	416	163	410	165	408	171	402	173	400	179	394	181	392	187	386	189	528	51	522	53
417	158	423	156	409	166	415	164	401	174	407	172	393	182	399	180	385	190	391	188	521	54	527	52
151	428	145	430	255	324	249	326	263	316	257	318	271	308	265	310	199	380	193	382	63	516	57	518
146	429	152	427	250	325	256	323	258	317	264	315	266	309	272	307	194	381	200	379	58	517	64	515
432	147	426	149	328	251	322	253	320	259	314	261	312	267	306	269	384	195	378	197	520	59	514	61
425	150	431	148	321	254	327	252	313	262	319	260	305	270	311	268	377	198	383	196	513	62	519	60
143	436	137	438	247	332	241	334	287	292	281	294	279	300	273	302	207	372	201	374	71	508	65	510
138	437	144	435	242	333	248	331	282	293	288	291	274	301	280	299	202	373	208	371	66	509	72	507
440	139	434	141	336	243	330	245	296	283	290	285	304	275	298	277	376	203	370	205	512	67	506	69
433	142	439	140	329	246	335	244	289	286	295	284	297	278	303	276	369	206	375	204	505	70	511	68
135	444	129	446	239	340	233	342	231	348	225	350	223	356	217	358	215	364	209	366	79	500	73	502
130	445	136	443	234	341	240	339	226	349	232	347	218	357	224	355	210	365	216	363	74	501	80	499
448	131	442	133	344	235	338	237	352	227	346	229	360	219	354	221	368	211	362	213	504	75	498	77
441	134	447	132	337	238	343	236	345	230	351	228	353	222	359	220	361	214	367	212	497	78	503	76
127	452	121	454	119	460	113	462	111	468	105	470	103	476	97	478	95	484	89	486	87	492	81	494
122	453	128	451	114	461	120	459	106	469	112	467	98	477	104	475	90	485	96	483	82	493	88	491
456	123	450	125	464	115	458	117	472	107	466	109	480	99	474	101	488	91	482	93	496	83	490	85
449	126	455	124	457	118	463	116	465	110	471	108	473	102	479	100	481	94	487	92	489	86	495	84
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

3.

1	575	574	573	2	6	19	557	556	555	20	24	37	539	538	537	38	42	55	521	520	519	56	60
570	8	568	9	11	565	552	26	550	27	29	547	534	44	532	45	47	529	516	62	514	63	65	511
564	563	15	16	560	13	546	545	33	34	542	31	528	527	51	52	524	49	510	509	69	70	506	67
18	14	561	562	17	559	36	32	543	544	35	541	54	50	525	526	53	523	72	68	507	508	71	505
7	566	10	567	569	12	25	548	28	549	551	30	43	530	46	531	533	48	61	512	64	513	515	66
571	5	3	4	572	576	553	23	21	22	554	558	535	41	39	40	536	540	517	59	57	58	518	522
199	377	376	375	200	204	217	359	358	357	218	222	235	341	340	339	236	240	73	503	502	501	74	78
372	206	370	207	209	367	354	224	352	225	227	349	336	242	334	243	245	331	498	80	496	81	83	493
366	365	213	214	362	211	348	347	231	232	344	229	330	329	249	250	326	247	492	491	87	88	488	85
216	212	363	364	215	361	234	230	345	346	233	343	252	248	327	328	251	325	90	86	489	490	89	487
205	368	208	369	371	210	223	350	226	351	353	228	241	332	244	333	335	246	79	494	82	495	497	84
373	203	201	202	374	378	355	221	219	220	356	360	337	239	237	238	338	342	499	77	75	76	500	504
181	395	394	393	182	186	271	305	304	303	272	276	253	323	322	321	254	258	91	485	484	483	92	96
390	188	388	189	191	385	300	278	298	279	281	295	318	260	316	261	263	313	480	98	478	99	101	475
384	383	195	196	380	193	294	293	285	286	290	283	312	311	267	268	308	265	474	473	105	106	470	103
198	194	381	382	197	379	288	284	291	292	287	289	270	266	309	310	269	307	108	104	471	472	107	469
187	386	190	387	389	192	277	296	280	297	299	282	259	314	262	315	317	264	97	476	100	477	479	102
391	185	183	184	392	396	301	275	273	274	302	306	319	257	255	256	320	324	481	95	93	94	482	486
163	413	412	411	164	168	145	431	430	429	146	150	127	449	448	447	128	132	109	467	466	465	110	114
408	170	406	171	173	403	426	152	424	153	155	421	444	134	442	135	137	439	462	116	460	117	119	457
402	401	177	178	398	175	420	419	159	160	416	157	438	437	141	142	434	139	456	455	123	124	452	121
180	176	399	400	179	397	162	158	417	418	161	415	144	140	435	436	143	433	126	122	453	454	125	451
169	404	172	405	407	174	151	422	154	423	425	156	133	440	136	441	443	138	115	458	118	459	461	120
409	167	165	166	410	414	427	149	147	148	428	432	445	131	129	130	446	450	463	113	111	112	464	468
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

4.

530	1	51	72	22	551	510	28	557	572	43	525	79	500	73	502	87	492	81	494	95	484	89	486
3	50	529	550	71	24	556	509	30	45	524	571	74	501	80	499	82	493	88	491	90	485	96	483
49	531	2	23	552	70	29	558	508	523	573	44	504	75	498	77	496	83	490	85	488	91	482	93
563	34	516	519	37	566	57	7	536	545	16	66	497	78	503	76	489	86	495	84	481	94	487	92
36	515	562	565	518	39	535	56	9	18	65	544	103	476	97	478	111	468	105	470	119	460	113	462
514	564	35	38	567	517	8	537	55	64	546	17	98	477	104	475	106	469	112	467	114	461	120	459
67	549	20	5	534	52	47	576	526	505	555	26	480	99	474	101	472	107	466	109	464	115	458	117
21	68	547	532	53	6	574	527	48	27	506	553	473	102	479	100	465	110	471	108	457	118	463	116
548	19	69	54	4	533	528	46	575	554	25	507	127	452	121	454	135	444	129	446	143	436	137	438
520	570	41	32	561	511	14	543	61	58	540	11	122	453	128	451	130	445	136	443	138	437	144	435
42	521	568	559	512	33	541	62	15	12	59	538	456	123	450	125	448	131	442	133	440	139	434	141
569	40	522	513	31	560	63	13	542	539	10	60	449	126	455	124	441	134	447	132	433	142	439	140
223	356	217	358	231	348	225	350	239	340	233	342	145	431	430	429	146	150	163	413	412	411	164	168
218	357	224	355	226	349	232	347	234	341	240	339	426	152	424	153	155	421	408	170	406	171	173	403
360	219	354	221	352	227	346	229	344	235	338	237	420	419	159	160	416	157	402	401	177	178	398	175
353	222	359	220	345	230	351	228	337	238	343	236	162	158	417	418	161	415	180	176	399	400	179	397
247	332	241	334	255	324	249	326	263	316	257	318	151	422	154	423	425	156	169	404	172	405	407	174
242	333	248	331	250	325	256	323	258	317	264	315	427	149	147	148	428	432	409	167	165	166	410	414
336	243	330	245	328	251	322	253	320	259	314	261	199	377	376	375	200	204	181	395	394	393	182	186
329	246	335	244	321	254	327	252	313	262	319	260	372	206	370	207	209	367	390	188	388	189	191	385
271	308	265	310	279	300	273	302	287	292	281	294	366	365	213	214	362	211	384	383	195	196	380	193
266	309	272	307	274	301	280	299	282	293	288	291	216	212	363	364	215	361	198	194	381	382	197	379
312	267	306	269	304	275	298	277	296	283	290	285	205	368	208	369	371	210	187	386	190	387	389	192
305	270	311	268	297	278	303	276	289	286	295	284	373	203	201	202	374	378	391	185	183	184	392	396
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

5.

554	34	544	32	546	30	548	28	27	551	552	565	542	22	21	557	19	559	17	561	15	563	13	24		
575	67	519	59	517	61	515	63	513	65	511	47	520	69	507	71	505	73	503	75	501	77	509	2		
3	79	469	461	115	463	113	465	466	110	109	98	117	471	472	104	474	102	476	100	478	107	498	574		
573	497	118	433	151	427	149	429	147	431	145	442	127	435	141	437	139	439	137	441	143	459	80	4		
5	81	458	424	401	395	181	397	398	178	177	168	183	403	404	172	406	170	408	175	153	119	496	572		
571	495	120	154	184	373	209	369	207	371	205	380	191	375	201	377	199	379	203	393	423	457	82	6		
7	83	456	422	392	366	349	345	346	230	229	222	233	351	352	224	354	227	211	185	155	121	494	570		
569	493	122	156	186	212	234	329	324	254	322	256	252	242	336	240	330	343	365	391	421	455	84	8		
9	85	454	420	390	364	342	251	314	319	259	257	270	308	268	313	326	235	213	187	157	123	492	568		
567	491	124	158	188	214	236	327	311	301	277	304	271	303	275	266	250	341	363	389	419	453	86	10		
11	87	452	418	388	362	340	249	312	298	294	281	284	295	279	265	328	237	215	189	159	125	490	566		
1	489	126	160	190	216	238	334	317	280	287	292	289	286	297	260	243	339	361	387	417	451	88	576		
46	499	89	152	161	210	217	239	267	278	291	288	285	290	299	310	338	360	367	416	425	488	78	531		
532	521	97	134	167	196	221	331	262	272	282	293	296	283	305	315	246	356	381	410	443	480	56	45		
44	55	481	444	411	382	357	245	261	302	300	273	306	274	276	316	332	220	195	166	133	96	522	533		
534	523	95	132	165	194	219	333	264	258	318	320	307	269	309	263	244	358	383	412	445	482	54	43		
42	53	483	446	413	384	359	247	253	323	255	321	325	335	241	337	248	218	193	164	131	94	524	535		
536	525	93	130	163	192	350	232	231	347	348	355	344	226	225	353	223	228	385	414	447	484	52	41		
40	51	485	448	415	374	368	208	370	206	372	197	386	202	376	200	378	198	204	162	129	92	526	537		
538	527	91	128	402	182	396	180	179	399	400	409	394	174	173	405	171	407	169	176	449	486	50	39		
38	49	487	434	426	150	428	148	430	146	432	135	450	142	436	140	438	138	440	136	144	90	528	539		
540	529	470	116	462	114	464	112	111	467	468	479	460	106	105	473	103	475	101	477	99	108	48	37		
36	68	58	518	60	516	62	514	64	512	66	530	57	508	70	506	72	504	74	502	76	500	510	541		
553	543	33	545	31	547	29	549	550	26	25	12	35	555	556	20	558	18	560	16	562	14	564	23		
Inder J. Taneja																							https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@NumbersMagic

6.

566	575	3	573	5	1	22	556	20	558	18	565	494	503	75	501	77	73	94	484	92	486	90	493																								
16	545	540	38	538	40	36	26	552	24	546	561	88	473	468	110	466	112	108	98	480	96	474	489																								
15	35	48	42	534	536	523	53	525	47	542	562	87	107	120	114	462	464	451	125	453	119	470	490																								
563	543	45	518	516	57	522	58	60	532	34	14	491	471	117	446	444	129	450	130	132	460	106	86																								
564	33	46	56	71	508	65	510	521	531	544	13	492	105	118	128	143	436	137	438	449	459	472	85																								
571	550	51	62	66	509	72	507	515	526	27	6	499	478	123	134	138	437	144	435	443	454	99	78																								
560	23	533	64	512	67	506	69	513	44	554	17	488	95	461	136	440	139	434	141	441	116	482	89																								
10	547	528	514	505	70	511	68	63	49	30	567	82	475	456	442	433	142	439	140	135	121	102	495																								
9	29	527	517	61	520	55	519	59	50	548	568	81	101	455	445	133	448	127	447	131	122	476	496																								
569	549	530	535	43	41	54	524	52	529	28	8	497	477	458	463	115	113	126	452	124	457	100	80																								
7	31	37	539	39	537	541	551	25	553	32	570	79	103	109	467	111	465	469	479	97	481	104	498																								
12	2	574	4	572	576	555	21	557	19	559	11	84	74	502	76	500	504	483	93	485	91	487	83																								
350	359	219	357	221	217	238	340	236	342	234	349	422	431	147	429	149	145	166	412	164	414	162	421																								
232	329	324	254	322	256	252	242	336	240	330	345	160	401	396	182	394	184	180	170	408	168	402	417																								
231	251	264	258	318	320	307	269	309	263	326	346	159	179	192	186	390	392	379	197	381	191	398	418																								
347	327	261	302	300	273	306	274	276	316	250	230	419	399	189	374	372	201	378	202	204	388	178	158																								
348	249	262	272	287	292	281	294	305	315	328	229	420	177	190	200	215	364	209	366	377	387	400	157																								
355	334	267	278	282	293	288	291	299	310	243	222	427	406	195	206	210	365	216	363	371	382	171	150																								
344	239	317	280	296	283	290	285	297	260	338	233	416	167	389	208	368	211	362	213	369	188	410	161																								
226	331	312	298	289	286	295	284	279	265	246	351	154	403	384	370	361	214	367	212	207	193	174	423																								
225	245	311	301	277	304	271	303	275	266	332	352	153	173	383	373	205	376	199	375	203	194	404	424																								
353	333	314	319	259	257	270	308	268	313	244	224	425	405	386	391	187	185	198	380	196	385	172	152																								
223	247	253	323	255	321	325	335	241	337	248	354	151	175	181	395	183	393	397	407	169	409	176	426																								
228	218	358	220	356	360	339	237	341	235	343	227	156	146	430	148	428	432	411	165	413	163	415	155																								
Inder J. Taneja												https://inderjtaneja.com/												https://numbers-magic.com/												@NumbersMagic											

7.

566	575	3	573	5	1	22	556	20	558	18	565	494	503	75	501	77	73	94	484	92	486	90	493																								
16	23	518	539	35	553	526	58	72	50	511	561	88	95	446	467	107	481	454	130	144	122	439	489																								
15	65	34	59	31	508	535	552	48	534	519	562	87	137	106	131	103	436	463	480	120	462	447	490																								
563	524	550	45	505	541	70	529	36	24	61	14	491	452	478	117	433	469	142	457	108	96	133	86																								
564	549	542	32	56	43	39	64	513	520	527	13	492	477	470	104	128	115	111	136	441	448	455	85																								
571	60	525	38	544	67	523	26	551	507	44	6	499	132	453	110	472	139	451	98	479	435	116	78																								
560	41	52	516	531	30	510	537	57	548	63	17	488	113	124	444	459	102	438	465	129	476	135	89																								
10	528	71	512	47	42	547	521	536	53	28	567	82	456	143	440	119	114	475	449	464	125	100	495																								
9	506	29	545	68	517	62	51	532	37	538	568	81	434	101	473	140	445	134	123	460	109	466	496																								
569	49	55	66	546	530	27	514	515	543	40	8	497	121	127	138	474	458	99	442	443	471	112	80																								
7	540	509	533	522	54	46	33	25	69	554	570	79	468	437	461	450	126	118	105	97	141	482	498																								
12	2	574	4	572	576	555	21	557	19	559	11	84	74	502	76	500	504	483	93	485	91	487	83																								
350	359	219	357	221	217	238	340	236	342	234	349	422	431	147	429	149	145	166	412	164	414	162	421																								
232	239	302	323	251	337	310	274	288	266	295	345	160	167	374	395	179	409	382	202	216	194	367	417																								
231	281	250	275	247	292	319	336	264	318	303	346	159	209	178	203	175	364	391	408	192	390	375	418																								
347	308	334	261	289	325	286	313	252	240	277	230	419	380	406	189	361	397	214	385	180	168	205	158																								
348	333	326	248	272	259	255	280	297	304	311	229	420	405	398	176	200	187	183	208	369	376	383	157																								
355	276	309	254	328	283	307	242	335	291	260	222	427	204	381	182	400	211	379	170	407	363	188	150																								
344	257	268	300	315	246	294	321	273	332	279	233	416	185	196	372	387	174	366	393	201	404	207	161																								
226	312	287	296	263	258	331	305	320	269	244	351	154	384	215	368	191	186	403	377	392	197	172	423																								
225	290	245	329	284	301	278	267	316	253	322	352	153	362	173	401	212	373	206	195	388	181	394	424																								
353	265	271	282	330	314	243	298	299	327	256	224	425	193	199	210	402	386	171	370	371	399	184	152																								
223	324	293	317	306	270	262	249	241	285	338	354	151	396	365	389	378	198	190	177	169	213	410	426																								
228	218	358	220	356	360	339	237	341	235	343	227	156	146	430	148	428	432	411	165	413	163	415	155																								
Inder J. Taneja												https://inderjtaneja.com/												https://numbers-magic.com/												@NumbersMagic											

8.

566	575	3	573	5	1	22	556	20	558	18	565	494	503	75	501	77	73	94	484	92	486	90	493																								
16	545	540	38	538	40	36	26	552	24	546	561	88	473	468	110	466	112	108	98	480	96	474	489																								
15	35	69	512	41	532	61	520	49	524	542	562	87	107	141	440	113	460	133	448	121	452	470	490																								
563	543	44	529	72	509	52	521	64	517	34	14	491	471	116	457	144	437	124	449	136	445	106	86																								
564	33	536	45	508	65	528	53	516	57	544	13	492	105	464	117	436	137	456	125	444	129	472	85																								
571	550	505	68	533	48	513	60	525	56	27	6	499	478	433	140	461	120	441	132	453	128	99	78																								
560	23	70	511	42	531	62	519	50	523	554	17	488	95	142	439	114	459	134	447	122	451	482	89																								
10	547	43	530	71	510	51	522	63	518	30	567	82	475	115	458	143	438	123	450	135	446	102	495																								
9	29	535	46	507	66	527	54	515	58	548	568	81	101	463	118	435	138	455	126	443	130	476	496																								
569	549	506	67	534	47	514	59	526	55	28	8	497	477	434	139	462	119	442	131	454	127	100	80																								
7	31	37	539	39	537	541	551	25	553	32	570	79	103	109	467	111	465	469	479	97	481	104	498																								
12	2	574	4	572	576	555	21	557	19	559	11	84	74	502	76	500	504	483	93	485	91	487	83																								
350	359	219	357	221	217	238	340	236	342	234	349	422	431	147	429	149	145	166	412	164	414	162	421																								
232	329	324	254	322	256	252	242	336	240	330	345	160	401	396	182	394	184	180	170	408	168	402	417																								
231	251	285	296	257	316	277	304	265	308	326	346	159	179	213	368	185	388	205	376	193	380	398	418																								
347	327	260	313	288	293	268	305	280	301	250	230	419	399	188	385	216	365	196	377	208	373	178	158																								
348	249	320	261	292	281	312	269	300	273	328	229	420	177	392	189	364	209	384	197	372	201	400	157																								
355	334	289	284	317	264	297	276	309	272	243	222	427	406	361	212	389	192	369	204	381	200	171	150																								
344	239	286	295	258	315	278	303	266	307	338	233	416	167	214	367	186	387	206	375	194	379	410	161																								
226	331	259	314	287	294	267	306	279	302	246	351	154	403	187	386	215	366	195	378	207	374	174	423																								
225	245	319	262	291	282	311	270	299	274	332	352	153	173	391	190	363	210	383	198	371	202	404	424																								
353	333	290	283	318	263	298	275	310	271	244	224	425	405	362	211	390	191	370	203	382	199	172	152																								
223	247	253	323	255	321	325	335	241	337	248	354	151	175	181	395	183	393	397	407	169	409	176	426																								
228	218	358	220	356	360	339	237	341	235	343	227	156	146	430	148	428	432	411	165	413	163	415	155																								
Inder J. Taneja												https://inderjtaneja.com/												https://numbers-magic.com/												@NumbersMagic											

9.

566	575	3	573	5	1	22	556	20	558	18	565	494	503	75	501	77	73	94	484	92	486	90	493																								
16	545	540	38	538	40	36	26	552	24	546	561	88	473	468	110	466	112	108	98	480	96	474	489																								
15	35	48	42	534	536	523	53	525	47	542	562	87	107	141	440	113	460	133	448	121	452	470	490																								
563	543	45	518	516	57	522	58	60	532	34	14	491	471	116	457	144	437	124	449	136	445	106	86																								
564	33	46	56	71	508	65	510	521	531	544	13	492	105	464	117	436	137	456	125	444	129	472	85																								
571	550	51	62	66	509	72	507	515	526	27	6	499	478	433	140	461	120	441	132	453	128	99	78																								
560	23	533	64	512	67	506	69	513	44	554	17	488	95	142	439	114	459	134	447	122	451	482	89																								
10	547	528	514	505	70	511	68	63	49	30	567	82	475	115	458	143	438	123	450	135	446	102	495																								
9	29	527	517	61	520	55	519	59	50	548	568	81	101	463	118	435	138	455	126	443	130	476	496																								
569	549	530	535	43	41	54	524	52	529	28	8	497	477	434	139	462	119	442	131	454	127	100	80																								
7	31	37	539	39	537	541	551	25	553	32	570	79	103	109	467	111	465	469	479	97	481	104	498																								
12	2	574	4	572	576	555	21	557	19	559	11	84	74	502	76	500	504	483	93	485	91	487	83																								
350	359	219	357	221	217	238	340	236	342	234	349	428	426	147	432	148	150	410	408	165	414	166	168																								
232	239	302	323	251	337	310	274	288	266	295	345	146	161	418	155	420	431	164	179	400	173	402	413																								
231	281	250	275	247	292	319	336	264	318	303	346	152	156	419	162	417	425	170	174	401	180	399	407																								
347	308	334	261	289	325	286	313	252	240	277	230	154	422	157	416	159	423	172	404	175	398	177	405																								
348	333	326	248	272	259	255	280	297	304	311	229	424	415	160	421	158	153	406	397	178	403	176	171																								
355	276	309	254	328	283	307	242	335	291	260	222	427	151	430	145	429	149	409	169	412	163	411	167																								
344	257	268	300	315	246	294	321	273	332	279	233	374	372	201	378	202	204	392	390	183	396	184	186																								
226	312	287	296	263	258	331	305	320	269	244	351	200	215	364	209	366	377	182	197	382	191	384	395																								
225	290	245	329	284	301	278	267	316	253	322	352	206	210	365	216	363	371	188	192	383	198	381	389																								
353	265	271	282	330	314	243	298	299	327	256	224	208	368	211	362	213	369	190	386	193	380	195	387																								
223	324	293	317	306	270	262	249	241	285	338	354	370	361	214	367	212	207	388	379	196	385	194	189																								
228	218	358	220	356	360	339	237	341	235	343	227	373	205	376	199	375	203	391	187	394	181	393	185																								
Inder J. Taneja												https://inderjtaneja.com/												https://numbers-magic.com/												@NumbersMagic											

10.

8	2	574	576	563	13	565	7	40	34	542	544	531	45	533	39	72	66	510	512	499	77	501	71
5	558	556	17	562	18	20	572	37	526	524	49	530	50	52	540	69	494	492	81	498	82	84	508
6	16	31	548	25	550	561	571	38	48	63	516	57	518	529	539	70	80	95	484	89	486	497	507
11	22	26	549	32	547	555	566	43	54	58	517	64	515	523	534	75	86	90	485	96	483	491	502
573	24	552	27	546	29	553	4	541	56	520	59	514	61	521	36	509	88	488	91	482	93	489	68
568	554	545	30	551	28	23	9	536	522	513	62	519	60	55	41	504	490	481	94	487	92	87	73
567	557	21	560	15	559	19	10	535	525	53	528	47	527	51	42	503	493	85	496	79	495	83	74
570	575	3	1	14	564	12	569	538	543	35	33	46	532	44	537	506	511	67	65	78	500	76	505
232	226	350	352	339	237	341	231	264	258	318	320	307	269	309	263	104	98	478	480	467	109	469	103
229	334	332	241	338	242	244	348	261	302	300	273	306	274	276	316	101	462	460	113	466	114	116	476
230	240	255	324	249	326	337	347	262	272	287	292	281	294	305	315	102	112	127	452	121	454	465	475
235	246	250	325	256	323	331	342	267	278	282	293	288	291	299	310	107	118	122	453	128	451	459	470
349	248	328	251	322	253	329	228	317	280	296	283	290	285	297	260	477	120	456	123	450	125	457	100
344	330	321	254	327	252	247	233	312	298	289	286	295	284	279	265	472	458	449	126	455	124	119	105
343	333	245	336	239	335	243	234	311	301	277	304	271	303	275	266	471	461	117	464	111	463	115	106
346	351	227	225	238	340	236	345	314	319	259	257	270	308	268	313	474	479	99	97	110	468	108	473
200	194	382	384	371	205	373	199	168	162	414	416	403	173	405	167	136	130	446	448	435	141	437	135
197	366	364	209	370	210	212	380	165	398	396	177	402	178	180	412	133	430	428	145	434	146	148	444
198	208	223	356	217	358	369	379	166	176	191	388	185	390	401	411	134	144	159	420	153	422	433	443
203	214	218	357	224	355	363	374	171	182	186	389	192	387	395	406	139	150	154	421	160	419	427	438
381	216	360	219	354	221	361	196	413	184	392	187	386	189	393	164	445	152	424	155	418	157	425	132
376	362	353	222	359	220	215	201	408	394	385	190	391	188	183	169	440	426	417	158	423	156	151	137
375	365	213	368	207	367	211	202	407	397	181	400	175	399	179	170	439	429	149	432	143	431	147	138
378	383	195	193	206	372	204	377	410	415	163	161	174	404	172	409	442	447	131	129	142	436	140	441

11.

572	570	3	576	4	6	554	552	21	558	22	24	536	534	39	540	40	42	518	516	57	522	58	60
2	17	562	11	564	575	20	35	544	29	546	557	38	53	526	47	528	539	56	71	508	65	510	521
8	12	563	18	561	569	26	30	545	36	543	551	44	48	527	54	525	533	62	66	509	72	507	515
10	566	13	560	15	567	28	548	31	542	33	549	46	530	49	524	51	531	64	512	67	506	69	513
568	559	16	565	14	9	550	541	34	547	32	27	532	523	52	529	50	45	514	505	70	511	68	63
571	7	574	1	573	5	553	25	556	19	555	23	535	43	538	37	537	41	517	61	520	55	519	59
374	372	201	378	202	204	356	354	219	360	220	222	338	336	237	342	238	240	500	498	75	504	76	78
200	215	364	209	366	377	218	233	346	227	348	359	236	251	328	245	330	341	74	89	490	83	492	503
206	210	365	216	363	371	224	228	347	234	345	353	242	246	329	252	327	335	80	84	491	90	489	497
208	368	211	362	213	369	226	350	229	344	231	351	244	332	247	326	249	333	82	494	85	488	87	495
370	361	214	367	212	207	352	343	232	349	230	225	334	325	250	331	248	243	496	487	88	493	86	81
373	205	376	199	375	203	355	223	358	217	357	221	337	241	340	235	339	239	499	79	502	73	501	77
392	390	183	396	184	186	302	300	273	306	274	276	320	318	255	324	256	258	482	480	93	486	94	96
182	197	382	191	384	395	272	287	292	281	294	305	254	269	310	263	312	323	92	107	472	101	474	485
188	192	383	198	381	389	278	282	293	288	291	299	260	264	311	270	309	317	98	102	473	108	471	479
190	386	193	380	195	387	280	296	283	290	285	297	262	314	265	308	267	315	100	476	103	470	105	477
388	379	196	385	194	189	298	289	286	295	284	279	316	307	268	313	266	261	478	469	106	475	104	99
391	187	394	181	393	185	301	277	304	271	303	275	319	259	322	253	321	257	481	97	484	91	483	95
410	408	165	414	166	168	428	426	147	432	148	150	446	444	129	450	130	132	464	462	111	468	112	114
164	179	400	173	402	413	146	161	418	155	420	431	128	143	436	137	438	449	110	125	454	119	456	467
170	174	401	180	399	407	152	156	419	162	417	425	134	138	437	144	435	443	116	120	455	126	453	461
172	404	175	398	177	405	154	422	157	416	159	423	136	440	139	434	141	441	118	458	121	452	123	459
406	397	178	403	176	171	424	415	160	421	158	153	442	433	142	439	140	135	460	451	124	457	122	117
409	169	412	163	411	167	427	151	430	145	429	149	445	133	448	127	447	131	463	115	466	109	465	113
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

12.

572	570	3	576	4	6	554	552	21	558	22	24	536	534	39	540	40	42	518	516	57	522	58	60
2	17	562	11	564	575	20	35	544	29	546	557	38	53	526	47	528	539	56	71	508	65	510	521
8	12	563	18	561	569	26	30	545	36	543	551	44	48	527	54	525	533	62	66	509	72	507	515
10	566	13	560	15	567	28	548	31	542	33	549	46	530	49	524	51	531	64	512	67	506	69	513
568	559	16	565	14	9	550	541	34	547	32	27	532	523	52	529	50	45	514	505	70	511	68	63
571	7	574	1	573	5	553	25	556	19	555	23	535	43	538	37	537	41	517	61	520	55	519	59
374	372	201	378	202	204	314	217	267	288	238	335	294	244	341	356	259	309	500	498	75	504	76	78
200	215	364	209	366	377	219	266	313	334	287	240	340	293	246	261	308	355	74	89	490	83	492	503
206	210	365	216	363	371	265	315	218	239	336	286	245	342	292	307	357	260	80	84	491	90	489	497
208	368	211	362	213	369	347	250	300	303	253	350	273	223	320	329	232	282	82	494	85	488	87	495
370	361	214	367	212	207	252	299	346	349	302	255	319	272	225	234	281	328	496	487	88	493	86	81
373	205	376	199	375	203	298	348	251	254	351	301	224	321	271	280	330	233	499	79	502	73	501	77
392	390	183	396	184	186	283	333	236	221	318	268	263	360	310	289	339	242	482	480	93	486	94	96
182	197	382	191	384	395	237	284	331	316	269	222	358	311	264	243	290	337	92	107	472	101	474	485
188	192	383	198	381	389	332	235	285	270	220	317	312	262	359	338	241	291	98	102	473	108	471	479
190	386	193	380	195	387	304	354	257	248	345	295	230	327	277	274	324	227	100	476	103	470	105	477
388	379	196	385	194	189	258	305	352	343	296	249	325	278	231	228	275	322	478	469	106	475	104	99
391	187	394	181	393	185	353	256	306	297	247	344	279	229	326	323	226	276	481	97	484	91	483	95
410	408	165	414	166	168	428	426	147	432	148	150	446	444	129	450	130	132	464	462	111	468	112	114
164	179	400	173	402	413	146	161	418	155	420	431	128	143	436	137	438	449	110	125	454	119	456	467
170	174	401	180	399	407	152	156	419	162	417	425	134	138	437	144	435	443	116	120	455	126	453	461
172	404	175	398	177	405	154	422	157	416	159	423	136	440	139	434	141	441	118	458	121	452	123	459
406	397	178	403	176	171	424	415	160	421	158	153	442	433	142	439	140	135	460	451	124	457	122	117
409	169	412	163	411	167	427	151	430	145	429	149	445	133	448	127	447	131	463	115	466	109	465	113
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

13.

572	570	3	576	4	6	554	552	21	558	22	24	536	534	39	540	40	42	518	516	57	522	58	60
2	17	562	11	564	575	20	35	544	29	546	557	38	53	526	47	528	539	56	71	508	65	510	521
8	12	563	18	561	569	26	30	545	36	543	551	44	48	527	54	525	533	62	66	509	72	507	515
10	566	13	560	15	567	28	548	31	542	33	549	46	530	49	524	51	531	64	512	67	506	69	513
568	559	16	565	14	9	550	541	34	547	32	27	532	523	52	529	50	45	514	505	70	511	68	63
571	7	574	1	573	5	553	25	556	19	555	23	535	43	538	37	537	41	517	61	520	55	519	59
374	372	201	378	202	204	223	356	217	358	231	348	225	350	239	340	233	342	500	498	75	504	76	78
200	215	364	209	366	377	218	357	224	355	226	349	232	347	234	341	240	339	74	89	490	83	492	503
206	210	365	216	363	371	360	219	354	221	352	227	346	229	344	235	338	237	80	84	491	90	489	497
208	368	211	362	213	369	353	222	359	220	345	230	351	228	337	238	343	236	82	494	85	488	87	495
370	361	214	367	212	207	279	300	273	302	287	292	281	294	247	332	241	334	496	487	88	493	86	81
373	205	376	199	375	203	274	301	280	299	282	293	288	291	242	333	248	331	499	79	502	73	501	77
392	390	183	396	184	186	304	275	298	277	296	283	290	285	336	243	330	245	482	480	93	486	94	96
182	197	382	191	384	395	297	278	303	276	289	286	295	284	329	246	335	244	92	107	472	101	474	485
188	192	383	198	381	389	271	308	265	310	263	316	257	318	255	324	249	326	98	102	473	108	471	479
190	386	193	380	195	387	266	309	272	307	258	317	264	315	250	325	256	323	100	476	103	470	105	477
388	379	196	385	194	189	312	267	306	269	320	259	314	261	328	251	322	253	478	469	106	475	104	99
391	187	394	181	393	185	305	270	311	268	313	262	319	260	321	254	327	252	481	97	484	91	483	95
410	408	165	414	166	168	428	426	147	432	148	150	446	444	129	450	130	132	464	462	111	468	112	114
164	179	400	173	402	413	146	161	418	155	420	431	128	143	436	137	438	449	110	125	454	119	456	467
170	174	401	180	399	407	152	156	419	162	417	425	134	138	437	144	435	443	116	120	455	126	453	461
172	404	175	398	177	405	154	422	157	416	159	423	136	440	139	434	141	441	118	458	121	452	123	459
406	397	178	403	176	171	424	415	160	421	158	153	442	433	142	439	140	135	460	451	124	457	122	117
409	169	412	163	411	167	427	151	430	145	429	149	445	133	448	127	447	131	463	115	466	109	465	113

14.

572	570	3	576	4	6	554	552	21	558	22	24	536	534	39	540	40	42	518	516	57	522	58	60
2	17	562	11	564	575	20	35	544	29	546	557	38	53	526	47	528	539	56	71	508	65	510	521
8	12	563	18	561	569	26	30	545	36	543	551	44	48	527	54	525	533	62	66	509	72	507	515
10	566	13	560	15	567	28	548	31	542	33	549	46	530	49	524	51	531	64	512	67	506	69	513
568	559	16	565	14	9	550	541	34	547	32	27	532	523	52	529	50	45	514	505	70	511	68	63
571	7	574	1	573	5	553	25	556	19	555	23	535	43	538	37	537	41	517	61	520	55	519	59
374	372	201	378	202	204	217	359	358	357	218	222	235	341	340	339	236	240	500	498	75	504	76	78
200	215	364	209	366	377	354	224	352	225	227	349	336	242	334	243	245	331	74	89	490	83	492	503
206	210	365	216	363	371	348	347	231	232	344	229	330	329	249	250	326	247	80	84	491	90	489	497
208	368	211	362	213	369	234	230	345	346	233	343	252	248	327	328	251	325	82	494	85	488	87	495
370	361	214	367	212	207	223	350	226	351	353	228	241	332	244	333	335	246	496	487	88	493	86	81
373	205	376	199	375	203	355	221	219	220	356	360	337	239	237	238	338	342	499	79	502	73	501	77
392	390	183	396	184	186	271	305	304	303	272	276	253	323	322	321	254	258	482	480	93	486	94	96
182	197	382	191	384	395	300	278	298	279	281	295	318	260	316	261	263	313	92	107	472	101	474	485
188	192	383	198	381	389	294	293	285	286	290	283	312	311	267	268	308	265	98	102	473	108	471	479
190	386	193	380	195	387	288	284	291	292	287	289	270	266	309	310	269	307	100	476	103	470	105	477
388	379	196	385	194	189	277	296	280	297	299	282	259	314	262	315	317	264	478	469	106	475	104	99
391	187	394	181	393	185	301	275	273	274	302	306	319	257	255	256	320	324	481	97	484	91	483	95
410	408	165	414	166	168	428	426	147	432	148	150	446	444	129	450	130	132	464	462	111	468	112	114
164	179	400	173	402	413	146	161	418	155	420	431	128	143	436	137	438	449	110	125	454	119	456	467
170	174	401	180	399	407	152	156	419	162	417	425	134	138	437	144	435	443	116	120	455	126	453	461
172	404	175	398	177	405	154	422	157	416	159	423	136	440	139	434	141	441	118	458	121	452	123	459
406	397	178	403	176	171	424	415	160	421	158	153	442	433	142	439	140	135	460	451	124	457	122	117
409	169	412	163	411	167	427	151	430	145	429	149	445	133	448	127	447	131	463	115	466	109	465	113
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

15.

572	570	3	576	4	6	554	552	21	558	22	24	536	534	39	540	40	42	518	516	57	522	58	60
2	17	562	11	564	575	20	35	544	29	546	557	38	53	526	47	528	539	56	71	508	65	510	521
8	12	563	18	561	569	26	30	545	36	543	551	44	48	527	54	525	533	62	66	509	72	507	515
10	566	13	560	15	567	28	548	31	542	33	549	46	530	49	524	51	531	64	512	67	506	69	513
568	559	16	565	14	9	550	541	34	547	32	27	532	523	52	529	50	45	514	505	70	511	68	63
571	7	574	1	573	5	553	25	556	19	555	23	535	43	538	37	537	41	517	61	520	55	519	59
374	372	201	378	202	204	350	359	219	357	221	217	238	340	236	342	234	349	500	498	75	504	76	78
200	215	364	209	366	377	232	329	324	254	322	256	252	242	336	240	330	345	74	89	490	83	492	503
206	210	365	216	363	371	231	251	285	296	257	316	277	304	265	308	326	346	80	84	491	90	489	497
208	368	211	362	213	369	347	327	260	313	288	293	268	305	280	301	250	230	82	494	85	488	87	495
370	361	214	367	212	207	348	249	320	261	292	281	312	269	300	273	328	229	496	487	88	493	86	81
373	205	376	199	375	203	355	334	289	284	317	264	297	276	309	272	243	222	499	79	502	73	501	77
392	390	183	396	184	186	344	239	286	295	258	315	278	303	266	307	338	233	482	480	93	486	94	96
182	197	382	191	384	395	226	331	259	314	287	294	267	306	279	302	246	351	92	107	472	101	474	485
188	192	383	198	381	389	225	245	319	262	291	282	311	270	299	274	332	352	98	102	473	108	471	479
190	386	193	380	195	387	353	333	290	283	318	263	298	275	310	271	244	224	100	476	103	470	105	477
388	379	196	385	194	189	223	247	253	323	255	321	325	335	241	337	248	354	478	469	106	475	104	99
391	187	394	181	393	185	228	218	358	220	356	360	339	237	341	235	343	227	481	97	484	91	483	95
410	408	165	414	166	168	428	426	147	432	148	150	446	444	129	450	130	132	464	462	111	468	112	114
164	179	400	173	402	413	146	161	418	155	420	431	128	143	436	137	438	449	110	125	454	119	456	467
170	174	401	180	399	407	152	156	419	162	417	425	134	138	437	144	435	443	116	120	455	126	453	461
172	404	175	398	177	405	154	422	157	416	159	423	136	440	139	434	141	441	118	458	121	452	123	459
406	397	178	403	176	171	424	415	160	421	158	153	442	433	142	439	140	135	460	451	124	457	122	117
409	169	412	163	411	167	427	151	430	145	429	149	445	133	448	127	447	131	463	115	466	109	465	113
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

16.

572	570	3	576	4	6	554	552	21	558	22	24	536	534	39	540	40	42	518	516	57	522	58	60
2	17	562	11	564	575	20	35	544	29	546	557	38	53	526	47	528	539	56	71	508	65	510	521
8	12	563	18	561	569	26	30	545	36	543	551	44	48	527	54	525	533	62	66	509	72	507	515
10	566	13	560	15	567	28	548	31	542	33	549	46	530	49	524	51	531	64	512	67	506	69	513
568	559	16	565	14	9	550	541	34	547	32	27	532	523	52	529	50	45	514	505	70	511	68	63
571	7	574	1	573	5	553	25	556	19	555	23	535	43	538	37	537	41	517	61	520	55	519	59
374	372	201	378	202	204	350	359	219	357	221	217	238	340	236	342	234	349	500	498	75	504	76	78
200	215	364	209	366	377	232	329	324	254	322	256	252	242	336	240	330	345	74	89	490	83	492	503
206	210	365	216	363	371	231	251	285	296	257	316	277	304	265	308	326	346	80	84	491	90	489	497
208	368	211	362	213	369	347	327	260	313	288	293	268	305	280	301	250	230	82	494	85	488	87	495
370	361	214	367	212	207	348	249	320	261	292	281	312	269	300	273	328	229	496	487	88	493	86	81
373	205	376	199	375	203	355	334	289	284	317	264	297	276	309	272	243	222	499	79	502	73	501	77
392	390	183	396	184	186	344	239	286	295	258	315	278	303	266	307	338	233	482	480	93	486	94	96
182	197	382	191	384	395	226	331	259	314	287	294	267	306	279	302	246	351	92	107	472	101	474	485
188	192	383	198	381	389	225	245	319	262	291	282	311	270	299	274	332	352	98	102	473	108	471	479
190	386	193	380	195	387	353	333	290	283	318	263	298	275	310	271	244	224	100	476	103	470	105	477
388	379	196	385	194	189	223	247	253	323	255	321	325	335	241	337	248	354	478	469	106	475	104	99
391	187	394	181	393	185	228	218	358	220	356	360	339	237	341	235	343	227	481	97	484	91	483	95
410	408	165	414	166	168	428	426	147	432	148	150	446	444	129	450	130	132	464	462	111	468	112	114
164	179	400	173	402	413	146	161	418	155	420	431	128	143	436	137	438	449	110	125	454	119	456	467
170	174	401	180	399	407	152	156	419	162	417	425	134	138	437	144	435	443	116	120	455	126	453	461
172	404	175	398	177	405	154	422	157	416	159	423	136	440	139	434	141	441	118	458	121	452	123	459
406	397	178	403	176	171	424	415	160	421	158	153	442	433	142	439	140	135	460	451	124	457	122	117
409	169	412	163	411	167	427	151	430	145	429	149	445	133	448	127	447	131	463	115	466	109	465	113
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

17.

572	570	3	576	4	6	554	552	21	558	22	24	536	534	39	540	40	42	518	516	57	522	58	60
2	17	562	11	564	575	20	35	544	29	546	557	38	53	526	47	528	539	56	71	508	65	510	521
8	12	563	18	561	569	26	30	545	36	543	551	44	48	527	54	525	533	62	66	509	72	507	515
10	566	13	560	15	567	28	548	31	542	33	549	46	530	49	524	51	531	64	512	67	506	69	513
568	559	16	565	14	9	550	541	34	547	32	27	532	523	52	529	50	45	514	505	70	511	68	63
571	7	574	1	573	5	553	25	556	19	555	23	535	43	538	37	537	41	517	61	520	55	519	59
374	372	201	378	202	204	350	359	219	357	221	217	238	340	236	342	234	349	500	498	75	504	76	78
200	215	364	209	366	377	232	239	302	323	251	337	310	274	288	266	295	345	74	89	490	83	492	503
206	210	365	216	363	371	231	281	250	275	247	292	319	336	264	318	303	346	80	84	491	90	489	497
208	368	211	362	213	369	347	308	334	261	289	325	286	313	252	240	277	230	82	494	85	488	87	495
370	361	214	367	212	207	348	333	326	248	272	259	255	280	297	304	311	229	496	487	88	493	86	81
373	205	376	199	375	203	355	276	309	254	328	283	307	242	335	291	260	222	499	79	502	73	501	77
392	390	183	396	184	186	344	257	268	300	315	246	294	321	273	332	279	233	482	480	93	486	94	96
182	197	382	191	384	395	226	312	287	296	263	258	331	305	320	269	244	351	92	107	472	101	474	485
188	192	383	198	381	389	225	290	245	329	284	301	278	267	316	253	322	352	98	102	473	108	471	479
190	386	193	380	195	387	353	265	271	282	330	314	243	298	299	327	256	224	100	476	103	470	105	477
388	379	196	385	194	189	223	324	293	317	306	270	262	249	241	285	338	354	478	469	106	475	104	99
391	187	394	181	393	185	228	218	358	220	356	360	339	237	341	235	343	227	481	97	484	91	483	95
410	408	165	414	166	168	428	426	147	432	148	150	446	444	129	450	130	132	464	462	111	468	112	114
164	179	400	173	402	413	146	161	418	155	420	431	128	143	436	137	438	449	110	125	454	119	456	467
170	174	401	180	399	407	152	156	419	162	417	425	134	138	437	144	435	443	116	120	455	126	453	461
172	404	175	398	177	405	154	422	157	416	159	423	136	440	139	434	141	441	118	458	121	452	123	459
406	397	178	403	176	171	424	415	160	421	158	153	442	433	142	439	140	135	460	451	124	457	122	117
409	169	412	163	411	167	427	151	430	145	429	149	445	133	448	127	447	131	463	115	466	109	465	113
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

18.

1 575 574 573 2 6	19 557 556 555 20 24	37 539 538 537 38 42	55 521 520 519 56 60
570 8 568 9 11 565	552 26 550 27 29 547	534 44 532 45 47 529	516 62 514 63 65 511
564 563 15 16 560 13	546 545 33 34 542 31	528 527 51 52 524 49	510 509 69 70 506 67
18 14 561 562 17 559	36 32 543 544 35 541	54 50 525 526 53 523	72 68 507 508 71 505
7 566 10 567 569 12	25 548 28 549 551 30	43 530 46 531 533 48	61 512 64 513 515 66
571 5 3 4 572 576	553 23 21 22 554 558	535 41 39 40 536 540	517 59 57 58 518 522
199 377 376 375 200 204	314 217 267 288 238 335	294 244 341 356 259 309	73 503 502 501 74 78
372 206 370 207 209 367	219 266 313 334 287 240	340 293 246 261 308 355	498 80 496 81 83 493
366 365 213 214 362 211	265 315 218 239 336 286	245 342 292 307 357 260	492 491 87 88 488 85
216 212 363 364 215 361	347 250 300 303 253 350	273 223 320 329 232 282	90 86 489 490 89 487
205 368 208 369 371 210	252 299 346 349 302 255	319 272 225 234 281 328	79 494 82 495 497 84
373 203 201 202 374 378	298 348 251 254 351 301	224 321 271 280 330 233	499 77 75 76 500 504
181 395 394 393 182 186	283 333 236 221 318 268	263 360 310 289 339 242	91 485 484 483 92 96
390 188 388 189 191 385	237 284 331 316 269 222	358 311 264 243 290 337	480 98 478 99 101 475
384 383 195 196 380 193	332 235 285 270 220 317	312 262 359 338 241 291	474 473 105 106 470 103
198 194 381 382 197 379	304 354 257 248 345 295	230 327 277 274 324 227	108 104 471 472 107 469
187 386 190 387 389 192	258 305 352 343 296 249	325 278 231 228 275 322	97 476 100 477 479 102
391 185 183 184 392 396	353 256 306 297 247 344	279 229 326 323 226 276	481 95 93 94 482 486
163 413 412 411 164 168	145 431 430 429 146 150	127 449 448 447 128 132	109 467 466 465 110 114
408 170 406 171 173 403	426 152 424 153 155 421	444 134 442 135 137 439	462 116 460 117 119 457
402 401 177 178 398 175	420 419 159 160 416 157	438 437 141 142 434 139	456 455 123 124 452 121
180 176 399 400 179 397	162 158 417 418 161 415	144 140 435 436 143 433	126 122 453 454 125 451
169 404 172 405 407 174	151 422 154 423 425 156	133 440 136 441 443 138	115 458 118 459 461 120
409 167 165 166 410 414	427 149 147 148 428 432	445 131 129 130 446 450	463 113 111 112 464 468
Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@NumbersMagic

19.

1 575 574 573 2 6	19 557 556 555 20 24	37 539 538 537 38 42	55 521 520 519 56 60	
570 8 568 9 11 565	552 26 550 27 29 547	534 44 532 45 47 529	516 62 514 63 65 511	
564 563 15 16 560 13	546 545 33 34 542 31	528 527 51 52 524 49	510 509 69 70 506 67	
18 14 561 562 17 559	36 32 543 544 35 541	54 50 525 526 53 523	72 68 507 508 71 505	
7 566 10 567 569 12	25 548 28 549 551 30	43 530 46 531 533 48	61 512 64 513 515 66	
571 5 3 4 572 576	553 23 21 22 554 558	535 41 39 40 536 540	517 59 57 58 518 522	
199 377 376 375 200 204	223 356 217 358	231 348 225 350	239 340 233 342	73 503 502 501 74 78
372 206 370 207 209 367	218 357 224 355	226 349 232 347	234 341 240 339	498 80 496 81 83 493
366 365 213 214 362 211	360 219 354 221	352 227 346 229	344 235 338 237	492 491 87 88 488 85
216 212 363 364 215 361	353 222 359 220	345 230 351 228	337 238 343 236	90 86 489 490 89 487
205 368 208 369 371 210	279 300 273 302	287 292 281 294	247 332 241 334	79 494 82 495 497 84
373 203 201 202 374 378	274 301 280 299	282 293 288 291	242 333 248 331	499 77 75 76 500 504
181 395 394 393 182 186	304 275 298 277	296 283 290 285	336 243 330 245	91 485 484 483 92 96
390 188 388 189 191 385	297 278 303 276	289 286 295 284	329 246 335 244	480 98 478 99 101 475
384 383 195 196 380 193	271 308 265 310	263 316 257 318	255 324 249 326	474 473 105 106 470 103
198 194 381 382 197 379	266 309 272 307	258 317 264 315	250 325 256 323	108 104 471 472 107 469
187 386 190 387 389 192	312 267 306 269	320 259 314 261	328 251 322 253	97 476 100 477 479 102
391 185 183 184 392 396	305 270 311 268	313 262 319 260	321 254 327 252	481 95 93 94 482 486
163 413 412 411 164 168	145 431 430 429 146 150	127 449 448 447 128 132	109 467 466 465 110 114	
408 170 406 171 173 403	426 152 424 153 155 421	444 134 442 135 137 439	462 116 460 117 119 457	
402 401 177 178 398 175	420 419 159 160 416 157	438 437 141 142 434 139	456 455 123 124 452 121	
180 176 399 400 179 397	162 158 417 418 161 415	144 140 435 436 143 433	126 122 453 454 125 451	
169 404 172 405 407 174	151 422 154 423 425 156	133 440 136 441 443 138	115 458 118 459 461 120	
409 167 165 166 410 414	427 149 147 148 428 432	445 131 129 130 446 450	463 113 111 112 464 468	
Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@NumbersMagic	

20.

1	575	574	573	2	6	19	557	556	555	20	24	37	539	538	537	38	42	55	521	520	519	56	60
570	8	568	9	11	565	552	26	550	27	29	547	534	44	532	45	47	529	516	62	514	63	65	511
564	563	15	16	560	13	546	545	33	34	542	31	528	527	51	52	524	49	510	509	69	70	506	67
18	14	561	562	17	559	36	32	543	544	35	541	54	50	525	526	53	523	72	68	507	508	71	505
7	566	10	567	569	12	25	548	28	549	551	30	43	530	46	531	533	48	61	512	64	513	515	66
571	5	3	4	572	576	553	23	21	22	554	558	535	41	39	40	536	540	517	59	57	58	518	522
199	377	376	375	200	204	350	359	219	357	221	217	238	340	236	342	234	349	73	503	502	501	74	78
372	206	370	207	209	367	232	329	324	254	322	256	252	242	336	240	330	345	498	80	496	81	83	493
366	365	213	214	362	211	231	251	285	296	257	316	277	304	265	308	326	346	492	491	87	88	488	85
216	212	363	364	215	361	347	327	260	313	288	293	268	305	280	301	250	230	90	86	489	490	89	487
205	368	208	369	371	210	348	249	320	261	292	281	312	269	300	273	328	229	79	494	82	495	497	84
373	203	201	202	374	378	355	334	289	284	317	264	297	276	309	272	243	222	499	77	75	76	500	504
181	395	394	393	182	186	344	239	286	295	258	315	278	303	266	307	338	233	91	485	484	483	92	96
390	188	388	189	191	385	226	331	259	314	287	294	267	306	279	302	246	351	480	98	478	99	101	475
384	383	195	196	380	193	225	245	319	262	291	282	311	270	299	274	332	352	474	473	105	106	470	103
198	194	381	382	197	379	353	333	290	283	318	263	298	275	310	271	244	224	108	104	471	472	107	469
187	386	190	387	389	192	223	247	253	323	255	321	325	335	241	337	248	354	97	476	100	477	479	102
391	185	183	184	392	396	228	218	358	220	356	360	339	237	341	235	343	227	481	95	93	94	482	486
163	413	412	411	164	168	145	431	430	429	146	150	127	449	448	447	128	132	109	467	466	465	110	114
408	170	406	171	173	403	426	152	424	153	155	421	444	134	442	135	137	439	462	116	460	117	119	457
402	401	177	178	398	175	420	419	159	160	416	157	438	437	141	142	434	139	456	455	123	124	452	121
180	176	399	400	179	397	162	158	417	418	161	415	144	140	435	436	143	433	126	122	453	454	125	451
169	404	172	405	407	174	151	422	154	423	425	156	133	440	136	441	443	138	115	458	118	459	461	120
409	167	165	166	410	414	427	149	147	148	428	432	445	131	129	130	446	450	463	113	111	112	464	468
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

21.

1	575	574	573	2	6	19	557	556	555	20	24	37	539	538	537	38	42	55	521	520	519	56	60
570	8	568	9	11	565	552	26	550	27	29	547	534	44	532	45	47	529	516	62	514	63	65	511
564	563	15	16	560	13	546	545	33	34	542	31	528	527	51	52	524	49	510	509	69	70	506	67
18	14	561	562	17	559	36	32	543	544	35	541	54	50	525	526	53	523	72	68	507	508	71	505
7	566	10	567	569	12	25	548	28	549	551	30	43	530	46	531	533	48	61	512	64	513	515	66
571	5	3	4	572	576	553	23	21	22	554	558	535	41	39	40	536	540	517	59	57	58	518	522
199	377	376	375	200	204	350	359	219	357	221	217	238	340	236	342	234	349	73	503	502	501	74	78
372	206	370	207	209	367	232	329	324	254	322	256	252	242	336	240	330	345	498	80	496	81	83	493
366	365	213	214	362	211	231	251	285	296	257	316	277	304	265	308	326	346	492	491	87	88	488	85
216	212	363	364	215	361	347	327	260	313	288	293	268	305	280	301	250	230	90	86	489	490	89	487
205	368	208	369	371	210	348	249	320	261	292	281	312	269	300	273	328	229	79	494	82	495	497	84
373	203	201	202	374	378	355	334	289	284	317	264	297	276	309	272	243	222	499	77	75	76	500	504
181	395	394	393	182	186	344	239	286	295	258	315	278	303	266	307	338	233	91	485	484	483	92	96
390	188	388	189	191	385	226	331	259	314	287	294	267	306	279	302	246	351	480	98	478	99	101	475
384	383	195	196	380	193	225	245	319	262	291	282	311	270	299	274	332	352	474	473	105	106	470	103
198	194	381	382	197	379	353	333	290	283	318	263	298	275	310	271	244	224	108	104	471	472	107	469
187	386	190	387	389	192	223	247	253	323	255	321	325	335	241	337	248	354	97	476	100	477	479	102
391	185	183	184	392	396	228	218	358	220	356	360	339	237	341	235	343	227	481	95	93	94	482	486
163	413	412	411	164	168	145	431	430	429	146	150	127	449	448	447	128	132	109	467	466	465	110	114
408	170	406	171	173	403	426	152	424	153	155	421	444	134	442	135	137	439	462	116	460	117	119	457
402	401	177	178	398	175	420	419	159	160	416	157	438	437	141	142	434	139	456	455	123	124	452	121
180	176	399	400	179	397	162	158	417	418	161	415	144	140	435	436	143	433	126	122	453	454	125	451
169	404	172	405	407	174	151	422	154	423	425	156	133	440	136	441	443	138	115	458	118	459	461	120
409	167	165	166	410	414	427	149	147	148	428	432	445	131	129	130	446	450	463	113	111	112	464	468
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

22.

1	575	574	573	2	6	19	557	556	555	20	24	37	539	538	537	38	42	55	521	520	519	56	60
570	8	568	9	11	565	552	26	550	27	29	547	534	44	532	45	47	529	516	62	514	63	65	511
564	563	15	16	560	13	546	545	33	34	542	31	528	527	51	52	524	49	510	509	69	70	506	67
18	14	561	562	17	559	36	32	543	544	35	541	54	50	525	526	53	523	72	68	507	508	71	505
7	566	10	567	569	12	25	548	28	549	551	30	43	530	46	531	533	48	61	512	64	513	515	66
571	5	3	4	572	576	553	23	21	22	554	558	535	41	39	40	536	540	517	59	57	58	518	522
199	377	376	375	200	204	350	359	219	357	221	217	238	340	236	342	234	349	73	503	502	501	74	78
372	206	370	207	209	367	232	239	302	323	251	337	310	274	288	266	295	345	498	80	496	81	83	493
366	365	213	214	362	211	231	281	250	275	247	292	319	336	264	318	303	346	492	491	87	88	488	85
216	212	363	364	215	361	347	308	334	261	289	325	286	313	252	240	277	230	90	86	489	490	89	487
205	368	208	369	371	210	348	333	326	248	272	259	255	280	297	304	311	229	79	494	82	495	497	84
373	203	201	202	374	378	355	276	309	254	328	283	307	242	335	291	260	222	499	77	75	76	500	504
181	395	394	393	182	186	344	257	268	300	315	246	294	321	273	332	279	233	91	485	484	483	92	96
390	188	388	189	191	385	226	312	287	296	263	258	331	305	320	269	244	351	480	98	478	99	101	475
384	383	195	196	380	193	225	290	245	329	284	301	278	267	316	253	322	352	474	473	105	106	470	103
198	194	381	382	197	379	353	265	271	282	330	314	243	298	299	327	256	224	108	104	471	472	107	469
187	386	190	387	389	192	223	324	293	317	306	270	262	249	241	285	338	354	97	476	100	477	479	102
391	185	183	184	392	396	228	218	358	220	356	360	339	237	341	235	343	227	481	95	93	94	482	486
163	413	412	411	164	168	145	431	430	429	146	150	127	449	448	447	128	132	109	467	466	465	110	114
408	170	406	171	173	403	426	152	424	153	155	421	444	134	442	135	137	439	462	116	460	117	119	457
402	401	177	178	398	175	420	419	159	160	416	157	438	437	141	142	434	139	456	455	123	124	452	121
180	176	399	400	179	397	162	158	417	418	161	415	144	140	435	436	143	433	126	122	453	454	125	451
169	404	172	405	407	174	151	422	154	423	425	156	133	440	136	441	443	138	115	458	118	459	461	120
409	167	165	166	410	414	427	149	147	148	428	432	445	131	129	130	446	450	463	113	111	112	464	468
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

23.

1 575 574 573 2 6	19 557 556 555 20 24	37 539 538 537 38 42	55 521 520 519 56 60
570 8 568 9 11 565	552 26 550 27 29 547	534 44 532 45 47 529	516 62 514 63 65 511
564 563 15 16 560 13	546 545 33 34 542 31	528 527 51 52 524 49	510 509 69 70 506 67
18 14 561 562 17 559	36 32 543 544 35 541	54 50 525 526 53 523	72 68 507 508 71 505
7 566 10 567 569 12	25 548 28 549 551 30	43 530 46 531 533 48	61 512 64 513 515 66
571 5 3 4 572 576	553 23 21 22 554 558	535 41 39 40 536 540	517 59 57 58 518 522
199 377 376 375 200 204	356 354 219 360 220 222	338 336 237 342 238 240	73 503 502 501 74 78
372 206 370 207 209 367	218 233 346 227 348 359	236 251 328 245 330 341	498 80 496 81 83 493
366 365 213 214 362 211	224 228 347 234 345 353	242 246 329 252 327 335	492 491 87 88 488 85
216 212 363 364 215 361	226 350 229 344 231 351	244 332 247 326 249 333	90 86 489 490 89 487
205 368 208 369 371 210	352 343 232 349 230 225	334 325 250 331 248 243	79 494 82 495 497 84
373 203 201 202 374 378	355 223 358 217 357 221	337 241 340 235 339 239	499 77 75 76 500 504
181 395 394 393 182 186	302 300 273 306 274 276	320 318 255 324 256 258	91 485 484 483 92 96
390 188 388 189 191 385	272 287 292 281 294 305	254 269 310 263 312 323	480 98 478 99 101 475
384 383 195 196 380 193	278 282 293 288 291 299	260 264 311 270 309 317	474 473 105 106 470 103
198 194 381 382 197 379	280 296 283 290 285 297	262 314 265 308 267 315	108 104 471 472 107 469
187 386 190 387 389 192	298 289 286 295 284 279	316 307 268 313 266 261	97 476 100 477 479 102
391 185 183 184 392 396	301 277 304 271 303 275	319 259 322 253 321 257	481 95 93 94 482 486
163 413 412 411 164 168	145 431 430 429 146 150	127 449 448 447 128 132	109 467 466 465 110 114
408 170 406 171 173 403	426 152 424 153 155 421	444 134 442 135 137 439	462 116 460 117 119 457
402 401 177 178 398 175	420 419 159 160 416 157	438 437 141 142 434 139	456 455 123 124 452 121
180 176 399 400 179 397	162 158 417 418 161 415	144 140 435 436 143 433	126 122 453 454 125 451
169 404 172 405 407 174	151 422 154 423 425 156	133 440 136 441 443 138	115 458 118 459 461 120
409 167 165 166 410 414	427 149 147 148 428 432	445 131 129 130 446 450	463 113 111 112 464 468
Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@NumbersMagic

24.

572	570	3	576	4	6	19	557	556	555	20	24	37	539	538	537	38	42	518	516	57	522	58	60
2	17	562	11	564	575	552	26	550	27	29	547	534	44	532	45	47	529	56	71	508	65	510	521
8	12	563	18	561	569	546	545	33	34	542	31	528	527	51	52	524	49	62	66	509	72	507	515
10	566	13	560	15	567	36	32	543	544	35	541	54	50	525	526	53	523	64	512	67	506	69	513
568	559	16	565	14	9	25	548	28	549	551	30	43	530	46	531	533	48	514	505	70	511	68	63
571	7	574	1	573	5	553	23	21	22	554	558	535	41	39	40	536	540	517	61	520	55	519	59
199	377	376	375	200	204	314	217	267	288	238	335	294	244	341	356	259	309	73	503	502	501	74	78
372	206	370	207	209	367	219	266	313	334	287	240	340	293	246	261	308	355	498	80	496	81	83	493
366	365	213	214	362	211	265	315	218	239	336	286	245	342	292	307	357	260	492	491	87	88	488	85
216	212	363	364	215	361	347	250	300	303	253	350	273	223	320	329	232	282	90	86	489	490	89	487
205	368	208	369	371	210	252	299	346	349	302	255	319	272	225	234	281	328	79	494	82	495	497	84
373	203	201	202	374	378	298	348	251	254	351	301	224	321	271	280	330	233	499	77	75	76	500	504
181	395	394	393	182	186	283	333	236	221	318	268	263	360	310	289	339	242	91	485	484	483	92	96
390	188	388	189	191	385	237	284	331	316	269	222	358	311	264	243	290	337	480	98	478	99	101	475
384	383	195	196	380	193	332	235	285	270	220	317	312	262	359	338	241	291	474	473	105	106	470	103
198	194	381	382	197	379	304	354	257	248	345	295	230	327	277	274	324	227	108	104	471	472	107	469
187	386	190	387	389	192	258	305	352	343	296	249	325	278	231	228	275	322	97	476	100	477	479	102
391	185	183	184	392	396	353	256	306	297	247	344	279	229	326	323	226	276	481	95	93	94	482	486
410	408	165	414	166	168	145	431	430	429	146	150	127	449	448	447	128	132	464	462	111	468	112	114
164	179	400	173	402	413	426	152	424	153	155	421	444	134	442	135	137	439	110	125	454	119	456	467
170	174	401	180	399	407	420	419	159	160	416	157	438	437	141	142	434	139	116	120	455	126	453	461
172	404	175	398	177	405	162	158	417	418	161	415	144	140	435	436	143	433	118	458	121	452	123	459
406	397	178	403	176	171	151	422	154	423	425	156	133	440	136	441	443	138	460	451	124	457	122	117
409	169	412	163	411	167	427	149	147	148	428	432	445	131	129	130	446	450	463	115	466	109	465	113
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

25.

572	570	3	576	4	6	19	557	556	555	20	24	37	539	538	537	38	42	518	516	57	522	58	60
2	17	562	11	564	575	552	26	550	27	29	547	534	44	532	45	47	529	56	71	508	65	510	521
8	12	563	18	561	569	546	545	33	34	542	31	528	527	51	52	524	49	62	66	509	72	507	515
10	566	13	560	15	567	36	32	543	544	35	541	54	50	525	526	53	523	64	512	67	506	69	513
568	559	16	565	14	9	25	548	28	549	551	30	43	530	46	531	533	48	514	505	70	511	68	63
571	7	574	1	573	5	553	23	21	22	554	558	535	41	39	40	536	540	517	61	520	55	519	59
199	377	376	375	200	204	223	356	217	358	231	348	225	350	239	340	233	342	73	503	502	501	74	78
372	206	370	207	209	367	218	357	224	355	226	349	232	347	234	341	240	339	498	80	496	81	83	493
366	365	213	214	362	211	360	219	354	221	352	227	346	229	344	235	338	237	492	491	87	88	488	85
216	212	363	364	215	361	353	222	359	220	345	230	351	228	337	238	343	236	90	86	489	490	89	487
205	368	208	369	371	210	279	300	273	302	287	292	281	294	247	332	241	334	79	494	82	495	497	84
373	203	201	202	374	378	274	301	280	299	282	293	288	291	242	333	248	331	499	77	75	76	500	504
181	395	394	393	182	186	304	275	298	277	296	283	290	285	336	243	330	245	91	485	484	483	92	96
390	188	388	189	191	385	297	278	303	276	289	286	295	284	329	246	335	244	480	98	478	99	101	475
384	383	195	196	380	193	271	308	265	310	263	316	257	318	255	324	249	326	474	473	105	106	470	103
198	194	381	382	197	379	266	309	272	307	258	317	264	315	250	325	256	323	108	104	471	472	107	469
187	386	190	387	389	192	312	267	306	269	320	259	314	261	328	251	322	253	97	476	100	477	479	102
391	185	183	184	392	396	305	270	311	268	313	262	319	260	321	254	327	252	481	95	93	94	482	486
410	408	165	414	166	168	145	431	430	429	146	150	127	449	448	447	128	132	464	462	111	468	112	114
164	179	400	173	402	413	426	152	424	153	155	421	444	134	442	135	137	439	110	125	454	119	456	467
170	174	401	180	399	407	420	419	159	160	416	157	438	437	141	142	434	139	116	120	455	126	453	461
172	404	175	398	177	405	162	158	417	418	161	415	144	140	435	436	143	433	118	458	121	452	123	459
406	397	178	403	176	171	151	422	154	423	425	156	133	440	136	441	443	138	460	451	124	457	122	117
409	169	412	163	411	167	427	149	147	148	428	432	445	131	129	130	446	450	463	115	466	109	465	113
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

26.

572	570	3	576	4	6	19	557	556	555	20	24	37	539	538	537	38	42	518	516	57	522	58	60
2	17	562	11	564	575	552	26	550	27	29	547	534	44	532	45	47	529	56	71	508	65	510	521
8	12	563	18	561	569	546	545	33	34	542	31	528	527	51	52	524	49	62	66	509	72	507	515
10	566	13	560	15	567	36	32	543	544	35	541	54	50	525	526	53	523	64	512	67	506	69	513
568	559	16	565	14	9	25	548	28	549	551	30	43	530	46	531	533	48	514	505	70	511	68	63
571	7	574	1	573	5	553	23	21	22	554	558	535	41	39	40	536	540	517	61	520	55	519	59
199	377	376	375	200	204	350	359	219	357	221	217	238	340	236	342	234	349	73	503	502	501	74	78
372	206	370	207	209	367	232	329	324	254	322	256	252	242	336	240	330	345	498	80	496	81	83	493
366	365	213	214	362	211	231	251	285	296	257	316	277	304	265	308	326	346	492	491	87	88	488	85
216	212	363	364	215	361	347	327	260	313	288	293	268	305	280	301	250	230	90	86	489	490	89	487
205	368	208	369	371	210	348	249	320	261	292	281	312	269	300	273	328	229	79	494	82	495	497	84
373	203	201	202	374	378	355	334	289	284	317	264	297	276	309	272	243	222	499	77	75	76	500	504
181	395	394	393	182	186	344	239	286	295	258	315	278	303	266	307	338	233	91	485	484	483	92	96
390	188	388	189	191	385	226	331	259	314	287	294	267	306	279	302	246	351	480	98	478	99	101	475
384	383	195	196	380	193	225	245	319	262	291	282	311	270	299	274	332	352	474	473	105	106	470	103
198	194	381	382	197	379	353	333	290	283	318	263	298	275	310	271	244	224	108	104	471	472	107	469
187	386	190	387	389	192	223	247	253	323	255	321	325	335	241	337	248	354	97	476	100	477	479	102
391	185	183	184	392	396	228	218	358	220	356	360	339	237	341	235	343	227	481	95	93	94	482	486
410	408	165	414	166	168	145	431	430	429	146	150	127	449	448	447	128	132	464	462	111	468	112	114
164	179	400	173	402	413	426	152	424	153	155	421	444	134	442	135	137	439	110	125	454	119	456	467
170	174	401	180	399	407	420	419	159	160	416	157	438	437	141	142	434	139	116	120	455	126	453	461
172	404	175	398	177	405	162	158	417	418	161	415	144	140	435	436	143	433	118	458	121	452	123	459
406	397	178	403	176	171	151	422	154	423	425	156	133	440	136	441	443	138	460	451	124	457	122	117
409	169	412	163	411	167	427	149	147	148	428	432	445	131	129	130	446	450	463	115	466	109	465	113
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

27.

572	570	3	576	4	6	19	557	556	555	20	24	37	539	538	537	38	42	518	516	57	522	58	60
2	17	562	11	564	575	552	26	550	27	29	547	534	44	532	45	47	529	56	71	508	65	510	521
8	12	563	18	561	569	546	545	33	34	542	31	528	527	51	52	524	49	62	66	509	72	507	515
10	566	13	560	15	567	36	32	543	544	35	541	54	50	525	526	53	523	64	512	67	506	69	513
568	559	16	565	14	9	25	548	28	549	551	30	43	530	46	531	533	48	514	505	70	511	68	63
571	7	574	1	573	5	553	23	21	22	554	558	535	41	39	40	536	540	517	61	520	55	519	59
199	377	376	375	200	204	350	359	219	357	221	217	238	340	236	342	234	349	73	503	502	501	74	78
372	206	370	207	209	367	232	329	324	254	322	256	252	242	336	240	330	345	498	80	496	81	83	493
366	365	213	214	362	211	231	251	285	296	257	316	277	304	265	308	326	346	492	491	87	88	488	85
216	212	363	364	215	361	347	327	260	313	288	293	268	305	280	301	250	230	90	86	489	490	89	487
205	368	208	369	371	210	348	249	320	261	292	281	312	269	300	273	328	229	79	494	82	495	497	84
373	203	201	202	374	378	355	334	289	284	317	264	297	276	309	272	243	222	499	77	75	76	500	504
181	395	394	393	182	186	344	239	286	295	258	315	278	303	266	307	338	233	91	485	484	483	92	96
390	188	388	189	191	385	226	331	259	314	287	294	267	306	279	302	246	351	480	98	478	99	101	475
384	383	195	196	380	193	225	245	319	262	291	282	311	270	299	274	332	352	474	473	105	106	470	103
198	194	381	382	197	379	353	333	290	283	318	263	298	275	310	271	244	224	108	104	471	472	107	469
187	386	190	387	389	192	223	247	253	323	255	321	325	335	241	337	248	354	97	476	100	477	479	102
391	185	183	184	392	396	228	218	358	220	356	360	339	237	341	235	343	227	481	95	93	94	482	486
410	408	165	414	166	168	145	431	430	429	146	150	127	449	448	447	128	132	464	462	111	468	112	114
164	179	400	173	402	413	426	152	424	153	155	421	444	134	442	135	137	439	110	125	454	119	456	467
170	174	401	180	399	407	420	419	159	160	416	157	438	437	141	142	434	139	116	120	455	126	453	461
172	404	175	398	177	405	162	158	417	418	161	415	144	140	435	436	143	433	118	458	121	452	123	459
406	397	178	403	176	171	151	422	154	423	425	156	133	440	136	441	443	138	460	451	124	457	122	117
409	169	412	163	411	167	427	149	147	148	428	432	445	131	129	130	446	450	463	115	466	109	465	113
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

28.

572	570	3	576	4	6	19	557	556	555	20	24	37	539	538	537	38	42	518	516	57	522	58	60
2	17	562	11	564	575	552	26	550	27	29	547	534	44	532	45	47	529	56	71	508	65	510	521
8	12	563	18	561	569	546	545	33	34	542	31	528	527	51	52	524	49	62	66	509	72	507	515
10	566	13	560	15	567	36	32	543	544	35	541	54	50	525	526	53	523	64	512	67	506	69	513
568	559	16	565	14	9	25	548	28	549	551	30	43	530	46	531	533	48	514	505	70	511	68	63
571	7	574	1	573	5	553	23	21	22	554	558	535	41	39	40	536	540	517	61	520	55	519	59
199	377	376	375	200	204	350	359	219	357	221	217	238	340	236	342	234	349	73	503	502	501	74	78
372	206	370	207	209	367	232	239	302	323	251	337	310	274	288	266	295	345	498	80	496	81	83	493
366	365	213	214	362	211	231	281	250	275	247	292	319	336	264	318	303	346	492	491	87	88	488	85
216	212	363	364	215	361	347	308	334	261	289	325	286	313	252	240	277	230	90	86	489	490	89	487
205	368	208	369	371	210	348	333	326	248	272	259	255	280	297	304	311	229	79	494	82	495	497	84
373	203	201	202	374	378	355	276	309	254	328	283	307	242	335	291	260	222	499	77	75	76	500	504
181	395	394	393	182	186	344	257	268	300	315	246	294	321	273	332	279	233	91	485	484	483	92	96
390	188	388	189	191	385	226	312	287	296	263	258	331	305	320	269	244	351	480	98	478	99	101	475
384	383	195	196	380	193	225	290	245	329	284	301	278	267	316	253	322	352	474	473	105	106	470	103
198	194	381	382	197	379	353	265	271	282	330	314	243	298	299	327	256	224	108	104	471	472	107	469
187	386	190	387	389	192	223	324	293	317	306	270	262	249	241	285	338	354	97	476	100	477	479	102
391	185	183	184	392	396	228	218	358	220	356	360	339	237	341	235	343	227	481	95	93	94	482	486
410	408	165	414	166	168	145	431	430	429	146	150	127	449	448	447	128	132	464	462	111	468	112	114
164	179	400	173	402	413	426	152	424	153	155	421	444	134	442	135	137	439	110	125	454	119	456	467
170	174	401	180	399	407	420	419	159	160	416	157	438	437	141	142	434	139	116	120	455	126	453	461
172	404	175	398	177	405	162	158	417	418	161	415	144	140	435	436	143	433	118	458	121	452	123	459
406	397	178	403	176	171	151	422	154	423	425	156	133	440	136	441	443	138	460	451	124	457	122	117
409	169	412	163	411	167	427	149	147	148	428	432	445	131	129	130	446	450	463	115	466	109	465	113
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

29.

572 570 3 576 4 6	19 557 556 555 20 24	37 539 538 537 38 42	518 516 57 522 58 60
2 17 562 11 564 575	552 26 550 27 29 547	534 44 532 45 47 529	56 71 508 65 510 521
8 12 563 18 561 569	546 545 33 34 542 31	528 527 51 52 524 49	62 66 509 72 507 515
10 566 13 560 15 567	36 32 543 544 35 541	54 50 525 526 53 523	64 512 67 506 69 513
568 559 16 565 14 9	25 548 28 549 551 30	43 530 46 531 533 48	514 505 70 511 68 63
571 7 574 1 573 5	553 23 21 22 554 558	535 41 39 40 536 540	517 61 520 55 519 59
199 377 376 375 200 204	356 354 219 360 220 222	338 336 237 342 238 240	73 503 502 501 74 78
372 206 370 207 209 367	218 233 346 227 348 359	236 251 328 245 330 341	498 80 496 81 83 493
366 365 213 214 362 211	224 228 347 234 345 353	242 246 329 252 327 335	492 491 87 88 488 85
216 212 363 364 215 361	226 350 229 344 231 351	244 332 247 326 249 333	90 86 489 490 89 487
205 368 208 369 371 210	352 343 232 349 230 225	334 325 250 331 248 243	79 494 82 495 497 84
373 203 201 202 374 378	355 223 358 217 357 221	337 241 340 235 339 239	499 77 75 76 500 504
181 395 394 393 182 186	302 300 273 306 274 276	320 318 255 324 256 258	91 485 484 483 92 96
390 188 388 189 191 385	272 287 292 281 294 305	254 269 310 263 312 323	480 98 478 99 101 475
384 383 195 196 380 193	278 282 293 288 291 299	260 264 311 270 309 317	474 473 105 106 470 103
198 194 381 382 197 379	280 296 283 290 285 297	262 314 265 308 267 315	108 104 471 472 107 469
187 386 190 387 389 192	298 289 286 295 284 279	316 307 268 313 266 261	97 476 100 477 479 102
391 185 183 184 392 396	301 277 304 271 303 275	319 259 322 253 321 257	481 95 93 94 482 486
410 408 165 414 166 168	145 431 430 429 146 150	127 449 448 447 128 132	464 462 111 468 112 114
164 179 400 173 402 413	426 152 424 153 155 421	444 134 442 135 137 439	110 125 454 119 456 467
170 174 401 180 399 407	420 419 159 160 416 157	438 437 141 142 434 139	116 120 455 126 453 461
172 404 175 398 177 405	162 158 417 418 161 415	144 140 435 436 143 433	118 458 121 452 123 459
406 397 178 403 176 171	151 422 154 423 425 156	133 440 136 441 443 138	460 451 124 457 122 117
409 169 412 163 411 167	427 149 147 148 428 432	445 131 129 130 446 450	463 115 466 109 465 113
Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@NumbersMagic

30.

572	570	3	576	4	6	554	552	21	558	22	24	37	539	538	537	38	42	518	516	57	522	58	60
2	17	562	11	564	575	20	35	544	29	546	557	534	44	532	45	47	529	56	71	508	65	510	521
8	12	563	18	561	569	26	30	545	36	543	551	528	527	51	52	524	49	62	66	509	72	507	515
10	566	13	560	15	567	28	548	31	542	33	549	54	50	525	526	53	523	64	512	67	506	69	513
568	559	16	565	14	9	550	541	34	547	32	27	43	530	46	531	533	48	514	505	70	511	68	63
571	7	574	1	573	5	553	25	556	19	555	23	535	41	39	40	536	540	517	61	520	55	519	59
199	377	376	375	200	204	314	217	267	288	238	335	294	244	341	356	259	309	500	498	75	504	76	78
372	206	370	207	209	367	219	266	313	334	287	240	340	293	246	261	308	355	74	89	490	83	492	503
366	365	213	214	362	211	265	315	218	239	336	286	245	342	292	307	357	260	80	84	491	90	489	497
216	212	363	364	215	361	347	250	300	303	253	350	273	223	320	329	232	282	82	494	85	488	87	495
205	368	208	369	371	210	252	299	346	349	302	255	319	272	225	234	281	328	496	487	88	493	86	81
373	203	201	202	374	378	298	348	251	254	351	301	224	321	271	280	330	233	499	79	502	73	501	77
392	390	183	396	184	186	283	333	236	221	318	268	263	360	310	289	339	242	91	485	484	483	92	96
182	197	382	191	384	395	237	284	331	316	269	222	358	311	264	243	290	337	480	98	478	99	101	475
188	192	383	198	381	389	332	235	285	270	220	317	312	262	359	338	241	291	474	473	105	106	470	103
190	386	193	380	195	387	304	354	257	248	345	295	230	327	277	274	324	227	108	104	471	472	107	469
388	379	196	385	194	189	258	305	352	343	296	249	325	278	231	228	275	322	97	476	100	477	479	102
391	187	394	181	393	185	353	256	306	297	247	344	279	229	326	323	226	276	481	95	93	94	482	486
410	408	165	414	166	168	145	431	430	429	146	150	446	444	129	450	130	132	464	462	111	468	112	114
164	179	400	173	402	413	426	152	424	153	155	421	128	143	436	137	438	449	110	125	454	119	456	467
170	174	401	180	399	407	420	419	159	160	416	157	134	138	437	144	435	443	116	120	455	126	453	461
172	404	175	398	177	405	162	158	417	418	161	415	136	440	139	434	141	441	118	458	121	452	123	459
406	397	178	403	176	171	151	422	154	423	425	156	442	433	142	439	140	135	460	451	124	457	122	117
409	169	412	163	411	167	427	149	147	148	428	432	445	133	448	127	447	131	463	115	466	109	465	113
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

31.

572	570	3	576	4	6	554	552	21	558	22	24	37	539	538	537	38	42	518	516	57	522	58	60
2	17	562	11	564	575	20	35	544	29	546	557	534	44	532	45	47	529	56	71	508	65	510	521
8	12	563	18	561	569	26	30	545	36	543	551	528	527	51	52	524	49	62	66	509	72	507	515
10	566	13	560	15	567	28	548	31	542	33	549	54	50	525	526	53	523	64	512	67	506	69	513
568	559	16	565	14	9	550	541	34	547	32	27	43	530	46	531	533	48	514	505	70	511	68	63
571	7	574	1	573	5	553	25	556	19	555	23	535	41	39	40	536	540	517	61	520	55	519	59
199	377	376	375	200	204	223	356	217	358	231	348	225	350	239	340	233	342	500	498	75	504	76	78
372	206	370	207	209	367	218	357	224	355	226	349	232	347	234	341	240	339	74	89	490	83	492	503
366	365	213	214	362	211	360	219	354	221	352	227	346	229	344	235	338	237	80	84	491	90	489	497
216	212	363	364	215	361	353	222	359	220	345	230	351	228	337	238	343	236	82	494	85	488	87	495
205	368	208	369	371	210	279	300	273	302	287	292	281	294	247	332	241	334	496	487	88	493	86	81
373	203	201	202	374	378	274	301	280	299	282	293	288	291	242	333	248	331	499	79	502	73	501	77
392	390	183	396	184	186	304	275	298	277	296	283	290	285	336	243	330	245	91	485	484	483	92	96
182	197	382	191	384	395	297	278	303	276	289	286	295	284	329	246	335	244	480	98	478	99	101	475
188	192	383	198	381	389	271	308	265	310	263	316	257	318	255	324	249	326	474	473	105	106	470	103
190	386	193	380	195	387	266	309	272	307	258	317	264	315	250	325	256	323	108	104	471	472	107	469
388	379	196	385	194	189	312	267	306	269	320	259	314	261	328	251	322	253	97	476	100	477	479	102
391	187	394	181	393	185	305	270	311	268	313	262	319	260	321	254	327	252	481	95	93	94	482	486
410	408	165	414	166	168	145	431	430	429	146	150	446	444	129	450	130	132	464	462	111	468	112	114
164	179	400	173	402	413	426	152	424	153	155	421	128	143	436	137	438	449	110	125	454	119	456	467
170	174	401	180	399	407	420	419	159	160	416	157	134	138	437	144	435	443	116	120	455	126	453	461
172	404	175	398	177	405	162	158	417	418	161	415	136	440	139	434	141	441	118	458	121	452	123	459
406	397	178	403	176	171	151	422	154	423	425	156	442	433	142	439	140	135	460	451	124	457	122	117
409	169	412	163	411	167	427	149	147	148	428	432	445	133	448	127	447	131	463	115	466	109	465	113
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

32.

572	570	3	576	4	6	554	552	21	558	22	24	37	539	538	537	38	42	518	516	57	522	58	60
2	17	562	11	564	575	20	35	544	29	546	557	534	44	532	45	47	529	56	71	508	65	510	521
8	12	563	18	561	569	26	30	545	36	543	551	528	527	51	52	524	49	62	66	509	72	507	515
10	566	13	560	15	567	28	548	31	542	33	549	54	50	525	526	53	523	64	512	67	506	69	513
568	559	16	565	14	9	550	541	34	547	32	27	43	530	46	531	533	48	514	505	70	511	68	63
571	7	574	1	573	5	553	25	556	19	555	23	535	41	39	40	536	540	517	61	520	55	519	59
199	377	376	375	200	204	217	359	358	357	218	222	235	341	340	339	236	240	500	498	75	504	76	78
372	206	370	207	209	367	354	224	352	225	227	349	336	242	334	243	245	331	74	89	490	83	492	503
366	365	213	214	362	211	348	347	231	232	344	229	330	329	249	250	326	247	80	84	491	90	489	497
216	212	363	364	215	361	234	230	345	346	233	343	252	248	327	328	251	325	82	494	85	488	87	495
205	368	208	369	371	210	223	350	226	351	353	228	241	332	244	333	335	246	496	487	88	493	86	81
373	203	201	202	374	378	355	221	219	220	356	360	337	239	237	238	338	342	499	79	502	73	501	77
392	390	183	396	184	186	271	305	304	303	272	276	253	323	322	321	254	258	91	485	484	483	92	96
182	197	382	191	384	395	300	278	298	279	281	295	318	260	316	261	263	313	480	98	478	99	101	475
188	192	383	198	381	389	294	293	285	286	290	283	312	311	267	268	308	265	474	473	105	106	470	103
190	386	193	380	195	387	288	284	291	292	287	289	270	266	309	310	269	307	108	104	471	472	107	469
388	379	196	385	194	189	277	296	280	297	299	282	259	314	262	315	317	264	97	476	100	477	479	102
391	187	394	181	393	185	301	275	273	274	302	306	319	257	255	256	320	324	481	95	93	94	482	486
410	408	165	414	166	168	145	431	430	429	146	150	446	444	129	450	130	132	464	462	111	468	112	114
164	179	400	173	402	413	426	152	424	153	155	421	128	143	436	137	438	449	110	125	454	119	456	467
170	174	401	180	399	407	420	419	159	160	416	157	134	138	437	144	435	443	116	120	455	126	453	461
172	404	175	398	177	405	162	158	417	418	161	415	136	440	139	434	141	441	118	458	121	452	123	459
406	397	178	403	176	171	151	422	154	423	425	156	442	433	142	439	140	135	460	451	124	457	122	117
409	169	412	163	411	167	427	149	147	148	428	432	445	133	448	127	447	131	463	115	466	109	465	113
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

33.

572 570 3 576 4 6	554 552 21 558 22 24	37 539 538 537 38 42	518 516 57 522 58 60
2 17 562 11 564 575	20 35 544 29 546 557	534 44 532 45 47 529	56 71 508 65 510 521
8 12 563 18 561 569	26 30 545 36 543 551	528 527 51 52 524 49	62 66 509 72 507 515
10 566 13 560 15 567	28 548 31 542 33 549	54 50 525 526 53 523	64 512 67 506 69 513
568 559 16 565 14 9	550 541 34 547 32 27	43 530 46 531 533 48	514 505 70 511 68 63
571 7 574 1 573 5	553 25 556 19 555 23	535 41 39 40 536 540	517 61 520 55 519 59
199 377 376 375 200 204	350 359 219 357 221 217	238 340 236 342 234 349	500 498 75 504 76 78
372 206 370 207 209 367	232 329 324 254 322 256 252 242 336 240 330	345	74 89 490 83 492 503
366 365 213 214 362 211	231 251 285 296 257 316 277 304 265 308 326 346	80 84 491 90 489 497	82 494 85 488 87 495
216 212 363 364 215 361	347 327 260 313 288 293 268 305 280 301 250 230	496 487 88 493 86 81	499 79 502 73 501 77
205 368 208 369 371 210	348 249 320 261 292 281 312 269 300 273 328 229	91 485 484 483 92 96	480 98 478 99 101 475
373 203 201 202 374 378	355 334 289 284 317 264 297 276 309 272 243 222	474 473 105 106 470 103	108 104 471 472 107 469
392 390 183 396 184 186	344 239 286 295 258 315 278 303 266 307 338 233	97 476 100 477 479 102	481 95 93 94 482 486
182 197 382 191 384 395	226 331 259 314 287 294 267 306 279 302 246 351	464 462 111 468 112 114	110 125 454 119 456 467
188 192 383 198 381 389	225 245 319 262 291 282 311 270 299 274 332 352	116 120 455 126 453 461	118 458 121 452 123 459
190 386 193 380 195 387	353 333 290 283 318 263 298 275 310 271 244 224	460 451 124 457 122 117	463 115 466 109 465 113
388 379 196 385 194 189	223 247 253 323 255 321 325 335 241 337 248 354		
391 187 394 181 393 185	228 218 358 220 356 360 339 237 341 235 343 227		
410 408 165 414 166 168	145 431 430 429 146 150	446 444 129 450 130 132	
164 179 400 173 402 413	426 152 424 153 155 421	128 143 436 137 438 449	
170 174 401 180 399 407	420 419 159 160 416 157	134 138 437 144 435 443	
172 404 175 398 177 405	162 158 417 418 161 415	136 440 139 434 141 441	
406 397 178 403 176 171	151 422 154 423 425 156	442 433 142 439 140 135	
409 169 412 163 411 167	427 149 147 148 428 432	445 133 448 127 447 131	
Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@NumbersMagic

34.

572	570	3	576	4	6	554	552	21	558	22	24	37	539	538	537	38	42	518	516	57	522	58	60
2	17	562	11	564	575	20	35	544	29	546	557	534	44	532	45	47	529	56	71	508	65	510	521
8	12	563	18	561	569	26	30	545	36	543	551	528	527	51	52	524	49	62	66	509	72	507	515
10	566	13	560	15	567	28	548	31	542	33	549	54	50	525	526	53	523	64	512	67	506	69	513
568	559	16	565	14	9	550	541	34	547	32	27	43	530	46	531	533	48	514	505	70	511	68	63
571	7	574	1	573	5	553	25	556	19	555	23	535	41	39	40	536	540	517	61	520	55	519	59
199	377	376	375	200	204	350	359	219	357	221	217	238	340	236	342	234	349	500	498	75	504	76	78
372	206	370	207	209	367	232	329	324	254	322	256	252	242	336	240	330	345	74	89	490	83	492	503
366	365	213	214	362	211	231	251	285	296	257	316	277	304	265	308	326	346	80	84	491	90	489	497
216	212	363	364	215	361	347	327	260	313	288	293	268	305	280	301	250	230	82	494	85	488	87	495
205	368	208	369	371	210	348	249	320	261	292	281	312	269	300	273	328	229	496	487	88	493	86	81
373	203	201	202	374	378	355	334	289	284	317	264	297	276	309	272	243	222	499	79	502	73	501	77
392	390	183	396	184	186	344	239	286	295	258	315	278	303	266	307	338	233	91	485	484	483	92	96
182	197	382	191	384	395	226	331	259	314	287	294	267	306	279	302	246	351	480	98	478	99	101	475
188	192	383	198	381	389	225	245	319	262	291	282	311	270	299	274	332	352	474	473	105	106	470	103
190	386	193	380	195	387	353	333	290	283	318	263	298	275	310	271	244	224	108	104	471	472	107	469
388	379	196	385	194	189	223	247	253	323	255	321	325	335	241	337	248	354	97	476	100	477	479	102
391	187	394	181	393	185	228	218	358	220	356	360	339	237	341	235	343	227	481	95	93	94	482	486
410	408	165	414	166	168	145	431	430	429	146	150	446	444	129	450	130	132	464	462	111	468	112	114
164	179	400	173	402	413	426	152	424	153	155	421	128	143	436	137	438	449	110	125	454	119	456	467
170	174	401	180	399	407	420	419	159	160	416	157	134	138	437	144	435	443	116	120	455	126	453	461
172	404	175	398	177	405	162	158	417	418	161	415	136	440	139	434	141	441	118	458	121	452	123	459
406	397	178	403	176	171	151	422	154	423	425	156	442	433	142	439	140	135	460	451	124	457	122	117
409	169	412	163	411	167	427	149	147	148	428	432	445	133	448	127	447	131	463	115	466	109	465	113
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

35.

572	570	3	576	4	6	554	552	21	558	22	24	37	539	538	537	38	42	518	516	57	522	58	60
2	17	562	11	564	575	20	35	544	29	546	557	534	44	532	45	47	529	56	71	508	65	510	521
8	12	563	18	561	569	26	30	545	36	543	551	528	527	51	52	524	49	62	66	509	72	507	515
10	566	13	560	15	567	28	548	31	542	33	549	54	50	525	526	53	523	64	512	67	506	69	513
568	559	16	565	14	9	550	541	34	547	32	27	43	530	46	531	533	48	514	505	70	511	68	63
571	7	574	1	573	5	553	25	556	19	555	23	535	41	39	40	536	540	517	61	520	55	519	59
199	377	376	375	200	204	350	359	219	357	221	217	238	340	236	342	234	349	500	498	75	504	76	78
372	206	370	207	209	367	232	239	302	323	251	337	310	274	288	266	295	345	74	89	490	83	492	503
366	365	213	214	362	211	231	281	250	275	247	292	319	336	264	318	303	346	80	84	491	90	489	497
216	212	363	364	215	361	347	308	334	261	289	325	286	313	252	240	277	230	82	494	85	488	87	495
205	368	208	369	371	210	348	333	326	248	272	259	255	280	297	304	311	229	496	487	88	493	86	81
373	203	201	202	374	378	355	276	309	254	328	283	307	242	335	291	260	222	499	79	502	73	501	77
392	390	183	396	184	186	344	257	268	300	315	246	294	321	273	332	279	233	91	485	484	483	92	96
182	197	382	191	384	395	226	312	287	296	263	258	331	305	320	269	244	351	480	98	478	99	101	475
188	192	383	198	381	389	225	290	245	329	284	301	278	267	316	253	322	352	474	473	105	106	470	103
190	386	193	380	195	387	353	265	271	282	330	314	243	298	299	327	256	224	108	104	471	472	107	469
388	379	196	385	194	189	223	324	293	317	306	270	262	249	241	285	338	354	97	476	100	477	479	102
391	187	394	181	393	185	228	218	358	220	356	360	339	237	341	235	343	227	481	95	93	94	482	486
410	408	165	414	166	168	145	431	430	429	146	150	446	444	129	450	130	132	464	462	111	468	112	114
164	179	400	173	402	413	426	152	424	153	155	421	128	143	436	137	438	449	110	125	454	119	456	467
170	174	401	180	399	407	420	419	159	160	416	157	134	138	437	144	435	443	116	120	455	126	453	461
172	404	175	398	177	405	162	158	417	418	161	415	136	440	139	434	141	441	118	458	121	452	123	459
406	397	178	403	176	171	151	422	154	423	425	156	442	433	142	439	140	135	460	451	124	457	122	117
409	169	412	163	411	167	427	149	147	148	428	432	445	133	448	127	447	131	463	115	466	109	465	113
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

36.

572	570	3	576	4	6	554	552	21	558	22	24	37	539	538	537	38	42	518	516	57	522	58	60
2	17	562	11	564	575	20	35	544	29	546	557	534	44	532	45	47	529	56	71	508	65	510	521
8	12	563	18	561	569	26	30	545	36	543	551	528	527	51	52	524	49	62	66	509	72	507	515
10	566	13	560	15	567	28	548	31	542	33	549	54	50	525	526	53	523	64	512	67	506	69	513
568	559	16	565	14	9	550	541	34	547	32	27	43	530	46	531	533	48	514	505	70	511	68	63
571	7	574	1	573	5	553	25	556	19	555	23	535	41	39	40	536	540	517	61	520	55	519	59
199	377	376	375	200	204	356	354	219	360	220	222	338	336	237	342	238	240	500	498	75	504	76	78
372	206	370	207	209	367	218	233	346	227	348	359	236	251	328	245	330	341	74	89	490	83	492	503
366	365	213	214	362	211	224	228	347	234	345	353	242	246	329	252	327	335	80	84	491	90	489	497
216	212	363	364	215	361	226	350	229	344	231	351	244	332	247	326	249	333	82	494	85	488	87	495
205	368	208	369	371	210	352	343	232	349	230	225	334	325	250	331	248	243	496	487	88	493	86	81
373	203	201	202	374	378	355	223	358	217	357	221	337	241	340	235	339	239	499	79	502	73	501	77
392	390	183	396	184	186	302	300	273	306	274	276	320	318	255	324	256	258	91	485	484	483	92	96
182	197	382	191	384	395	272	287	292	281	294	305	254	269	310	263	312	323	480	98	478	99	101	475
188	192	383	198	381	389	278	282	293	288	291	299	260	264	311	270	309	317	474	473	105	106	470	103
190	386	193	380	195	387	280	296	283	290	285	297	262	314	265	308	267	315	108	104	471	472	107	469
388	379	196	385	194	189	298	289	286	295	284	279	316	307	268	313	266	261	97	476	100	477	479	102
391	187	394	181	393	185	301	277	304	271	303	275	319	259	322	253	321	257	481	95	93	94	482	486
410	408	165	414	166	168	145	431	430	429	146	150	446	444	129	450	130	132	464	462	111	468	112	114
164	179	400	173	402	413	426	152	424	153	155	421	128	143	436	137	438	449	110	125	454	119	456	467
170	174	401	180	399	407	420	419	159	160	416	157	134	138	437	144	435	443	116	120	455	126	453	461
172	404	175	398	177	405	162	158	417	418	161	415	136	440	139	434	141	441	118	458	121	452	123	459
406	397	178	403	176	171	151	422	154	423	425	156	442	433	142	439	140	135	460	451	124	457	122	117
409	169	412	163	411	167	427	149	147	148	428	432	445	133	448	127	447	131	463	115	466	109	465	113
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

37.

7	572	1	574	15	564	9	566	23	556	17	558	31	548	25	550	39	540	33	542	47	532	41	534
2	573	8	571	10	565	16	563	18	557	24	555	26	549	32	547	34	541	40	539	42	533	48	531
576	3	570	5	568	11	562	13	560	19	554	21	552	27	546	29	544	35	538	37	536	43	530	45
569	6	575	4	561	14	567	12	553	22	559	20	545	30	551	28	537	38	543	36	529	46	535	44
159	420	153	422	402	182	396	180	179	399	400	409	394	174	173	405	171	407	169	176	55	524	49	526
154	421	160	419	415	204	198	378	200	376	202	386	197	372	206	370	208	368	374	162	50	525	56	523
424	155	418	157	163	385	350	359	219	357	221	217	238	340	236	342	234	349	192	414	528	51	522	53
417	158	423	156	413	193	232	329	324	254	322	256	252	242	336	240	330	345	384	164	521	54	527	52
151	428	145	430	165	383	231	251	264	258	318	320	307	269	309	263	326	346	194	412	63	516	57	518
146	429	152	427	411	195	347	327	261	302	300	273	306	274	276	316	250	230	382	166	58	517	64	515
432	147	426	149	167	381	348	249	262	272	294	281	284	295	305	315	328	229	196	410	520	59	514	61
425	150	431	148	161	367	355	334	267	278	287	292	289	286	299	310	243	222	210	416	513	62	519	60
143	436	137	438	190	361	344	239	317	280	291	288	285	290	297	260	338	233	216	387	71	508	65	510
138	437	144	435	388	215	226	331	312	298	282	293	296	283	279	265	246	351	362	189	66	509	72	507
440	139	434	141	188	363	225	245	311	301	277	304	271	303	275	266	332	352	214	389	512	67	506	69
433	142	439	140	390	213	353	333	314	319	259	257	270	308	268	313	244	224	364	187	505	70	511	68
135	444	129	446	186	365	223	247	253	323	255	321	325	335	241	337	248	354	212	391	79	500	73	502
130	445	136	443	392	211	228	218	358	220	356	360	339	237	341	235	343	227	366	185	74	501	80	499
448	131	442	133	184	203	379	199	377	201	375	191	380	205	371	207	369	209	373	393	504	75	498	77
441	134	447	132	401	395	181	397	398	178	177	168	183	403	404	172	406	170	408	175	497	78	503	76
127	452	121	454	119	460	113	462	111	468	105	470	103	476	97	478	95	484	89	486	87	492	81	494
122	453	128	451	114	461	120	459	106	469	112	467	98	477	104	475	90	485	96	483	82	493	88	491
456	123	450	125	464	115	458	117	472	107	466	109	480	99	474	101	488	91	482	93	496	83	490	85
449	126	455	124	457	118	463	116	465	110	471	108	473	102	479	100	481	94	487	92	489	86	495	84
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

38.

7	572	1	574	15	564	9	566	23	556	17	558	31	548	25	550	39	540	33	542	47	532	41	534
2	573	8	571	10	565	16	563	18	557	24	555	26	549	32	547	34	541	40	539	42	533	48	531
576	3	570	5	568	11	562	13	560	19	554	21	552	27	546	29	544	35	538	37	536	43	530	45
569	6	575	4	561	14	567	12	553	22	559	20	545	30	551	28	537	38	543	36	529	46	535	44
159	420	153	422	402	182	396	180	179	399	400	409	394	174	173	405	171	407	169	176	55	524	49	526
154	421	160	419	415	204	198	378	200	376	202	386	197	372	206	370	208	368	374	162	50	525	56	523
424	155	418	157	163	385	314	217	267	288	238	335	294	244	341	356	259	309	192	414	528	51	522	53
417	158	423	156	413	193	219	266	313	334	287	240	340	293	246	261	308	355	384	164	521	54	527	52
151	428	145	430	165	383	265	315	218	239	336	286	245	342	292	307	357	260	194	412	63	516	57	518
146	429	152	427	411	195	347	250	300	303	253	350	273	223	320	329	232	282	382	166	58	517	64	515
432	147	426	149	167	381	252	299	346	349	302	255	319	272	225	234	281	328	196	410	520	59	514	61
425	150	431	148	161	367	298	348	251	254	351	301	224	321	271	280	330	233	210	416	513	62	519	60
143	436	137	438	190	361	283	333	236	221	318	268	263	360	310	289	339	242	216	387	71	508	65	510
138	437	144	435	388	215	237	284	331	316	269	222	358	311	264	243	290	337	362	189	66	509	72	507
440	139	434	141	188	363	332	235	285	270	220	317	312	262	359	338	241	291	214	389	512	67	506	69
433	142	439	140	390	213	304	354	257	248	345	295	230	327	277	274	324	227	364	187	505	70	511	68
135	444	129	446	186	365	258	305	352	343	296	249	325	278	231	228	275	322	212	391	79	500	73	502
130	445	136	443	392	211	353	256	306	297	247	344	279	229	326	323	226	276	366	185	74	501	80	499
448	131	442	133	184	203	379	199	377	201	375	191	380	205	371	207	369	209	373	393	504	75	498	77
441	134	447	132	401	395	181	397	398	178	177	168	183	403	404	172	406	170	408	175	497	78	503	76
127	452	121	454	119	460	113	462	111	468	105	470	103	476	97	478	95	484	89	486	87	492	81	494
122	453	128	451	114	461	120	459	106	469	112	467	98	477	104	475	90	485	96	483	82	493	88	491
456	123	450	125	464	115	458	117	472	107	466	109	480	99	474	101	488	91	482	93	496	83	490	85
449	126	455	124	457	118	463	116	465	110	471	108	473	102	479	100	481	94	487	92	489	86	495	84
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

39.

7	572	1	574	15	564	9	566	23	556	17	558	31	548	25	550	39	540	33	542	47	532	41	534	
2	573	8	571	10	565	16	563	18	557	24	555	26	549	32	547	34	541	40	539	42	533	48	531	
576	3	570	5	568	11	562	13	560	19	554	21	552	27	546	29	544	35	538	37	536	43	530	45	
569	6	575	4	561	14	567	12	553	22	559	20	545	30	551	28	537	38	543	36	529	46	535	44	
159	420	153	422	402	182	396	180	179	399	400	409	394	174	173	405	171	407	169	176	55	524	49	526	
154	421	160	419	415	204	198	378	200	376	202	386	197	372	206	370	208	368	374	162	50	525	56	523	
424	155	418	157	163	385	223	356	217	358	231	348	225	350	239	340	233	342	192	414	528	51	522	53	
417	158	423	156	413	193	218	357	224	355	226	349	232	347	234	341	240	339	384	164	521	54	527	52	
151	428	145	430	165	383	360	219	354	221	352	227	346	229	344	235	338	237	194	412	63	516	57	518	
146	429	152	427	411	195	353	222	359	220	345	230	351	228	337	238	343	236	382	166	58	517	64	515	
432	147	426	149	167	381	279	300	273	302	287	292	281	294	247	332	241	334	196	410	520	59	514	61	
425	150	431	148	161	367	274	301	280	299	282	293	288	291	242	333	248	331	210	416	513	62	519	60	
143	436	137	438	190	361	304	275	298	277	296	283	290	285	336	243	330	245	216	387	71	508	65	510	
138	437	144	435	388	215	297	278	303	276	289	286	295	284	329	246	335	244	362	189	66	509	72	507	
440	139	434	141	188	363	271	308	265	310	263	316	257	318	255	324	249	326	214	389	512	67	506	69	
433	142	439	140	390	213	266	309	272	307	258	317	264	315	250	325	256	323	364	187	505	70	511	68	
135	444	129	446	186	365	312	267	306	269	320	259	314	261	328	251	322	253	212	391	79	500	73	502	
130	445	136	443	392	211	305	270	311	268	313	262	319	260	321	254	327	252	366	185	74	501	80	499	
448	131	442	133	184	203	379	199	377	201	375	191	380	205	371	207	369	209	373	393	504	75	498	77	
441	134	447	132	401	395	181	397	398	178	177	168	183	403	404	172	406	170	408	175	497	78	503	76	
127	452	121	454	119	460	113	462	111	468	105	470	103	476	97	478	95	484	89	486	87	492	81	494	
122	453	128	451	114	461	120	459	106	469	112	467	98	477	104	475	90	485	96	483	82	493	88	491	
456	123	450	125	464	115	458	117	472	107	466	109	480	99	474	101	488	91	482	93	496	83	490	85	
449	126	455	124	457	118	463	116	465	110	471	108	473	102	479	100	481	94	487	92	489	86	495	84	
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic												

40.

7	572	1	574	15	564	9	566	23	556	17	558	31	548	25	550	39	540	33	542	47	532	41	534
2	573	8	571	10	565	16	563	18	557	24	555	26	549	32	547	34	541	40	539	42	533	48	531
576	3	570	5	568	11	562	13	560	19	554	21	552	27	546	29	544	35	538	37	536	43	530	45
569	6	575	4	561	14	567	12	553	22	559	20	545	30	551	28	537	38	543	36	529	46	535	44
159	420	153	422	402	182	396	180	179	399	400	409	394	174	173	405	171	407	169	176	55	524	49	526
154	421	160	419	415	204	198	378	200	376	202	386	197	372	206	370	208	368	374	162	50	525	56	523
424	155	418	157	163	385	217	353	352	345	224	240	218	354	351	346	223	239	192	414	528	51	522	53
417	158	423	156	413	193	336	248	328	249	257	313	335	247	327	250	258	314	384	164	521	54	527	52
151	428	145	430	165	383	312	305	273	280	296	265	311	306	274	279	295	266	194	412	63	516	57	518
146	429	152	427	411	195	288	272	297	304	281	289	287	271	298	303	282	290	382	166	58	517	64	515
432	147	426	149	167	381	241	320	256	321	329	264	242	319	255	322	330	263	196	410	520	59	514	61
425	150	431	148	161	367	337	233	225	232	344	360	338	234	226	231	343	359	210	416	513	62	519	60
143	436	137	438	190	361	219	355	350	347	222	238	220	356	349	348	221	237	216	387	71	508	65	510
138	437	144	435	388	215	334	246	326	251	259	315	333	245	325	252	260	316	362	189	66	509	72	507
440	139	434	141	188	363	310	307	275	278	294	267	309	308	276	277	293	268	214	389	512	67	506	69
433	142	439	140	390	213	286	270	299	302	283	291	285	269	300	301	284	292	364	187	505	70	511	68
135	444	129	446	186	365	243	318	254	323	331	262	244	317	253	324	332	261	212	391	79	500	73	502
130	445	136	443	392	211	339	235	227	230	342	358	340	236	228	229	341	357	366	185	74	501	80	499
448	131	442	133	184	203	379	199	377	201	375	191	380	205	371	207	369	209	373	393	504	75	498	77
441	134	447	132	401	395	181	397	398	178	177	168	183	403	404	172	406	170	408	175	497	78	503	76
127	452	121	454	119	460	113	462	111	468	105	470	103	476	97	478	95	484	89	486	87	492	81	494
122	453	128	451	114	461	120	459	106	469	112	467	98	477	104	475	90	485	96	483	82	493	88	491
456	123	450	125	464	115	458	117	472	107	466	109	480	99	474	101	488	91	482	93	496	83	490	85
449	126	455	124	457	118	463	116	465	110	471	108	473	102	479	100	481	94	487	92	489	86	495	84
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

41.

7	572	1	574	15	564	9	566	23	556	17	558	31	548	25	550	39	540	33	542	47	532	41	534
2	573	8	571	10	565	16	563	18	557	24	555	26	549	32	547	34	541	40	539	42	533	48	531
576	3	570	5	568	11	562	13	560	19	554	21	552	27	546	29	544	35	538	37	536	43	530	45
569	6	575	4	561	14	567	12	553	22	559	20	545	30	551	28	537	38	543	36	529	46	535	44
159	420	153	422	402	182	396	180	179	399	400	409	394	174	173	405	171	407	169	176	55	524	49	526
154	421	160	419	415	204	198	378	200	376	202	386	197	372	206	370	208	368	374	162	50	525	56	523
424	155	418	157	163	385	356	354	219	360	220	222	338	336	237	342	238	240	192	414	528	51	522	53
417	158	423	156	413	193	218	233	346	227	348	359	236	251	328	245	330	341	384	164	521	54	527	52
151	428	145	430	165	383	224	228	347	234	345	353	242	246	329	252	327	335	194	412	63	516	57	518
146	429	152	427	411	195	226	350	229	344	231	351	244	332	247	326	249	333	382	166	58	517	64	515
432	147	426	149	167	381	352	343	232	349	230	225	334	325	250	331	248	243	196	410	520	59	514	61
425	150	431	148	161	367	355	223	358	217	357	221	337	241	340	235	339	239	210	416	513	62	519	60
143	436	137	438	190	361	302	300	273	306	274	276	320	318	255	324	256	258	216	387	71	508	65	510
138	437	144	435	388	215	272	287	292	281	294	305	254	269	310	263	312	323	362	189	66	509	72	507
440	139	434	141	188	363	278	282	293	288	291	299	260	264	311	270	309	317	214	389	512	67	506	69
433	142	439	140	390	213	280	296	283	290	285	297	262	314	265	308	267	315	364	187	505	70	511	68
135	444	129	446	186	365	298	289	286	295	284	279	316	307	268	313	266	261	212	391	79	500	73	502
130	445	136	443	392	211	301	277	304	271	303	275	319	259	322	253	321	257	366	185	74	501	80	499
448	131	442	133	184	203	379	199	377	201	375	191	380	205	371	207	369	209	373	393	504	75	498	77
441	134	447	132	401	395	181	397	398	178	177	168	183	403	404	172	406	170	408	175	497	78	503	76
127	452	121	454	119	460	113	462	111	468	105	470	103	476	97	478	95	484	89	486	87	492	81	494
122	453	128	451	114	461	120	459	106	469	112	467	98	477	104	475	90	485	96	483	82	493	88	491
456	123	450	125	464	115	458	117	472	107	466	109	480	99	474	101	488	91	482	93	496	83	490	85
449	126	455	124	457	118	463	116	465	110	471	108	473	102	479	100	481	94	487	92	489	86	495	84
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

42.

168	162	414	416	403	173	405	167	87	492	81	494	530	1	51	72	22	551	510	28	557	572	43	525
165	398	396	177	402	178	180	412	82	493	88	491	3	50	529	550	71	24	556	509	30	45	524	571
166	176	191	388	185	390	401	411	496	83	490	85	49	531	2	23	552	70	29	558	508	523	573	44
171	182	186	389	192	387	395	406	489	86	495	84	563	34	516	519	37	566	57	7	536	545	16	66
413	184	392	187	386	189	393	164	79	500	73	502	36	515	562	565	518	39	535	56	9	18	65	544
408	394	385	190	391	188	183	169	74	501	80	499	514	564	35	38	567	517	8	537	55	64	546	17
407	397	181	400	175	399	179	170	504	75	498	77	67	549	20	5	534	52	47	576	526	505	555	26
410	415	163	161	174	404	172	409	497	78	503	76	21	68	547	532	53	6	574	527	48	27	506	553
136	130	446	448	435	141	437	135	95	484	89	486	548	19	69	54	4	533	528	46	575	554	25	507
133	430	428	145	434	146	148	444	90	485	96	483	520	570	41	32	561	511	14	543	61	58	540	11
134	144	159	420	153	422	433	443	488	91	482	93	42	521	568	559	512	33	541	62	15	12	59	538
139	150	154	421	160	419	427	438	481	94	487	92	569	40	522	513	31	560	63	13	542	539	10	60
445	152	424	155	418	157	425	132	103	476	97	478	111	468	105	470	119	460	113	462	127	452	121	454
440	426	417	158	423	156	151	137	98	477	104	475	106	469	112	467	114	461	120	459	122	453	128	451
439	429	149	432	143	431	147	138	480	99	474	101	472	107	466	109	464	115	458	117	456	123	450	125
442	447	131	129	142	436	140	441	473	102	479	100	465	110	471	108	457	118	463	116	449	126	455	124
200	194	382	384	371	205	373	199	232	226	350	352	339	237	341	231	264	258	318	320	307	269	309	263
197	207	357	362	368	223	214	380	229	334	332	241	338	242	244	348	261	302	300	273	306	274	276	316
198	363	213	369	220	355	211	379	230	240	255	324	249	326	337	347	262	272	287	292	281	294	305	315
203	218	212	219	361	365	356	374	235	246	250	325	256	323	331	342	267	278	282	293	288	291	299	310
381	366	222	210	358	216	359	196	349	248	328	251	322	253	329	228	317	280	296	283	290	285	297	260
376	353	367	217	209	364	221	201	344	330	321	254	327	252	247	233	312	298	289	286	295	284	279	265
375	224	360	354	215	208	370	202	343	333	245	336	239	335	243	234	311	301	277	304	271	303	275	266
378	383	195	193	206	372	204	377	346	351	227	225	238	340	236	345	314	319	259	257	270	308	268	313

43.

168	162	414	416	403	173	405	167	87	492	81	494	1	575	574	573	2	6	19	557	556	555	20	24
165	398	396	177	402	178	180	412	82	493	88	491	570	8	568	9	11	565	552	26	550	27	29	547
166	176	191	388	185	390	401	411	496	83	490	85	564	563	15	16	560	13	546	545	33	34	542	31
171	182	186	389	192	387	395	406	489	86	495	84	18	14	561	562	17	559	36	32	543	544	35	541
413	184	392	187	386	189	393	164	79	500	73	502	7	566	10	567	569	12	25	548	28	549	551	30
408	394	385	190	391	188	183	169	74	501	80	499	571	5	3	4	572	576	553	23	21	22	554	558
407	397	181	400	175	399	179	170	504	75	498	77	55	521	520	519	56	60	37	539	538	537	38	42
410	415	163	161	174	404	172	409	497	78	503	76	516	62	514	63	65	511	534	44	532	45	47	529
136	130	446	448	435	141	437	135	95	484	89	486	510	509	69	70	506	67	528	527	51	52	524	49
133	430	428	145	434	146	148	444	90	485	96	483	72	68	507	508	71	505	54	50	525	526	53	523
134	144	159	420	153	422	433	443	488	91	482	93	61	512	64	513	515	66	43	530	46	531	533	48
139	150	154	421	160	419	427	438	481	94	487	92	517	59	57	58	518	522	535	41	39	40	536	540
445	152	424	155	418	157	425	132	103	476	97	478	111	468	105	470	119	460	113	462	127	452	121	454
440	426	417	158	423	156	151	137	98	477	104	475	106	469	112	467	114	461	120	459	122	453	128	451
439	429	149	432	143	431	147	138	480	99	474	101	472	107	466	109	464	115	458	117	456	123	450	125
442	447	131	129	142	436	140	441	473	102	479	100	465	110	471	108	457	118	463	116	449	126	455	124
200	194	382	384	371	205	373	199	232	226	350	352	339	237	341	231	264	258	318	320	307	269	309	263
197	207	357	362	368	223	214	380	229	334	332	241	338	242	244	348	261	302	300	273	306	274	276	316
198	363	213	369	220	355	211	379	230	240	255	324	249	326	337	347	262	272	287	292	281	294	305	315
203	218	212	219	361	365	356	374	235	246	250	325	256	323	331	342	267	278	282	293	288	291	299	310
381	366	222	210	358	216	359	196	349	248	328	251	322	253	329	228	317	280	296	283	290	285	297	260
376	353	367	217	209	364	221	201	344	330	321	254	327	252	247	233	312	298	289	286	295	284	279	265
375	224	360	354	215	208	370	202	343	333	245	336	239	335	243	234	311	301	277	304	271	303	275	266
378	383	195	193	206	372	204	377	346	351	227	225	238	340	236	345	314	319	259	257	270	308	268	313
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

44.

168	162	414	416	403	173	405	167	87	492	81	494	566	575	3	573	5	1	22	556	20	558	18	565
165	398	396	177	402	178	180	412	82	493	88	491	16	545	540	38	538	40	36	26	552	24	546	561
166	176	191	388	185	390	401	411	496	83	490	85	15	35	48	42	534	536	523	53	525	47	542	562
171	182	186	389	192	387	395	406	489	86	495	84	563	543	45	518	516	57	522	58	60	532	34	14
413	184	392	187	386	189	393	164	79	500	73	502	564	33	46	56	71	508	65	510	521	531	544	13
408	394	385	190	391	188	183	169	74	501	80	499	571	550	51	62	66	509	72	507	515	526	27	6
407	397	181	400	175	399	179	170	504	75	498	77	560	23	533	64	512	67	506	69	513	44	554	17
410	415	163	161	174	404	172	409	497	78	503	76	10	547	528	514	505	70	511	68	63	49	30	567
136	130	446	448	435	141	437	135	95	484	89	486	9	29	527	517	61	520	55	519	59	50	548	568
133	430	428	145	434	146	148	444	90	485	96	483	569	549	530	535	43	41	54	524	52	529	28	8
134	144	159	420	153	422	433	443	488	91	482	93	7	31	37	539	39	537	541	551	25	553	32	570
139	150	154	421	160	419	427	438	481	94	487	92	12	2	574	4	572	576	555	21	557	19	559	11
445	152	424	155	418	157	425	132	103	476	97	478	111	468	105	470	119	460	113	462	127	452	121	454
440	426	417	158	423	156	151	137	98	477	104	475	106	469	112	467	114	461	120	459	122	453	128	451
439	429	149	432	143	431	147	138	480	99	474	101	472	107	466	109	464	115	458	117	456	123	450	125
442	447	131	129	142	436	140	441	473	102	479	100	465	110	471	108	457	118	463	116	449	126	455	124
200	194	382	384	371	205	373	199	232	226	350	352	339	237	341	231	264	258	318	320	307	269	309	263
197	207	357	362	368	223	214	380	229	334	332	241	338	242	244	348	261	302	300	273	306	274	276	316
198	363	213	369	220	355	211	379	230	240	255	324	249	326	337	347	262	272	287	292	281	294	305	315
203	218	212	219	361	365	356	374	235	246	250	325	256	323	331	342	267	278	282	293	288	291	299	310
381	366	222	210	358	216	359	196	349	248	328	251	322	253	329	228	317	280	296	283	290	285	297	260
376	353	367	217	209	364	221	201	344	330	321	254	327	252	247	233	312	298	289	286	295	284	279	265
375	224	360	354	215	208	370	202	343	333	245	336	239	335	243	234	311	301	277	304	271	303	275	266
378	383	195	193	206	372	204	377	346	351	227	225	238	340	236	345	314	319	259	257	270	308	268	313
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

45.

168	162	414	416	403	173	405	167	87	492	81	494	566	575	3	573	5	1	22	556	20	558	18	565
165	398	396	177	402	178	180	412	82	493	88	491	16	545	540	38	538	40	36	26	552	24	546	561
166	176	191	388	185	390	401	411	496	83	490	85	15	35	69	512	41	532	61	520	49	524	542	562
171	182	186	389	192	387	395	406	489	86	495	84	563	543	44	529	72	509	52	521	64	517	34	14
413	184	392	187	386	189	393	164	79	500	73	502	564	33	536	45	508	65	528	53	516	57	544	13
408	394	385	190	391	188	183	169	74	501	80	499	571	550	505	68	533	48	513	60	525	56	27	6
407	397	181	400	175	399	179	170	504	75	498	77	560	23	70	511	42	531	62	519	50	523	554	17
410	415	163	161	174	404	172	409	497	78	503	76	10	547	43	530	71	510	51	522	63	518	30	567
136	130	446	448	435	141	437	135	95	484	89	486	9	29	535	46	507	66	527	54	515	58	548	568
133	430	428	145	434	146	148	444	90	485	96	483	569	549	506	67	534	47	514	59	526	55	28	8
134	144	159	420	153	422	433	443	488	91	482	93	7	31	37	539	39	537	541	551	25	553	32	570
139	150	154	421	160	419	427	438	481	94	487	92	12	2	574	4	572	576	555	21	557	19	559	11
445	152	424	155	418	157	425	132	103	476	97	478	111	468	105	470	119	460	113	462	127	452	121	454
440	426	417	158	423	156	151	137	98	477	104	475	106	469	112	467	114	461	120	459	122	453	128	451
439	429	149	432	143	431	147	138	480	99	474	101	472	107	466	109	464	115	458	117	456	123	450	125
442	447	131	129	142	436	140	441	473	102	479	100	465	110	471	108	457	118	463	116	449	126	455	124
200	194	382	384	371	205	373	199	232	226	350	352	339	237	341	231	264	258	318	320	307	269	309	263
197	207	357	362	368	223	214	380	229	334	332	241	338	242	244	348	261	302	300	273	306	274	276	316
198	363	213	369	220	355	211	379	230	240	255	324	249	326	337	347	262	272	287	292	281	294	305	315
203	218	212	219	361	365	356	374	235	246	250	325	256	323	331	342	267	278	282	293	288	291	299	310
381	366	222	210	358	216	359	196	349	248	328	251	322	253	329	228	317	280	296	283	290	285	297	260
376	353	367	217	209	364	221	201	344	330	321	254	327	252	247	233	312	298	289	286	295	284	279	265
375	224	360	354	215	208	370	202	343	333	245	336	239	335	243	234	311	301	277	304	271	303	275	266
378	383	195	193	206	372	204	377	346	351	227	225	238	340	236	345	314	319	259	257	270	308	268	313
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

46.

168	162	414	416	403	173	405	167	87	492	81	494	566	575	3	573	5	1	22	556	20	558	18	565
165	398	396	177	402	178	180	412	82	493	88	491	16	23	518	539	35	553	526	58	72	50	511	561
166	176	191	388	185	390	401	411	496	83	490	85	15	65	34	59	31	508	535	552	48	534	519	562
171	182	186	389	192	387	395	406	489	86	495	84	563	524	550	45	505	541	70	529	36	24	61	14
413	184	392	187	386	189	393	164	79	500	73	502	564	549	542	32	56	43	39	64	513	520	527	13
408	394	385	190	391	188	183	169	74	501	80	499	571	60	525	38	544	67	523	26	551	507	44	6
407	397	181	400	175	399	179	170	504	75	498	77	560	41	52	516	531	30	510	537	57	548	63	17
410	415	163	161	174	404	172	409	497	78	503	76	10	528	71	512	47	42	547	521	536	53	28	567
136	130	446	448	435	141	437	135	95	484	89	486	9	506	29	545	68	517	62	51	532	37	538	568
133	430	428	145	434	146	148	444	90	485	96	483	569	49	55	66	546	530	27	514	515	543	40	8
134	144	159	420	153	422	433	443	488	91	482	93	7	540	509	533	522	54	46	33	25	69	554	570
139	150	154	421	160	419	427	438	481	94	487	92	12	2	574	4	572	576	555	21	557	19	559	11
445	152	424	155	418	157	425	132	103	476	97	478	111	468	105	470	119	460	113	462	127	452	121	454
440	426	417	158	423	156	151	137	98	477	104	475	106	469	112	467	114	461	120	459	122	453	128	451
439	429	149	432	143	431	147	138	480	99	474	101	472	107	466	109	464	115	458	117	456	123	450	125
442	447	131	129	142	436	140	441	473	102	479	100	465	110	471	108	457	118	463	116	449	126	455	124
200	194	382	384	371	205	373	199	232	226	350	352	339	237	341	231	264	258	318	320	307	269	309	263
197	207	357	362	368	223	214	380	229	334	332	241	338	242	244	348	261	302	300	273	306	274	276	316
198	363	213	369	220	355	211	379	230	240	255	324	249	326	337	347	262	272	287	292	281	294	305	315
203	218	212	219	361	365	356	374	235	246	250	325	256	323	331	342	267	278	282	293	288	291	299	310
381	366	222	210	358	216	359	196	349	248	328	251	322	253	329	228	317	280	296	283	290	285	297	260
376	353	367	217	209	364	221	201	344	330	321	254	327	252	247	233	312	298	289	286	295	284	279	265
375	224	360	354	215	208	370	202	343	333	245	336	239	335	243	234	311	301	277	304	271	303	275	266
378	383	195	193	206	372	204	377	346	351	227	225	238	340	236	345	314	319	259	257	270	308	268	313
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

47.

168	162	414	416	403	173	405	167	87	492	81	494	572	570	3	576	4	6	554	552	21	558	22	24
165	398	396	177	402	178	180	412	82	493	88	491	2	17	562	11	564	575	20	35	544	29	546	557
166	176	191	388	185	390	401	411	496	83	490	85	8	12	563	18	561	569	26	30	545	36	543	551
171	182	186	389	192	387	395	406	489	86	495	84	10	566	13	560	15	567	28	548	31	542	33	549
413	184	392	187	386	189	393	164	79	500	73	502	568	559	16	565	14	9	550	541	34	547	32	27
408	394	385	190	391	188	183	169	74	501	80	499	571	7	574	1	573	5	553	25	556	19	555	23
407	397	181	400	175	399	179	170	504	75	498	77	518	516	57	522	58	60	536	534	39	540	40	42
410	415	163	161	174	404	172	409	497	78	503	76	56	71	508	65	510	521	38	53	526	47	528	539
136	130	446	448	435	141	437	135	95	484	89	486	62	66	509	72	507	515	44	48	527	54	525	533
133	430	428	145	434	146	148	444	90	485	96	483	64	512	67	506	69	513	46	530	49	524	51	531
134	144	159	420	153	422	433	443	488	91	482	93	514	505	70	511	68	63	532	523	52	529	50	45
139	150	154	421	160	419	427	438	481	94	487	92	517	61	520	55	519	59	535	43	538	37	537	41
445	152	424	155	418	157	425	132	103	476	97	478	111	468	105	470	119	460	113	462	127	452	121	454
440	426	417	158	423	156	151	137	98	477	104	475	106	469	112	467	114	461	120	459	122	453	128	451
439	429	149	432	143	431	147	138	480	99	474	101	472	107	466	109	464	115	458	117	456	123	450	125
442	447	131	129	142	436	140	441	473	102	479	100	465	110	471	108	457	118	463	116	449	126	455	124
200	194	382	384	371	205	373	199	232	226	350	352	339	237	341	231	264	258	318	320	307	269	309	263
197	207	357	362	368	223	214	380	229	334	332	241	338	242	244	348	261	302	300	273	306	274	276	316
198	363	213	369	220	355	211	379	230	240	255	324	249	326	337	347	262	272	287	292	281	294	305	315
203	218	212	219	361	365	356	374	235	246	250	325	256	323	331	342	267	278	282	293	288	291	299	310
381	366	222	210	358	216	359	196	349	248	328	251	322	253	329	228	317	280	296	283	290	285	297	260
376	353	367	217	209	364	221	201	344	330	321	254	327	252	247	233	312	298	289	286	295	284	279	265
375	224	360	354	215	208	370	202	343	333	245	336	239	335	243	234	311	301	277	304	271	303	275	266
378	383	195	193	206	372	204	377	346	351	227	225	238	340	236	345	314	319	259	257	270	308	268	313
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

48.

7	572	1	574	15	564	9	566	23	556	17	558	103	476	97	478	120	114	462	464	451	125	453	119
2	573	8	571	10	565	16	563	18	557	24	555	98	477	104	475	117	446	444	129	450	130	132	460
576	3	570	5	568	11	562	13	560	19	554	21	480	99	474	101	118	128	143	436	137	438	449	459
569	6	575	4	561	14	567	12	553	22	559	20	473	102	479	100	123	134	138	437	144	435	443	454
31	548	25	550	48	42	534	536	523	53	525	47	111	468	105	470	461	136	440	139	434	141	441	116
26	549	32	547	45	518	516	57	522	58	60	532	106	469	112	467	456	442	433	142	439	140	135	121
552	27	546	29	46	56	71	508	65	510	521	531	472	107	466	109	455	445	133	448	127	447	131	122
545	30	551	28	51	62	66	509	72	507	515	526	465	110	471	108	458	463	115	113	126	452	124	457
39	540	33	542	533	64	512	67	506	69	513	44	79	500	73	502	87	492	81	494	95	484	89	486
34	541	40	539	528	514	505	70	511	68	63	49	74	501	80	499	82	493	88	491	90	485	96	483
544	35	538	37	527	517	61	520	55	519	59	50	504	75	498	77	496	83	490	85	488	91	482	93
537	38	543	36	530	535	43	41	54	524	52	529	497	78	503	76	489	86	495	84	481	94	487	92
314	217	267	288	238	335	294	244	341	356	259	309	192	186	390	392	379	197	381	191	175	404	169	406
219	266	313	334	287	240	340	293	246	261	308	355	189	374	372	201	378	202	204	388	170	405	176	403
265	315	218	239	336	286	245	342	292	307	357	260	190	200	215	364	209	366	377	387	408	171	402	173
347	250	300	303	253	350	273	223	320	329	232	282	195	206	210	365	216	363	371	382	401	174	407	172
252	299	346	349	302	255	319	272	225	234	281	328	389	208	368	211	362	213	369	188	183	396	177	398
298	348	251	254	351	301	224	321	271	280	330	233	384	370	361	214	367	212	207	193	178	397	184	395
283	333	236	221	318	268	263	360	310	289	339	242	383	373	205	376	199	375	203	194	400	179	394	181
237	284	331	316	269	222	358	311	264	243	290	337	386	391	187	185	198	380	196	385	393	182	399	180
332	235	285	270	220	317	312	262	359	338	241	291	151	428	145	430	159	420	153	422	167	412	161	414
304	354	257	248	345	295	230	327	277	274	324	227	146	429	152	427	154	421	160	419	162	413	168	411
258	305	352	343	296	249	325	278	231	228	275	322	432	147	426	149	424	155	418	157	416	163	410	165
353	256	306	297	247	344	279	229	326	323	226	276	425	150	431	148	417	158	423	156	409	166	415	164
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

49.

7	572	1	574	15	564	9	566	23	556	17	558	103	476	97	478	120	114	462	464	451	125	453	119
2	573	8	571	10	565	16	563	18	557	24	555	98	477	104	475	117	446	444	129	450	130	132	460
576	3	570	5	568	11	562	13	560	19	554	21	480	99	474	101	118	128	143	436	137	438	449	459
569	6	575	4	561	14	567	12	553	22	559	20	473	102	479	100	123	134	138	437	144	435	443	454
31	548	25	550	48	42	534	536	523	53	525	47	111	468	105	470	461	136	440	139	434	141	441	116
26	549	32	547	45	518	516	57	522	58	60	532	106	469	112	467	456	442	433	142	439	140	135	121
552	27	546	29	46	56	71	508	65	510	521	531	472	107	466	109	455	445	133	448	127	447	131	122
545	30	551	28	51	62	66	509	72	507	515	526	465	110	471	108	458	463	115	113	126	452	124	457
39	540	33	542	533	64	512	67	506	69	513	44	79	500	73	502	87	492	81	494	95	484	89	486
34	541	40	539	528	514	505	70	511	68	63	49	74	501	80	499	82	493	88	491	90	485	96	483
544	35	538	37	527	517	61	520	55	519	59	50	504	75	498	77	496	83	490	85	488	91	482	93
537	38	543	36	530	535	43	41	54	524	52	529	497	78	503	76	489	86	495	84	481	94	487	92
217	359	358	357	218	222	235	341	340	339	236	240	192	186	390	392	379	197	381	191	175	404	169	406
354	224	352	225	227	349	336	242	334	243	245	331	189	374	372	201	378	202	204	388	170	405	176	403
348	347	231	232	344	229	330	329	249	250	326	247	190	200	215	364	209	366	377	387	408	171	402	173
234	230	345	346	233	343	252	248	327	328	251	325	195	206	210	365	216	363	371	382	401	174	407	172
223	350	226	351	353	228	241	332	244	333	335	246	389	208	368	211	362	213	369	188	183	396	177	398
355	221	219	220	356	360	337	239	237	238	338	342	384	370	361	214	367	212	207	193	178	397	184	395
271	305	304	303	272	276	253	323	322	321	254	258	383	373	205	376	199	375	203	194	400	179	394	181
300	278	298	279	281	295	318	260	316	261	263	313	386	391	187	185	198	380	196	385	393	182	399	180
294	293	285	286	290	283	312	311	267	268	308	265	151	428	145	430	159	420	153	422	167	412	161	414
288	284	291	292	287	289	270	266	309	310	269	307	146	429	152	427	154	421	160	419	162	413	168	411
277	296	280	297	299	282	259	314	262	315	317	264	432	147	426	149	424	155	418	157	416	163	410	165
301	275	273	274	302	306	319	257	255	256	320	324	425	150	431	148	417	158	423	156	409	166	415	164
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

50.

7	572	1	574	15	564	9	566	23	556	17	558	103	476	97	478	120	114	462	464	451	125	453	119
2	573	8	571	10	565	16	563	18	557	24	555	98	477	104	475	117	446	444	129	450	130	132	460
576	3	570	5	568	11	562	13	560	19	554	21	480	99	474	101	118	128	143	436	137	438	449	459
569	6	575	4	561	14	567	12	553	22	559	20	473	102	479	100	123	134	138	437	144	435	443	454
31	548	25	550	48	42	534	536	523	53	525	47	111	468	105	470	461	136	440	139	434	141	441	116
26	549	32	547	45	518	516	57	522	58	60	532	106	469	112	467	456	442	433	142	439	140	135	121
552	27	546	29	46	56	71	508	65	510	521	531	472	107	466	109	455	445	133	448	127	447	131	122
545	30	551	28	51	62	66	509	72	507	515	526	465	110	471	108	458	463	115	113	126	452	124	457
39	540	33	542	533	64	512	67	506	69	513	44	79	500	73	502	87	492	81	494	95	484	89	486
34	541	40	539	528	514	505	70	511	68	63	49	74	501	80	499	82	493	88	491	90	485	96	483
544	35	538	37	527	517	61	520	55	519	59	50	504	75	498	77	496	83	490	85	488	91	482	93
537	38	543	36	530	535	43	41	54	524	52	529	497	78	503	76	489	86	495	84	481	94	487	92
350	359	219	357	221	217	238	340	236	342	234	349	192	186	390	392	379	197	381	191	175	404	169	406
232	329	324	254	322	256	252	242	336	240	330	345	189	374	372	201	378	202	204	388	170	405	176	403
231	251	264	258	318	320	307	269	309	263	326	346	190	200	215	364	209	366	377	387	408	171	402	173
347	327	261	302	300	273	306	274	276	316	250	230	195	206	210	365	216	363	371	382	401	174	407	172
348	249	262	272	287	292	281	294	305	315	328	229	389	208	368	211	362	213	369	188	183	396	177	398
355	334	267	278	282	293	288	291	299	310	243	222	384	370	361	214	367	212	207	193	178	397	184	395
344	239	317	280	296	283	290	285	297	260	338	233	383	373	205	376	199	375	203	194	400	179	394	181
226	331	312	298	289	286	295	284	279	265	246	351	386	391	187	185	198	380	196	385	393	182	399	180
225	245	311	301	277	304	271	303	275	266	332	352	151	428	145	430	159	420	153	422	167	412	161	414
353	333	314	319	259	257	270	308	268	313	244	224	146	429	152	427	154	421	160	419	162	413	168	411
223	247	253	323	255	321	325	335	241	337	248	354	432	147	426	149	424	155	418	157	416	163	410	165
228	218	358	220	356	360	339	237	341	235	343	227	425	150	431	148	417	158	423	156	409	166	415	164

51.

7	572	1	574	15	564	9	566	23	556	17	558	103	476	97	478	120	114	462	464	451	125	453	119
2	573	8	571	10	565	16	563	18	557	24	555	98	477	104	475	117	446	444	129	450	130	132	460
576	3	570	5	568	11	562	13	560	19	554	21	480	99	474	101	118	128	143	436	137	438	449	459
569	6	575	4	561	14	567	12	553	22	559	20	473	102	479	100	123	134	138	437	144	435	443	454
31	548	25	550	48	42	534	536	523	53	525	47	111	468	105	470	461	136	440	139	434	141	441	116
26	549	32	547	45	518	516	57	522	58	60	532	106	469	112	467	456	442	433	142	439	140	135	121
552	27	546	29	46	56	71	508	65	510	521	531	472	107	466	109	455	445	133	448	127	447	131	122
545	30	551	28	51	62	66	509	72	507	515	526	465	110	471	108	458	463	115	113	126	452	124	457
39	540	33	542	533	64	512	67	506	69	513	44	79	500	73	502	87	492	81	494	95	484	89	486
34	541	40	539	528	514	505	70	511	68	63	49	74	501	80	499	82	493	88	491	90	485	96	483
544	35	538	37	527	517	61	520	55	519	59	50	504	75	498	77	496	83	490	85	488	91	482	93
537	38	543	36	530	535	43	41	54	524	52	529	497	78	503	76	489	86	495	84	481	94	487	92
350	359	219	357	221	217	238	340	236	342	234	349	192	186	390	392	379	197	381	191	175	404	169	406
232	329	324	254	322	256	252	242	336	240	330	345	189	374	372	201	378	202	204	388	170	405	176	403
231	251	285	296	257	316	277	304	265	308	326	346	190	200	215	364	209	366	377	387	408	171	402	173
347	327	260	313	288	293	268	305	280	301	250	230	195	206	210	365	216	363	371	382	401	174	407	172
348	249	320	261	292	281	312	269	300	273	328	229	389	208	368	211	362	213	369	188	183	396	177	398
355	334	289	284	317	264	297	276	309	272	243	222	384	370	361	214	367	212	207	193	178	397	184	395
344	239	286	295	258	315	278	303	266	307	338	233	383	373	205	376	199	375	203	194	400	179	394	181
226	331	259	314	287	294	267	306	279	302	246	351	386	391	187	185	198	380	196	385	393	182	399	180
225	245	319	262	291	282	311	270	299	274	332	352	151	428	145	430	159	420	153	422	167	412	161	414
353	333	290	283	318	263	298	275	310	271	244	224	146	429	152	427	154	421	160	419	162	413	168	411
223	247	253	323	255	321	325	335	241	337	248	354	432	147	426	149	424	155	418	157	416	163	410	165
228	218	358	220	356	360	339	237	341	235	343	227	425	150	431	148	417	158	423	156	409	166	415	164
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

52.

7	572	1	574	15	564	9	566	23	556	17	558	103	476	97	478	120	114	462	464	451	125	453	119
2	573	8	571	10	565	16	563	18	557	24	555	98	477	104	475	117	446	444	129	450	130	132	460
576	3	570	5	568	11	562	13	560	19	554	21	480	99	474	101	118	128	143	436	137	438	449	459
569	6	575	4	561	14	567	12	553	22	559	20	473	102	479	100	123	134	138	437	144	435	443	454
31	548	25	550	48	42	534	536	523	53	525	47	111	468	105	470	461	136	440	139	434	141	441	116
26	549	32	547	45	518	516	57	522	58	60	532	106	469	112	467	456	442	433	142	439	140	135	121
552	27	546	29	46	56	71	508	65	510	521	531	472	107	466	109	455	445	133	448	127	447	131	122
545	30	551	28	51	62	66	509	72	507	515	526	465	110	471	108	458	463	115	113	126	452	124	457
39	540	33	542	533	64	512	67	506	69	513	44	79	500	73	502	87	492	81	494	95	484	89	486
34	541	40	539	528	514	505	70	511	68	63	49	74	501	80	499	82	493	88	491	90	485	96	483
544	35	538	37	527	517	61	520	55	519	59	50	504	75	498	77	496	83	490	85	488	91	482	93
537	38	543	36	530	535	43	41	54	524	52	529	497	78	503	76	489	86	495	84	481	94	487	92
350	359	219	357	221	217	238	340	236	342	234	349	192	186	390	392	379	197	381	191	175	404	169	406
232	239	302	323	251	337	310	274	288	266	295	345	189	374	372	201	378	202	204	388	170	405	176	403
231	281	250	275	247	292	319	336	264	318	303	346	190	200	215	364	209	366	377	387	408	171	402	173
347	308	334	261	289	325	286	313	252	240	277	230	195	206	210	365	216	363	371	382	401	174	407	172
348	333	326	248	272	259	255	280	297	304	311	229	389	208	368	211	362	213	369	188	183	396	177	398
355	276	309	254	328	283	307	242	335	291	260	222	384	370	361	214	367	212	207	193	178	397	184	395
344	257	268	300	315	246	294	321	273	332	279	233	383	373	205	376	199	375	203	194	400	179	394	181
226	312	287	296	263	258	331	305	320	269	244	351	386	391	187	185	198	380	196	385	393	182	399	180
225	290	245	329	284	301	278	267	316	253	322	352	151	428	145	430	159	420	153	422	167	412	161	414
353	265	271	282	330	314	243	298	299	327	256	224	146	429	152	427	154	421	160	419	162	413	168	411
223	324	293	317	306	270	262	249	241	285	338	354	432	147	426	149	424	155	418	157	416	163	410	165
228	218	358	220	356	360	339	237	341	235	343	227	425	150	431	148	417	158	423	156	409	166	415	164
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

53.

7	572	1	574	15	564	9	566	23	556	17	558	103	476	97	478	120	114	462	464	451	125	453	119
2	573	8	571	10	565	16	563	18	557	24	555	98	477	104	475	117	446	444	129	450	130	132	460
576	3	570	5	568	11	562	13	560	19	554	21	480	99	474	101	118	128	143	436	137	438	449	459
569	6	575	4	561	14	567	12	553	22	559	20	473	102	479	100	123	134	138	437	144	435	443	454
31	548	25	550	48	42	534	536	523	53	525	47	111	468	105	470	461	136	440	139	434	141	441	116
26	549	32	547	45	518	516	57	522	58	60	532	106	469	112	467	456	442	433	142	439	140	135	121
552	27	546	29	46	56	71	508	65	510	521	531	472	107	466	109	455	445	133	448	127	447	131	122
545	30	551	28	51	62	66	509	72	507	515	526	465	110	471	108	458	463	115	113	126	452	124	457
39	540	33	542	533	64	512	67	506	69	513	44	79	500	73	502	87	492	81	494	95	484	89	486
34	541	40	539	528	514	505	70	511	68	63	49	74	501	80	499	82	493	88	491	90	485	96	483
544	35	538	37	527	517	61	520	55	519	59	50	504	75	498	77	496	83	490	85	488	91	482	93
537	38	543	36	530	535	43	41	54	524	52	529	497	78	503	76	489	86	495	84	481	94	487	92
356	354	219	360	220	222	338	336	237	342	238	240	192	186	390	392	379	197	381	191	175	404	169	406
218	233	346	227	348	359	236	251	328	245	330	341	189	374	372	201	378	202	204	388	170	405	176	403
224	228	347	234	345	353	242	246	329	252	327	335	190	200	215	364	209	366	377	387	408	171	402	173
226	350	229	344	231	351	244	332	247	326	249	333	195	206	210	365	216	363	371	382	401	174	407	172
352	343	232	349	230	225	334	325	250	331	248	243	389	208	368	211	362	213	369	188	183	396	177	398
355	223	358	217	357	221	337	241	340	235	339	239	384	370	361	214	367	212	207	193	178	397	184	395
302	300	273	306	274	276	320	318	255	324	256	258	383	373	205	376	199	375	203	194	400	179	394	181
272	287	292	281	294	305	254	269	310	263	312	323	386	391	187	185	198	380	196	385	393	182	399	180
278	282	293	288	291	299	260	264	311	270	309	317	151	428	145	430	159	420	153	422	167	412	161	414
280	296	283	290	285	297	262	314	265	308	267	315	146	429	152	427	154	421	160	419	162	413	168	411
298	289	286	295	284	279	316	307	268	313	266	261	432	147	426	149	424	155	418	157	416	163	410	165
301	277	304	271	303	275	319	259	322	253	321	257	425	150	431	148	417	158	423	156	409	166	415	164
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

54.

48	42	534	536	523	53	525	47	31	548	25	550	458	73	123	144	94	479	438	100	485	500	115	453
45	518	516	57	522	58	60	532	26	549	32	547	75	122	457	478	143	96	484	437	102	117	452	499
46	56	71	508	65	510	521	531	552	27	546	29	121	459	74	95	480	142	101	486	436	451	501	116
51	62	66	509	72	507	515	526	545	30	551	28	491	106	444	447	109	494	129	79	464	473	88	138
533	64	512	67	506	69	513	44	39	540	33	542	108	443	490	493	446	111	463	128	81	90	137	472
528	514	505	70	511	68	63	49	34	541	40	539	442	492	107	110	495	445	80	465	127	136	474	89
527	517	61	520	55	519	59	50	544	35	538	37	139	477	92	77	462	124	119	504	454	433	483	98
530	535	43	41	54	524	52	529	537	38	543	36	93	140	475	460	125	78	502	455	120	99	434	481
7	572	1	574	15	564	9	566	23	556	17	558	476	91	141	126	76	461	456	118	503	482	97	435
2	573	8	571	10	565	16	563	18	557	24	555	448	498	113	104	489	439	86	471	133	130	468	83
576	3	570	5	568	11	562	13	560	19	554	21	114	449	496	487	440	105	469	134	87	84	131	466
569	6	575	4	561	14	567	12	553	22	559	20	497	112	450	441	103	488	135	85	470	467	82	132
314	217	267	288	238	335	294	244	341	356	259	309	111	468	105	470	119	460	113	462	127	452	121	454
219	266	313	334	287	240	340	293	246	261	308	355	106	469	112	467	114	461	120	459	122	453	128	451
265	315	218	239	336	286	245	342	292	307	357	260	472	107	466	109	464	115	458	117	456	123	450	125
347	250	300	303	253	350	273	223	320	329	232	282	465	110	471	108	457	118	463	116	449	126	455	124
252	299	346	349	302	255	319	272	225	234	281	328	87	492	81	494	264	258	318	320	307	269	309	263
298	348	251	254	351	301	224	321	271	280	330	233	82	493	88	491	261	302	300	273	306	274	276	316
283	333	236	221	318	268	263	360	310	289	339	242	496	83	490	85	262	272	287	292	281	294	305	315
237	284	331	316	269	222	358	311	264	243	290	337	489	86	495	84	267	278	282	293	288	291	299	310
332	235	285	270	220	317	312	262	359	338	241	291	79	500	73	502	317	280	296	283	290	285	297	260
304	354	257	248	345	295	230	327	277	274	324	227	74	501	80	499	312	298	289	286	295	284	279	265
258	305	352	343	296	249	325	278	231	228	275	322	504	75	498	77	311	301	277	304	271	303	275	266
353	256	306	297	247	344	279	229	326	323	226	276	497	78	503	76	314	319	259	257	270	308	268	313
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

55.

48	42	534	536	523	53	525	47	31	548	25	550	73	503	502	501	74	78	91	485	484	483	92	96
45	518	516	57	522	58	60	532	26	549	32	547	498	80	496	81	83	493	480	98	478	99	101	475
46	56	71	508	65	510	521	531	552	27	546	29	492	491	87	88	488	85	474	473	105	106	470	103
51	62	66	509	72	507	515	526	545	30	551	28	90	86	489	490	89	487	108	104	471	472	107	469
533	64	512	67	506	69	513	44	39	540	33	542	79	494	82	495	497	84	97	476	100	477	479	102
528	514	505	70	511	68	63	49	34	541	40	539	499	77	75	76	500	504	481	95	93	94	482	486
527	517	61	520	55	519	59	50	544	35	538	37	127	449	448	447	128	132	109	467	466	465	110	114
530	535	43	41	54	524	52	529	537	38	543	36	444	134	442	135	137	439	462	116	460	117	119	457
7	572	1	574	15	564	9	566	23	556	17	558	438	437	141	142	434	139	456	455	123	124	452	121
2	573	8	571	10	565	16	563	18	557	24	555	144	140	435	436	143	433	126	122	453	454	125	451
576	3	570	5	568	11	562	13	560	19	554	21	133	440	136	441	443	138	115	458	118	459	461	120
569	6	575	4	561	14	567	12	553	22	559	20	445	131	129	130	446	450	463	113	111	112	464	468
217	359	358	357	218	222	235	341	340	339	236	240	111	468	105	470	119	460	113	462	127	452	121	454
354	224	352	225	227	349	336	242	334	243	245	331	106	469	112	467	114	461	120	459	122	453	128	451
348	347	231	232	344	229	330	329	249	250	326	247	472	107	466	109	464	115	458	117	456	123	450	125
234	230	345	346	233	343	252	248	327	328	251	325	465	110	471	108	457	118	463	116	449	126	455	124
223	350	226	351	353	228	241	332	244	333	335	246	87	492	81	494	264	258	318	320	307	269	309	263
355	221	219	220	356	360	337	239	237	238	338	342	82	493	88	491	261	302	300	273	306	274	276	316
271	305	304	303	272	276	253	323	322	321	254	258	496	83	490	85	262	272	287	292	281	294	305	315
300	278	298	279	281	295	318	260	316	261	263	313	489	86	495	84	267	278	282	293	288	291	299	310
294	293	285	286	290	283	312	311	267	268	308	265	79	500	73	502	317	280	296	283	290	285	297	260
288	284	291	292	287	289	270	266	309	310	269	307	74	501	80	499	312	298	289	286	295	284	279	265
277	296	280	297	299	282	259	314	262	315	317	264	504	75	498	77	311	301	277	304	271	303	275	266
301	275	273	274	302	306	319	257	255	256	320	324	497	78	503	76	314	319	259	257	270	308	268	313
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																							

56.

48	42	534	536	523	53	525	47	31	548	25	550	494	503	75	501	77	73	94	484	92	486	90	493																								
45	518	516	57	522	58	60	532	26	549	32	547	88	473	468	110	466	112	108	98	480	96	474	489																								
46	56	71	508	65	510	521	531	552	27	546	29	87	107	120	114	462	464	451	125	453	119	470	490																								
51	62	66	509	72	507	515	526	545	30	551	28	491	471	117	446	444	129	450	130	132	460	106	86																								
533	64	512	67	506	69	513	44	39	540	33	542	492	105	118	128	143	436	137	438	449	459	472	85																								
528	514	505	70	511	68	63	49	34	541	40	539	499	478	123	134	138	437	144	435	443	454	99	78																								
527	517	61	520	55	519	59	50	544	35	538	37	488	95	461	136	440	139	434	141	441	116	482	89																								
530	535	43	41	54	524	52	529	537	38	543	36	82	475	456	442	433	142	439	140	135	121	102	495																								
7	572	1	574	15	564	9	566	23	556	17	558	81	101	455	445	133	448	127	447	131	122	476	496																								
2	573	8	571	10	565	16	563	18	557	24	555	497	477	458	463	115	113	126	452	124	457	100	80																								
576	3	570	5	568	11	562	13	560	19	554	21	79	103	109	467	111	465	469	479	97	481	104	498																								
569	6	575	4	561	14	567	12	553	22	559	20	84	74	502	76	500	504	483	93	485	91	487	83																								
350	359	219	357	221	217	238	340	236	342	234	349	111	468	105	470	119	460	113	462	127	452	121	454																								
232	329	324	254	322	256	252	242	336	240	330	345	106	469	112	467	114	461	120	459	122	453	128	451																								
231	251	264	258	318	320	307	269	309	263	326	346	472	107	466	109	464	115	458	117	456	123	450	125																								
347	327	261	302	300	273	306	274	276	316	250	230	465	110	471	108	457	118	463	116	449	126	455	124																								
348	249	262	272	287	292	281	294	305	315	328	229	87	492	81	494	264	258	318	320	307	269	309	263																								
355	334	267	278	282	293	288	291	299	310	243	222	82	493	88	491	261	302	300	273	306	274	276	316																								
344	239	317	280	296	283	290	285	297	260	338	233	496	83	490	85	262	272	287	292	281	294	305	315																								
226	331	312	298	289	286	295	284	279	265	246	351	489	86	495	84	267	278	282	293	288	291	299	310																								
225	245	311	301	277	304	271	303	275	266	332	352	79	500	73	502	317	280	296	283	290	285	297	260																								
353	333	314	319	259	257	270	308	268	313	244	224	74	501	80	499	312	298	289	286	295	284	279	265																								
223	247	253	323	255	321	325	335	241	337	248	354	504	75	498	77	311	301	277	304	271	303	275	266																								
228	218	358	220	356	360	339	237	341	235	343	227	497	78	503	76	314	319	259	257	270	308	268	313																								
Inder J. Taneja												https://inderjtaneja.com/												https://numbers-magic.com/												@NumbersMagic											

57.

48	42	534	536	523	53	525	47	31	548	25	550	494	503	75	501	77	73	94	484	92	486	90	493
45	518	516	57	522	58	60	532	26	549	32	547	88	473	468	110	466	112	108	98	480	96	474	489
46	56	71	508	65	510	521	531	552	27	546	29	87	107	141	440	113	460	133	448	121	452	470	490
51	62	66	509	72	507	515	526	545	30	551	28	491	471	116	457	144	437	124	449	136	445	106	86
533	64	512	67	506	69	513	44	39	540	33	542	492	105	464	117	436	137	456	125	444	129	472	85
528	514	505	70	511	68	63	49	34	541	40	539	499	478	433	140	461	120	441	132	453	128	99	78
527	517	61	520	55	519	59	50	544	35	538	37	488	95	142	439	114	459	134	447	122	451	482	89
530	535	43	41	54	524	52	529	537	38	543	36	82	475	115	458	143	438	123	450	135	446	102	495
7	572	1	574	15	564	9	566	23	556	17	558	81	101	463	118	435	138	455	126	443	130	476	496
2	573	8	571	10	565	16	563	18	557	24	555	497	477	434	139	462	119	442	131	454	127	100	80
576	3	570	5	568	11	562	13	560	19	554	21	79	103	109	467	111	465	469	479	97	481	104	498
569	6	575	4	561	14	567	12	553	22	559	20	84	74	502	76	500	504	483	93	485	91	487	83
350	359	219	357	221	217	238	340	236	342	234	349	111	468	105	470	119	460	113	462	127	452	121	454
232	329	324	254	322	256	252	242	336	240	330	345	106	469	112	467	114	461	120	459	122	453	128	451
231	251	285	296	257	316	277	304	265	308	326	346	472	107	466	109	464	115	458	117	456	123	450	125
347	327	260	313	288	293	268	305	280	301	250	230	465	110	471	108	457	118	463	116	449	126	455	124
348	249	320	261	292	281	312	269	300	273	328	229	87	492	81	494	264	258	318	320	307	269	309	263
355	334	289	284	317	264	297	276	309	272	243	222	82	493	88	491	261	302	300	273	306	274	276	316
344	239	286	295	258	315	278	303	266	307	338	233	496	83	490	85	262	272	287	292	281	294	305	315
226	331	259	314	287	294	267	306	279	302	246	351	489	86	495	84	267	278	282	293	288	291	299	310
225	245	319	262	291	282	311	270	299	274	332	352	79	500	73	502	317	280	296	283	290	285	297	260
353	333	290	283	318	263	298	275	310	271	244	224	74	501	80	499	312	298	289	286	295	284	279	265
223	247	253	323	255	321	325	335	241	337	248	354	504	75	498	77	311	301	277	304	271	303	275	266
228	218	358	220	356	360	339	237	341	235	343	227	497	78	503	76	314	319	259	257	270	308	268	313
Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@NumbersMagic								

58.

48	42	534	536	523	53	525	47	31	548	25	550	494	503	75	501	77	73	94	484	92	486	90	493
45	518	516	57	522	58	60	532	26	549	32	547	88	95	446	467	107	481	454	130	144	122	439	489
46	56	71	508	65	510	521	531	552	27	546	29	87	137	106	131	103	436	463	480	120	462	447	490
51	62	66	509	72	507	515	526	545	30	551	28	491	452	478	117	433	469	142	457	108	96	133	86
533	64	512	67	506	69	513	44	39	540	33	542	492	477	470	104	128	115	111	136	441	448	455	85
528	514	505	70	511	68	63	49	34	541	40	539	499	132	453	110	472	139	451	98	479	435	116	78
527	517	61	520	55	519	59	50	544	35	538	37	488	113	124	444	459	102	438	465	129	476	135	89
530	535	43	41	54	524	52	529	537	38	543	36	82	456	143	440	119	114	475	449	464	125	100	495
7	572	1	574	15	564	9	566	23	556	17	558	81	434	101	473	140	445	134	123	460	109	466	496
2	573	8	571	10	565	16	563	18	557	24	555	497	121	127	138	474	458	99	442	443	471	112	80
576	3	570	5	568	11	562	13	560	19	554	21	79	468	437	461	450	126	118	105	97	141	482	498
569	6	575	4	561	14	567	12	553	22	559	20	84	74	502	76	500	504	483	93	485	91	487	83
350	359	219	357	221	217	238	340	236	342	234	349	111	468	105	470	119	460	113	462	127	452	121	454
232	239	302	323	251	337	310	274	288	266	295	345	106	469	112	467	114	461	120	459	122	453	128	451
231	281	250	275	247	292	319	336	264	318	303	346	472	107	466	109	464	115	458	117	456	123	450	125
347	308	334	261	289	325	286	313	252	240	277	230	465	110	471	108	457	118	463	116	449	126	455	124
348	333	326	248	272	259	255	280	297	304	311	229	87	492	81	494	264	258	318	320	307	269	309	263
355	276	309	254	328	283	307	242	335	291	260	222	82	493	88	491	261	302	300	273	306	274	276	316
344	257	268	300	315	246	294	321	273	332	279	233	496	83	490	85	262	272	287	292	281	294	305	315
226	312	287	296	263	258	331	305	320	269	244	351	489	86	495	84	267	278	282	293	288	291	299	310
225	290	245	329	284	301	278	267	316	253	322	352	79	500	73	502	317	280	296	283	290	285	297	260
353	265	271	282	330	314	243	298	299	327	256	224	74	501	80	499	312	298	289	286	295	284	279	265
223	324	293	317	306	270	262	249	241	285	338	354	504	75	498	77	311	301	277	304	271	303	275	266
228	218	358	220	356	360	339	237	341	235	343	227	497	78	503	76	314	319	259	257	270	308	268	313
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

59.

48	42	534	536	523	53	525	47	31	548	25	550	500	498	75	504	76	78	482	480	93	486	94	96
45	518	516	57	522	58	60	532	26	549	32	547	74	89	490	83	492	503	92	107	472	101	474	485
46	56	71	508	65	510	521	531	552	27	546	29	80	84	491	90	489	497	98	102	473	108	471	479
51	62	66	509	72	507	515	526	545	30	551	28	82	494	85	488	87	495	100	476	103	470	105	477
533	64	512	67	506	69	513	44	39	540	33	542	496	487	88	493	86	81	478	469	106	475	104	99
528	514	505	70	511	68	63	49	34	541	40	539	499	79	502	73	501	77	481	97	484	91	483	95
527	517	61	520	55	519	59	50	544	35	538	37	446	444	129	450	130	132	464	462	111	468	112	114
530	535	43	41	54	524	52	529	537	38	543	36	128	143	436	137	438	449	110	125	454	119	456	467
7	572	1	574	15	564	9	566	23	556	17	558	134	138	437	144	435	443	116	120	455	126	453	461
2	573	8	571	10	565	16	563	18	557	24	555	136	440	139	434	141	441	118	458	121	452	123	459
576	3	570	5	568	11	562	13	560	19	554	21	442	433	142	439	140	135	460	451	124	457	122	117
569	6	575	4	561	14	567	12	553	22	559	20	445	133	448	127	447	131	463	115	466	109	465	113
356	354	219	360	220	222	338	336	237	342	238	240	111	468	105	470	119	460	113	462	127	452	121	454
218	233	346	227	348	359	236	251	328	245	330	341	106	469	112	467	114	461	120	459	122	453	128	451
224	228	347	234	345	353	242	246	329	252	327	335	472	107	466	109	464	115	458	117	456	123	450	125
226	350	229	344	231	351	244	332	247	326	249	333	465	110	471	108	457	118	463	116	449	126	455	124
352	343	232	349	230	225	334	325	250	331	248	243	87	492	81	494	264	258	318	320	307	269	309	263
355	223	358	217	357	221	337	241	340	235	339	239	82	493	88	491	261	302	300	273	306	274	276	316
302	300	273	306	274	276	320	318	255	324	256	258	496	83	490	85	262	272	287	292	281	294	305	315
272	287	292	281	294	305	254	269	310	263	312	323	489	86	495	84	267	278	282	293	288	291	299	310
278	282	293	288	291	299	260	264	311	270	309	317	79	500	73	502	317	280	296	283	290	285	297	260
280	296	283	290	285	297	262	314	265	308	267	315	74	501	80	499	312	298	289	286	295	284	279	265
298	289	286	295	284	279	316	307	268	313	266	261	504	75	498	77	311	301	277	304	271	303	275	266
301	277	304	271	303	275	319	259	322	253	321	257	497	78	503	76	314	319	259	257	270	308	268	313
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

60.

530	1	51	72	22	551	510	28	557	572	43	525	103	476	97	478	120	114	462	464	451	125	453	119
3	50	529	550	71	24	556	509	30	45	524	571	98	477	104	475	117	446	444	129	450	130	132	460
49	531	2	23	552	70	29	558	508	523	573	44	480	99	474	101	118	128	143	436	137	438	449	459
563	34	516	519	37	566	57	7	536	545	16	66	473	102	479	100	123	134	138	437	144	435	443	454
36	515	562	565	518	39	535	56	9	18	65	544	111	468	105	470	461	136	440	139	434	141	441	116
514	564	35	38	567	517	8	537	55	64	546	17	106	469	112	467	456	442	433	142	439	140	135	121
67	549	20	5	534	52	47	576	526	505	555	26	472	107	466	109	455	445	133	448	127	447	131	122
21	68	547	532	53	6	574	527	48	27	506	553	465	110	471	108	458	463	115	113	126	452	124	457
548	19	69	54	4	533	528	46	575	554	25	507	79	500	73	502	87	492	81	494	95	484	89	486
520	570	41	32	561	511	14	543	61	58	540	11	74	501	80	499	82	493	88	491	90	485	96	483
42	521	568	559	512	33	541	62	15	12	59	538	504	75	498	77	496	83	490	85	488	91	482	93
569	40	522	513	31	560	63	13	542	539	10	60	497	78	503	76	489	86	495	84	481	94	487	92
223	356	217	358	231	348	225	350	239	340	233	342	192	186	390	392	379	197	381	191	175	404	169	406
218	357	224	355	226	349	232	347	234	341	240	339	189	374	372	201	378	202	204	388	170	405	176	403
360	219	354	221	352	227	346	229	344	235	338	237	190	200	215	364	209	366	377	387	408	171	402	173
353	222	359	220	345	230	351	228	337	238	343	236	195	206	210	365	216	363	371	382	401	174	407	172
264	258	318	320	307	269	309	263	247	332	241	334	389	208	368	211	362	213	369	188	183	396	177	398
261	302	300	273	306	274	276	316	242	333	248	331	384	370	361	214	367	212	207	193	178	397	184	395
262	272	287	292	281	294	305	315	336	243	330	245	383	373	205	376	199	375	203	194	400	179	394	181
267	278	282	293	288	291	299	310	329	246	335	244	386	391	187	185	198	380	196	385	393	182	399	180
317	280	296	283	290	285	297	260	255	324	249	326	151	428	145	430	159	420	153	422	167	412	161	414
312	298	289	286	295	284	279	265	250	325	256	323	146	429	152	427	154	421	160	419	162	413	168	411
311	301	277	304	271	303	275	266	328	251	322	253	432	147	426	149	424	155	418	157	416	163	410	165
314	319	259	257	270	308	268	313	321	254	327	252	425	150	431	148	417	158	423	156	409	166	415	164
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

61.

1	575	574	573	2	6	19	557	556	555	20	24	103	476	97	478	120	114	462	464	451	125	453	119
570	8	568	9	11	565	552	26	550	27	29	547	98	477	104	475	117	446	444	129	450	130	132	460
564	563	15	16	560	13	546	545	33	34	542	31	480	99	474	101	118	128	143	436	137	438	449	459
18	14	561	562	17	559	36	32	543	544	35	541	473	102	479	100	123	134	138	437	144	435	443	454
7	566	10	567	569	12	25	548	28	549	551	30	111	468	105	470	461	136	440	139	434	141	441	116
571	5	3	4	572	576	553	23	21	22	554	558	106	469	112	467	456	442	433	142	439	140	135	121
55	521	520	519	56	60	37	539	538	537	38	42	472	107	466	109	455	445	133	448	127	447	131	122
516	62	514	63	65	511	534	44	532	45	47	529	465	110	471	108	458	463	115	113	126	452	124	457
510	509	69	70	506	67	528	527	51	52	524	49	79	500	73	502	87	492	81	494	95	484	89	486
72	68	507	508	71	505	54	50	525	526	53	523	74	501	80	499	82	493	88	491	90	485	96	483
61	512	64	513	515	66	43	530	46	531	533	48	504	75	498	77	496	83	490	85	488	91	482	93
517	59	57	58	518	522	535	41	39	40	536	540	497	78	503	76	489	86	495	84	481	94	487	92
223	356	217	358	231	348	225	350	239	340	233	342	192	186	390	392	379	197	381	191	175	404	169	406
218	357	224	355	226	349	232	347	234	341	240	339	189	374	372	201	378	202	204	388	170	405	176	403
360	219	354	221	352	227	346	229	344	235	338	237	190	200	215	364	209	366	377	387	408	171	402	173
353	222	359	220	345	230	351	228	337	238	343	236	195	206	210	365	216	363	371	382	401	174	407	172
264	258	318	320	307	269	309	263	247	332	241	334	389	208	368	211	362	213	369	188	183	396	177	398
261	302	300	273	306	274	276	316	242	333	248	331	384	370	361	214	367	212	207	193	178	397	184	395
262	272	287	292	281	294	305	315	336	243	330	245	383	373	205	376	199	375	203	194	400	179	394	181
267	278	282	293	288	291	299	310	329	246	335	244	386	391	187	185	198	380	196	385	393	182	399	180
317	280	296	283	290	285	297	260	255	324	249	326	151	428	145	430	159	420	153	422	167	412	161	414
312	298	289	286	295	284	279	265	250	325	256	323	146	429	152	427	154	421	160	419	162	413	168	411
311	301	277	304	271	303	275	266	328	251	322	253	432	147	426	149	424	155	418	157	416	163	410	165
314	319	259	257	270	308	268	313	321	254	327	252	425	150	431	148	417	158	423	156	409	166	415	164
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

62.

566	575	3	573	5	1	22	556	20	558	18	565	103	476	97	478	120	114	462	464	451	125	453	119
16	545	540	38	538	40	36	26	552	24	546	561	98	477	104	475	117	446	444	129	450	130	132	460
15	35	48	42	534	536	523	53	525	47	542	562	480	99	474	101	118	128	143	436	137	438	449	459
563	543	45	518	516	57	522	58	60	532	34	14	473	102	479	100	123	134	138	437	144	435	443	454
564	33	46	56	71	508	65	510	521	531	544	13	111	468	105	470	461	136	440	139	434	141	441	116
571	550	51	62	66	509	72	507	515	526	27	6	106	469	112	467	456	442	433	142	439	140	135	121
560	23	533	64	512	67	506	69	513	44	554	17	472	107	466	109	455	445	133	448	127	447	131	122
10	547	528	514	505	70	511	68	63	49	30	567	465	110	471	108	458	463	115	113	126	452	124	457
9	29	527	517	61	520	55	519	59	50	548	568	79	500	73	502	87	492	81	494	95	484	89	486
569	549	530	535	43	41	54	524	52	529	28	8	74	501	80	499	82	493	88	491	90	485	96	483
7	31	37	539	39	537	541	551	25	553	32	570	504	75	498	77	496	83	490	85	488	91	482	93
12	2	574	4	572	576	555	21	557	19	559	11	497	78	503	76	489	86	495	84	481	94	487	92
223	356	217	358	231	348	225	350	239	340	233	342	192	186	390	392	379	197	381	191	175	404	169	406
218	357	224	355	226	349	232	347	234	341	240	339	189	374	372	201	378	202	204	388	170	405	176	403
360	219	354	221	352	227	346	229	344	235	338	237	190	200	215	364	209	366	377	387	408	171	402	173
353	222	359	220	345	230	351	228	337	238	343	236	195	206	210	365	216	363	371	382	401	174	407	172
264	258	318	320	307	269	309	263	247	332	241	334	389	208	368	211	362	213	369	188	183	396	177	398
261	302	300	273	306	274	276	316	242	333	248	331	384	370	361	214	367	212	207	193	178	397	184	395
262	272	287	292	281	294	305	315	336	243	330	245	383	373	205	376	199	375	203	194	400	179	394	181
267	278	282	293	288	291	299	310	329	246	335	244	386	391	187	185	198	380	196	385	393	182	399	180
317	280	296	283	290	285	297	260	255	324	249	326	151	428	145	430	159	420	153	422	167	412	161	414
312	298	289	286	295	284	279	265	250	325	256	323	146	429	152	427	154	421	160	419	162	413	168	411
311	301	277	304	271	303	275	266	328	251	322	253	432	147	426	149	424	155	418	157	416	163	410	165
314	319	259	257	270	308	268	313	321	254	327	252	425	150	431	148	417	158	423	156	409	166	415	164
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

63.

566	575	3	573	5	1	22	556	20	558	18	565	103	476	97	478	120	114	462	464	451	125	453	119
16	545	540	38	538	40	36	26	552	24	546	561	98	477	104	475	117	446	444	129	450	130	132	460
15	35	69	512	41	532	61	520	49	524	542	562	480	99	474	101	118	128	143	436	137	438	449	459
563	543	44	529	72	509	52	521	64	517	34	14	473	102	479	100	123	134	138	437	144	435	443	454
564	33	536	45	508	65	528	53	516	57	544	13	111	468	105	470	461	136	440	139	434	141	441	116
571	550	505	68	533	48	513	60	525	56	27	6	106	469	112	467	456	442	433	142	439	140	135	121
560	23	70	511	42	531	62	519	50	523	554	17	472	107	466	109	455	445	133	448	127	447	131	122
10	547	43	530	71	510	51	522	63	518	30	567	465	110	471	108	458	463	115	113	126	452	124	457
9	29	535	46	507	66	527	54	515	58	548	568	79	500	73	502	87	492	81	494	95	484	89	486
569	549	506	67	534	47	514	59	526	55	28	8	74	501	80	499	82	493	88	491	90	485	96	483
7	31	37	539	39	537	541	551	25	553	32	570	504	75	498	77	496	83	490	85	488	91	482	93
12	2	574	4	572	576	555	21	557	19	559	11	497	78	503	76	489	86	495	84	481	94	487	92
223	356	217	358	231	348	225	350	239	340	233	342	192	186	390	392	379	197	381	191	175	404	169	406
218	357	224	355	226	349	232	347	234	341	240	339	189	374	372	201	378	202	204	388	170	405	176	403
360	219	354	221	352	227	346	229	344	235	338	237	190	200	215	364	209	366	377	387	408	171	402	173
353	222	359	220	345	230	351	228	337	238	343	236	195	206	210	365	216	363	371	382	401	174	407	172
264	258	318	320	307	269	309	263	247	332	241	334	389	208	368	211	362	213	369	188	183	396	177	398
261	302	300	273	306	274	276	316	242	333	248	331	384	370	361	214	367	212	207	193	178	397	184	395
262	272	287	292	281	294	305	315	336	243	330	245	383	373	205	376	199	375	203	194	400	179	394	181
267	278	282	293	288	291	299	310	329	246	335	244	386	391	187	185	198	380	196	385	393	182	399	180
317	280	296	283	290	285	297	260	255	324	249	326	151	428	145	430	159	420	153	422	167	412	161	414
312	298	289	286	295	284	279	265	250	325	256	323	146	429	152	427	154	421	160	419	162	413	168	411
311	301	277	304	271	303	275	266	328	251	322	253	432	147	426	149	424	155	418	157	416	163	410	165
314	319	259	257	270	308	268	313	321	254	327	252	425	150	431	148	417	158	423	156	409	166	415	164
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

64.

566	575	3	573	5	1	22	556	20	558	18	565	103	476	97	478	120	114	462	464	451	125	453	119
16	23	518	539	35	553	526	58	72	50	511	561	98	477	104	475	117	446	444	129	450	130	132	460
15	65	34	59	31	508	535	552	48	534	519	562	480	99	474	101	118	128	143	436	137	438	449	459
563	524	550	45	505	541	70	529	36	24	61	14	473	102	479	100	123	134	138	437	144	435	443	454
564	549	542	32	56	43	39	64	513	520	527	13	111	468	105	470	461	136	440	139	434	141	441	116
571	60	525	38	544	67	523	26	551	507	44	6	106	469	112	467	456	442	433	142	439	140	135	121
560	41	52	516	531	30	510	537	57	548	63	17	472	107	466	109	455	445	133	448	127	447	131	122
10	528	71	512	47	42	547	521	536	53	28	567	465	110	471	108	458	463	115	113	126	452	124	457
9	506	29	545	68	517	62	51	532	37	538	568	79	500	73	502	87	492	81	494	95	484	89	486
569	49	55	66	546	530	27	514	515	543	40	8	74	501	80	499	82	493	88	491	90	485	96	483
7	540	509	533	522	54	46	33	25	69	554	570	504	75	498	77	496	83	490	85	488	91	482	93
12	2	574	4	572	576	555	21	557	19	559	11	497	78	503	76	489	86	495	84	481	94	487	92
223	356	217	358	231	348	225	350	239	340	233	342	192	186	390	392	379	197	381	191	175	404	169	406
218	357	224	355	226	349	232	347	234	341	240	339	189	374	372	201	378	202	204	388	170	405	176	403
360	219	354	221	352	227	346	229	344	235	338	237	190	200	215	364	209	366	377	387	408	171	402	173
353	222	359	220	345	230	351	228	337	238	343	236	195	206	210	365	216	363	371	382	401	174	407	172
264	258	318	320	307	269	309	263	247	332	241	334	389	208	368	211	362	213	369	188	183	396	177	398
261	302	300	273	306	274	276	316	242	333	248	331	384	370	361	214	367	212	207	193	178	397	184	395
262	272	287	292	281	294	305	315	336	243	330	245	383	373	205	376	199	375	203	194	400	179	394	181
267	278	282	293	288	291	299	310	329	246	335	244	386	391	187	185	198	380	196	385	393	182	399	180
317	280	296	283	290	285	297	260	255	324	249	326	151	428	145	430	159	420	153	422	167	412	161	414
312	298	289	286	295	284	279	265	250	325	256	323	146	429	152	427	154	421	160	419	162	413	168	411
311	301	277	304	271	303	275	266	328	251	322	253	432	147	426	149	424	155	418	157	416	163	410	165
314	319	259	257	270	308	268	313	321	254	327	252	425	150	431	148	417	158	423	156	409	166	415	164
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

65.

572	570	3	576	4	6	554	552	21	558	22	24	103	476	97	478	120	114	462	464	451	125	453	119			
2	17	562	11	564	575	20	35	544	29	546	557	98	477	104	475	117	446	444	129	450	130	132	460			
8	12	563	18	561	569	26	30	545	36	543	551	480	99	474	101	118	128	143	436	137	438	449	459			
10	566	13	560	15	567	28	548	31	542	33	549	473	102	479	100	123	134	138	437	144	435	443	454			
568	559	16	565	14	9	550	541	34	547	32	27	111	468	105	470	461	136	440	139	434	141	441	116			
571	7	574	1	573	5	553	25	556	19	555	23	106	469	112	467	456	442	433	142	439	140	135	121			
518	516	57	522	58	60	536	534	39	540	40	42	472	107	466	109	455	445	133	448	127	447	131	122			
56	71	508	65	510	521	38	53	526	47	528	539	465	110	471	108	458	463	115	113	126	452	124	457			
62	66	509	72	507	515	44	48	527	54	525	533	79	500	73	502	87	492	81	494	95	484	89	486			
64	512	67	506	69	513	46	530	49	524	51	531	74	501	80	499	82	493	88	491	90	485	96	483			
514	505	70	511	68	63	532	523	52	529	50	45	504	75	498	77	496	83	490	85	488	91	482	93			
517	61	520	55	519	59	535	43	538	37	537	41	497	78	503	76	489	86	495	84	481	94	487	92			
223	356	217	358	231	348	225	350	239	340	233	342	192	186	390	392	379	197	381	191	175	404	169	406			
218	357	224	355	226	349	232	347	234	341	240	339	189	374	372	201	378	202	204	388	170	405	176	403			
360	219	354	221	352	227	346	229	344	235	338	237	190	200	215	364	209	366	377	387	408	171	402	173			
353	222	359	220	345	230	351	228	337	238	343	236	195	206	210	365	216	363	371	382	401	174	407	172			
264	258	318	320	307	269	309	263	247	332	241	334	389	208	368	211	362	213	369	188	183	396	177	398			
261	302	300	273	306	274	276	316	242	333	248	331	384	370	361	214	367	212	207	193	178	397	184	395			
262	272	287	292	281	294	305	315	336	243	330	245	383	373	205	376	199	375	203	194	400	179	394	181			
267	278	282	293	288	291	299	310	329	246	335	244	386	391	187	185	198	380	196	385	393	182	399	180			
317	280	296	283	290	285	297	260	255	324	249	326	151	428	145	430	159	420	153	422	167	412	161	414			
312	298	289	286	295	284	279	265	250	325	256	323	146	429	152	427	154	421	160	419	162	413	168	411			
311	301	277	304	271	303	275	266	328	251	322	253	432	147	426	149	424	155	418	157	416	163	410	165			
314	319	259	257	270	308	268	313	321	254	327	252	425	150	431	148	417	158	423	156	409	166	415	164			
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic														

66.

7 572 1 574	15 564 9 566	23 556 17 558	31 548 25 550	39 540 33 542	47 532 41 534
2 573 8 571	10 565 16 563	18 557 24 555	26 549 32 547	34 541 40 539	42 533 48 531
576 3 570 5	568 11 562 13	560 19 554 21	552 27 546 29	544 35 538 37	536 43 530 45
569 6 575 4	561 14 567 12	553 22 559 20	545 30 551 28	537 38 543 36	529 46 535 44
159 420 153 422	168 162 414 416 403 173 405 167	200 194 382 384 371 205 373 199	55 524 49 526		
154 421 160 419	165 398 396 177 402 178 180 412	197 366 364 209 370 210 212 380	50 525 56 523		
424 155 418 157	166 176 191 388 185 390 401 411	198 208 223 356 217 358 369 379	528 51 522 53		
417 158 423 156	171 182 186 389 192 387 395 406	203 214 218 357 224 355 363 374	521 54 527 52		
151 428 145 430	413 184 392 187 386 189 393 164	381 216 360 219 354 221 361 196	63 516 57 518		
146 429 152 427	408 394 385 190 391 188 183 169	376 362 353 222 359 220 215 201	58 517 64 515		
432 147 426 149	407 397 181 400 175 399 179 170	375 365 213 368 207 367 211 202	520 59 514 61		
425 150 431 148	410 415 163 161 174 404 172 409	378 383 195 193 206 372 204 377	513 62 519 60		
143 436 137 438	264 258 318 320 307 269 309 263	232 226 350 352 339 237 341 231	71 508 65 510		
138 437 144 435	261 302 300 273 306 274 276 316	229 334 332 241 338 242 244 348	66 509 72 507		
440 139 434 141	262 272 287 292 281 294 305 315	230 240 255 324 249 326 337 347	512 67 506 69		
433 142 439 140	267 278 282 293 288 291 299 310	235 246 250 325 256 323 331 342	505 70 511 68		
135 444 129 446	317 280 296 283 290 285 297 260	349 248 328 251 322 253 329 228	79 500 73 502		
130 445 136 443	312 298 289 286 295 284 279 265	344 330 321 254 327 252 247 233	74 501 80 499		
448 131 442 133	311 301 277 304 271 303 275 266	343 333 245 336 239 335 243 234	504 75 498 77		
441 134 447 132	314 319 259 257 270 308 268 313	346 351 227 225 238 340 236 345	497 78 503 76		
127 452 121 454	119 460 113 462	111 468 105 470	103 476 97 478	95 484 89 486	87 492 81 494
122 453 128 451	114 461 120 459	106 469 112 467	98 477 104 475	90 485 96 483	82 493 88 491
456 123 450 125	464 115 458 117	472 107 466 109	480 99 474 101	488 91 482 93	496 83 490 85
449 126 455 124	457 118 463 116	465 110 471 108	473 102 479 100	481 94 487 92	489 86 495 84
Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@NumbersMagic		

67.

168	162	414	416	403	173	405	167	7	572	1	574	15	564	9	566	200	194	382	384	371	205	373	199
165	398	396	177	402	178	180	412	2	573	8	571	10	565	16	563	197	366	364	209	370	210	212	380
166	176	191	388	185	390	401	411	576	3	570	5	568	11	562	13	198	208	223	356	217	358	369	379
171	182	186	389	192	387	395	406	569	6	575	4	561	14	567	12	203	214	218	357	224	355	363	374
413	184	392	187	386	189	393	164	23	556	17	558	31	548	25	550	381	216	360	219	354	221	361	196
408	394	385	190	391	188	183	169	18	557	24	555	26	549	32	547	376	362	353	222	359	220	215	201
407	397	181	400	175	399	179	170	560	19	554	21	552	27	546	29	375	365	213	368	207	367	211	202
410	415	163	161	174	404	172	409	553	22	559	20	545	30	551	28	378	383	195	193	206	372	204	377
71	508	65	510	87	492	81	494	136	130	446	448	435	141	437	135	39	540	33	542	47	532	41	534
66	509	72	507	82	493	88	491	133	430	428	145	434	146	148	444	34	541	40	539	42	533	48	531
512	67	506	69	496	83	490	85	134	144	159	420	153	422	433	443	544	35	538	37	536	43	530	45
505	70	511	68	489	86	495	84	139	150	154	421	160	419	427	438	537	38	543	36	529	46	535	44
79	500	73	502	95	484	89	486	445	152	424	155	418	157	425	132	55	524	49	526	63	516	57	518
74	501	80	499	90	485	96	483	440	426	417	158	423	156	151	137	50	525	56	523	58	517	64	515
504	75	498	77	488	91	482	93	439	429	149	432	143	431	147	138	528	51	522	53	520	59	514	61
497	78	503	76	481	94	487	92	442	447	131	129	142	436	140	441	521	54	527	52	513	62	519	60
264	258	318	320	307	269	309	263	111	468	105	470	103	476	97	478	232	226	350	352	339	237	341	231
261	302	300	273	306	274	276	316	106	469	112	467	98	477	104	475	229	334	332	241	338	242	244	348
262	272	287	292	281	294	305	315	472	107	466	109	480	99	474	101	230	240	255	324	249	326	337	347
267	278	282	293	288	291	299	310	465	110	471	108	473	102	479	100	235	246	250	325	256	323	331	342
317	280	296	283	290	285	297	260	127	452	121	454	119	460	113	462	349	248	328	251	322	253	329	228
312	298	289	286	295	284	279	265	122	453	128	451	114	461	120	459	344	330	321	254	327	252	247	233
311	301	277	304	271	303	275	266	456	123	450	125	464	115	458	117	343	333	245	336	239	335	243	234
314	319	259	257	270	308	268	313	449	126	455	124	457	118	463	116	346	351	227	225	238	340	236	345
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

68.

71	508	65	510	87	492	81	494	168	162	414	416	403	173	405	167	7	572	1	574	15	564	9	566
66	509	72	507	82	493	88	491	165	398	396	177	402	178	180	412	2	573	8	571	10	565	16	563
512	67	506	69	496	83	490	85	166	176	191	388	185	390	401	411	576	3	570	5	568	11	562	13
505	70	511	68	489	86	495	84	171	182	186	389	192	387	395	406	569	6	575	4	561	14	567	12
79	500	73	502	95	484	89	486	413	184	392	187	386	189	393	164	23	556	17	558	31	548	25	550
74	501	80	499	90	485	96	483	408	394	385	190	391	188	183	169	18	557	24	555	26	549	32	547
504	75	498	77	488	91	482	93	407	397	181	400	175	399	179	170	560	19	554	21	552	27	546	29
497	78	503	76	481	94	487	92	410	415	163	161	174	404	172	409	553	22	559	20	545	30	551	28
264	258	318	320	307	269	309	263	136	130	446	448	435	141	437	135	200	194	382	384	371	205	373	199
261	302	300	273	306	274	276	316	133	430	428	145	434	146	148	444	197	366	364	209	370	210	212	380
262	272	287	292	281	294	305	315	134	144	159	420	153	422	433	443	198	208	223	356	217	358	369	379
267	278	282	293	288	291	299	310	139	150	154	421	160	419	427	438	203	214	218	357	224	355	363	374
317	280	296	283	290	285	297	260	445	152	424	155	418	157	425	132	381	216	360	219	354	221	361	196
312	298	289	286	295	284	279	265	440	426	417	158	423	156	151	137	376	362	353	222	359	220	215	201
311	301	277	304	271	303	275	266	439	429	149	432	143	431	147	138	375	365	213	368	207	367	211	202
314	319	259	257	270	308	268	313	442	447	131	129	142	436	140	441	378	383	195	193	206	372	204	377
111	468	105	470	103	476	97	478	232	226	350	352	339	237	341	231	39	540	33	542	47	532	41	534
106	469	112	467	98	477	104	475	229	334	332	241	338	242	244	348	34	541	40	539	42	533	48	531
472	107	466	109	480	99	474	101	230	240	255	324	249	326	337	347	544	35	538	37	536	43	530	45
465	110	471	108	473	102	479	100	235	246	250	325	256	323	331	342	537	38	543	36	529	46	535	44
127	452	121	454	119	460	113	462	349	248	328	251	322	253	329	228	55	524	49	526	63	516	57	518
122	453	128	451	114	461	120	459	344	330	321	254	327	252	247	233	50	525	56	523	58	517	64	515
456	123	450	125	464	115	458	117	343	333	245	336	239	335	243	234	528	51	522	53	520	59	514	61
449	126	455	124	457	118	463	116	346	351	227	225	238	340	236	345	521	54	527	52	513	62	519	60
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

69.

168	162	414	416	403	173	405	167	87	492	81	494	7	572	1	574	15	564	9	566	23	556	17	558
165	398	396	177	402	178	180	412	82	493	88	491	2	573	8	571	10	565	16	563	18	557	24	555
166	176	191	388	185	390	401	411	496	83	490	85	576	3	570	5	568	11	562	13	560	19	554	21
171	182	186	389	192	387	395	406	489	86	495	84	569	6	575	4	561	14	567	12	553	22	559	20
413	184	392	187	386	189	393	164	79	500	73	502	48	42	534	536	523	53	525	47	31	548	25	550
408	394	385	190	391	188	183	169	74	501	80	499	45	518	516	57	522	58	60	532	26	549	32	547
407	397	181	400	175	399	179	170	504	75	498	77	46	56	71	508	65	510	521	531	552	27	546	29
410	415	163	161	174	404	172	409	497	78	503	76	51	62	66	509	72	507	515	526	545	30	551	28
136	130	446	448	435	141	437	135	95	484	89	486	533	64	512	67	506	69	513	44	39	540	33	542
133	430	428	145	434	146	148	444	90	485	96	483	528	514	505	70	511	68	63	49	34	541	40	539
134	144	159	420	153	422	433	443	488	91	482	93	527	517	61	520	55	519	59	50	544	35	538	37
139	150	154	421	160	419	427	438	481	94	487	92	530	535	43	41	54	524	52	529	537	38	543	36
445	152	424	155	418	157	425	132	103	476	97	478	111	468	105	470	119	460	113	462	127	452	121	454
440	426	417	158	423	156	151	137	98	477	104	475	106	469	112	467	114	461	120	459	122	453	128	451
439	429	149	432	143	431	147	138	480	99	474	101	472	107	466	109	464	115	458	117	456	123	450	125
442	447	131	129	142	436	140	441	473	102	479	100	465	110	471	108	457	118	463	116	449	126	455	124
200	194	382	384	371	205	373	199	232	226	350	352	339	237	341	231	264	258	318	320	307	269	309	263
197	366	364	209	370	210	212	380	229	334	332	241	338	242	244	348	261	302	300	273	306	274	276	316
198	208	223	356	217	358	369	379	230	240	255	324	249	326	337	347	262	272	287	292	281	294	305	315
203	214	218	357	224	355	363	374	235	246	250	325	256	323	331	342	267	278	282	293	288	291	299	310
381	216	360	219	354	221	361	196	349	248	328	251	322	253	329	228	317	280	296	283	290	285	297	260
376	362	353	222	359	220	215	201	344	330	321	254	327	252	247	233	312	298	289	286	295	284	279	265
375	365	213	368	207	367	211	202	343	333	245	336	239	335	243	234	311	301	277	304	271	303	275	266
378	383	195	193	206	372	204	377	346	351	227	225	238	340	236	345	314	319	259	257	270	308	268	313
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

70.

7	572	1	574	15	564	9	566	23	556	17	558	103	476	97	478	120	114	462	464	451	125	453	119
2	573	8	571	10	565	16	563	18	557	24	555	98	477	104	475	117	446	444	129	450	130	132	460
576	3	570	5	568	11	562	13	560	19	554	21	480	99	474	101	118	128	143	436	137	438	449	459
569	6	575	4	561	14	567	12	553	22	559	20	473	102	479	100	123	134	138	437	144	435	443	454
31	548	25	550	48	42	534	536	523	53	525	47	111	468	105	470	461	136	440	139	434	141	441	116
26	549	32	547	45	518	516	57	522	58	60	532	106	469	112	467	456	442	433	142	439	140	135	121
552	27	546	29	46	56	71	508	65	510	521	531	472	107	466	109	455	445	133	448	127	447	131	122
545	30	551	28	51	62	66	509	72	507	515	526	465	110	471	108	458	463	115	113	126	452	124	457
39	540	33	542	533	64	512	67	506	69	513	44	79	500	73	502	87	492	81	494	95	484	89	486
34	541	40	539	528	514	505	70	511	68	63	49	74	501	80	499	82	493	88	491	90	485	96	483
544	35	538	37	527	517	61	520	55	519	59	50	504	75	498	77	496	83	490	85	488	91	482	93
537	38	543	36	530	535	43	41	54	524	52	529	497	78	503	76	489	86	495	84	481	94	487	92
223	356	217	358	231	348	225	350	239	340	233	342	192	186	390	392	379	197	381	191	175	404	169	406
218	357	224	355	226	349	232	347	234	341	240	339	189	374	372	201	378	202	204	388	170	405	176	403
360	219	354	221	352	227	346	229	344	235	338	237	190	200	215	364	209	366	377	387	408	171	402	173
353	222	359	220	345	230	351	228	337	238	343	236	195	206	210	365	216	363	371	382	401	174	407	172
264	258	318	320	307	269	309	263	247	332	241	334	389	208	368	211	362	213	369	188	183	396	177	398
261	302	300	273	306	274	276	316	242	333	248	331	384	370	361	214	367	212	207	193	178	397	184	395
262	272	287	292	281	294	305	315	336	243	330	245	383	373	205	376	199	375	203	194	400	179	394	181
267	278	282	293	288	291	299	310	329	246	335	244	386	391	187	185	198	380	196	385	393	182	399	180
317	280	296	283	290	285	297	260	255	324	249	326	151	428	145	430	159	420	153	422	167	412	161	414
312	298	289	286	295	284	279	265	250	325	256	323	146	429	152	427	154	421	160	419	162	413	168	411
311	301	277	304	271	303	275	266	328	251	322	253	432	147	426	149	424	155	418	157	416	163	410	165
314	319	259	257	270	308	268	313	321	254	327	252	425	150	431	148	417	158	423	156	409	166	415	164
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic											

10 Magic Squares of Order 26

According to Equation (1), the magic sum of order 26 is given by

$$S_{26 \times 26} := \frac{26 \times (1 + 26^2)}{2} = 8801.$$

We can write, $26 := 2 \times 13$. This don't give any possibility of blocks. Due to it we shall work with different possibilities of magic square of order 24 given in previous section. This shall be done by considering only single external border. The inner part shall be different style magic squares of order 24. It includes **block-wise**, **bordered**, **block-bordered** and **mix types**. By **mix type** we understand that the magic squares are with any of three styles as cited above. Some of them are very much similar to each other, but are different. As we wrote above, the different style magic squares of order 26 are directly connected with magic squares of order 24. Due to this fact, we shall write only first 8 magic squares of order 26. The rest, the readers can see in an **excel file** attached with the work. Any way these shall be helpful in construction of magic squares of order 52.

1.

651	628	630	632	634	636	638	666	668	670	672	674	50	48	46	44	42	40	38	12	10	8	6	4	2	652
37	303	281	328	386	408	361	75	101	52	590	564	613	308	282	331	381	407	358	80	102	55	585	563	610	640
35	329	304	279	360	385	410	53	76	99	612	589	566	330	307	284	359	382	405	54	79	104	611	586	561	642
33	280	327	305	409	362	384	100	51	77	565	614	588	283	332	306	406	357	383	103	56	78	562	609	587	644
31	86	108	61	579	557	604	314	288	337	375	401	352	81	107	58	584	558	607	309	287	334	380	402	355	646
29	60	85	110	605	580	555	336	313	290	353	376	399	59	82	105	606	583	560	335	310	285	354	379	404	648
27	109	62	84	556	603	581	289	338	312	400	351	377	106	57	83	559	608	582	286	333	311	403	356	378	650
23	602	576	625	87	113	64	374	396	349	291	269	316	597	575	622	92	114	67	369	395	346	296	270	319	654
21	624	601	578	65	88	111	348	373	398	317	292	267	623	598	573	66	91	116	347	370	393	318	295	272	656
19	577	626	600	112	63	89	397	350	372	268	315	293	574	621	599	115	68	90	394	345	371	271	320	294	658
17	363	389	340	302	276	325	591	569	616	98	120	73	368	390	343	297	275	322	596	570	619	93	119	70	660
15	341	364	387	324	301	278	617	592	567	72	97	122	342	367	392	323	298	273	618	595	572	71	94	117	662
1	388	339	365	277	326	300	568	615	593	121	74	96	391	344	366	274	321	299	571	620	594	118	69	95	676
641	231	257	208	458	432	481	147	125	172	518	540	493	236	258	211	453	431	478	152	126	175	513	539	490	36
643	209	232	255	480	457	434	173	148	123	492	517	542	210	235	260	479	454	429	174	151	128	491	514	537	34
645	256	207	233	433	482	456	124	171	149	541	494	516	259	212	234	430	477	455	127	176	150	538	489	515	32
647	158	132	181	507	533	484	242	264	217	447	425	472	153	131	178	512	534	487	237	263	214	452	426	475	30
649	180	157	134	485	508	531	216	241	266	473	448	423	179	154	129	486	511	536	215	238	261	474	451	428	28
653	133	182	156	532	483	509	265	218	240	424	471	449	130	177	155	535	488	510	262	213	239	427	476	450	24
655	530	552	505	159	137	184	446	420	469	219	245	196	525	551	502	164	138	187	441	419	466	224	246	199	22
657	504	529	554	185	160	135	468	445	422	197	220	243	503	526	549	186	163	140	467	442	417	198	223	248	20
659	553	506	528	136	183	161	421	470	444	244	195	221	550	501	527	139	188	162	418	465	443	247	200	222	18
661	435	413	460	230	252	205	519	545	496	170	144	193	440	414	463	225	251	202	524	546	499	165	143	190	16
663	461	436	411	204	229	254	497	520	543	192	169	146	462	439	416	203	226	249	498	523	548	191	166	141	14
664	412	459	437	253	206	228	544	495	521	145	194	168	415	464	438	250	201	227	547	500	522	142	189	167	13
25	49	47	45	43	41	39	11	9	7	5	3	627	629	631	633	635	637	639	665	667	669	671	673	675	26
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic													

2.

651	628	630	632	634	636	638	666	668	670	672	674	50	48	46	44	42	40	38	12	10	8	6	4	2	652
37	57	622	51	624	65	614	59	616	73	606	67	608	81	598	75	600	89	590	83	592	97	582	91	584	640
35	52	623	58	621	60	615	66	613	68	607	74	605	76	599	82	597	84	591	90	589	92	583	98	581	642
33	626	53	620	55	618	61	612	63	610	69	604	71	602	77	596	79	594	85	588	87	586	93	580	95	644
31	619	56	625	54	611	64	617	62	603	72	609	70	595	80	601	78	587	88	593	86	579	96	585	94	646
29	209	470	203	472	217	462	211	464	225	454	219	456	233	446	227	448	241	438	235	440	105	574	99	576	648
27	204	471	210	469	212	463	218	461	220	455	226	453	228	447	234	445	236	439	242	437	100	575	106	573	650
23	474	205	468	207	466	213	460	215	458	221	452	223	450	229	444	231	442	237	436	239	578	101	572	103	654
21	467	208	473	206	459	216	465	214	451	224	457	222	443	232	449	230	435	240	441	238	571	104	577	102	656
19	201	478	195	480	305	374	299	376	313	366	307	368	321	358	315	360	249	430	243	432	113	566	107	568	658
17	196	479	202	477	300	375	306	373	308	367	314	365	316	359	322	357	244	431	250	429	108	567	114	565	660
15	482	197	476	199	378	301	372	303	370	309	364	311	362	317	356	319	434	245	428	247	570	109	564	111	662
1	475	200	481	198	371	304	377	302	363	312	369	310	355	320	361	318	427	248	433	246	563	112	569	110	676
641	193	486	187	488	297	382	291	384	337	342	331	344	329	350	323	352	257	422	251	424	121	558	115	560	36
643	188	487	194	485	292	383	298	381	332	343	338	341	324	351	330	349	252	423	258	421	116	559	122	557	34
645	490	189	484	191	386	293	380	295	346	333	340	335	354	325	348	327	426	253	420	255	562	117	556	119	32
647	483	192	489	190	379	296	385	294	339	336	345	334	347	328	353	326	419	256	425	254	555	120	561	118	30
649	185	494	179	496	289	390	283	392	281	398	275	400	273	406	267	408	265	414	259	416	129	550	123	552	28
653	180	495	186	493	284	391	290	389	276	399	282	397	268	407	274	405	260	415	266	413	124	551	130	549	24
655	498	181	492	183	394	285	388	287	402	277	396	279	410	269	404	271	418	261	412	263	554	125	548	127	22
657	491	184	497	182	387	288	393	286	395	280	401	278	403	272	409	270	411	264	417	262	547	128	553	126	20
659	177	502	171	504	169	510	163	512	161	518	155	520	153	526	147	528	145	534	139	536	137	542	131	544	18
661	172	503	178	501	164	511	170	509	156	519	162	517	148	527	154	525	140	535	146	533	132	543	138	541	16
663	506	173	500	175	514	165	508	167	522	157	516	159	530	149	524	151	538	141	532	143	546	133	540	135	14
664	499	176	505	174	507	168	513	166	515	160	521	158	523	152	529	150	531	144	537	142	539	136	545	134	13
25	49	47	45	43	41	39	11	9	7	5	3	627	629	631	633	635	637	639	665	667	669	671	673	675	26
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic													

3.

651	628	630	632	634	636	638	666	668	670	672	674	50	48	46	44	42	40	38	12	10	8	6	4	2	652
37	51	625	624	623	52	56	69	607	606	605	70	74	87	589	588	587	88	92	105	571	570	569	106	110	640
35	620	58	618	59	61	615	602	76	600	77	79	597	584	94	582	95	97	579	566	112	564	113	115	561	642
33	614	613	65	66	610	63	596	595	83	84	592	81	578	577	101	102	574	99	560	559	119	120	556	117	644
31	68	64	611	612	67	609	86	82	593	594	85	591	104	100	575	576	103	573	122	118	557	558	121	555	646
29	57	616	60	617	619	62	75	598	78	599	601	80	93	580	96	581	583	98	111	562	114	563	565	116	648
27	621	55	53	54	622	626	603	73	71	72	604	608	585	91	89	90	586	590	567	109	107	108	568	572	650
23	249	427	426	425	250	254	267	409	408	407	268	272	285	391	390	389	286	290	123	553	552	551	124	128	654
21	422	256	420	257	259	417	404	274	402	275	277	399	386	292	384	293	295	381	548	130	546	131	133	543	656
19	416	415	263	264	412	261	398	397	281	282	394	279	380	379	299	300	376	297	542	541	137	138	538	135	658
17	266	262	413	414	265	411	284	280	395	396	283	393	302	298	377	378	301	375	140	136	539	540	139	537	660
15	255	418	258	419	421	260	273	400	276	401	403	278	291	382	294	383	385	296	129	544	132	545	547	134	662
1	423	253	251	252	424	428	405	271	269	270	406	410	387	289	287	288	388	392	549	127	125	126	550	554	676
641	231	445	444	443	232	236	321	355	354	353	322	326	303	373	372	371	304	308	141	535	534	533	142	146	36
643	440	238	438	239	241	435	350	328	348	329	331	345	368	310	366	311	313	363	530	148	528	149	151	525	34
645	434	433	245	246	430	243	344	343	335	336	340	333	362	361	317	318	358	315	524	523	155	156	520	153	32
647	248	244	431	432	247	429	338	334	341	342	337	339	320	316	359	360	319	357	158	154	521	522	157	519	30
649	237	436	240	437	439	242	327	346	330	347	349	332	309	364	312	365	367	314	147	526	150	527	529	152	28
653	441	235	233	234	442	446	351	325	323	324	352	356	369	307	305	306	370	374	531	145	143	144	532	536	24
655	213	463	462	461	214	218	195	481	480	479	196	200	177	499	498	497	178	182	159	517	516	515	160	164	22
657	458	220	456	221	223	453	476	202	474	203	205	471	494	184	492	185	187	489	512	166	510	167	169	507	20
659	452	451	227	228	448	225	470	469	209	210	466	207	488	487	191	192	484	189	506	505	173	174	502	171	18
661	230	226	449	450	229	447	212	208	467	468	211	465	194	190	485	486	193	483	176	172	503	504	175	501	16
663	219	454	222	455	457	224	201	472	204	473	475	206	183	490	186	491	493	188	165	508	168	509	511	170	14
664	459	217	215	216	460	464	477	199	197	198	478	482	495	181	179	180	496	500	513	163	161	162	514	518	13
25	49	47	45	43	41	39	11	9	7	5	3	627	629	631	633	635	637	639	665	667	669	671	673	675	26
Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@NumbersMagic				

4.

651	628	630	632	634	636	638	666	668	670	672	674	50	48	46	44	42	40	38	12	10	8	6	4	2	652
37	580	51	101	122	72	601	560	78	607	622	93	575	129	550	123	552	137	542	131	544	145	534	139	536	640
35	53	100	579	600	121	74	606	559	80	95	574	621	124	551	130	549	132	543	138	541	140	535	146	533	642
33	99	581	52	73	602	120	79	608	558	573	623	94	554	125	548	127	546	133	540	135	538	141	532	143	644
31	613	84	566	569	87	616	107	57	586	595	66	116	547	128	553	126	539	136	545	134	531	144	537	142	646
29	86	565	612	615	568	89	585	106	59	68	115	594	153	526	147	528	161	518	155	520	169	510	163	512	648
27	564	614	85	88	617	567	58	587	105	114	596	67	148	527	154	525	156	519	162	517	164	511	170	509	650
23	117	599	70	55	584	102	97	626	576	555	605	76	530	149	524	151	522	157	516	159	514	165	508	167	654
21	71	118	597	582	103	56	624	577	98	77	556	603	523	152	529	150	515	160	521	158	507	168	513	166	656
19	598	69	119	104	54	583	578	96	625	604	75	557	177	502	171	504	185	494	179	496	193	486	187	488	658
17	570	620	91	82	611	561	64	593	111	108	590	61	172	503	178	501	180	495	186	493	188	487	194	485	660
15	92	571	618	609	562	83	591	112	65	62	109	588	506	173	500	175	498	181	492	183	490	189	484	191	662
1	619	90	572	563	81	610	113	63	592	589	60	110	499	176	505	174	491	184	497	182	483	192	489	190	676
641	273	406	267	408	281	398	275	400	289	390	283	392	195	481	480	479	196	200	213	463	462	461	214	218	36
643	268	407	274	405	276	399	282	397	284	391	290	389	476	202	474	203	205	471	458	220	456	221	223	453	34
645	410	269	404	271	402	277	396	279	394	285	388	287	470	469	209	210	466	207	452	451	227	228	448	225	32
647	403	272	409	270	395	280	401	278	387	288	393	286	212	208	467	468	211	465	230	226	449	450	229	447	30
649	297	382	291	384	305	374	299	376	313	366	307	368	201	472	204	473	475	206	219	454	222	455	457	224	28
653	292	383	298	381	300	375	306	373	308	367	314	365	477	199	197	198	478	482	459	217	215	216	460	464	24
655	386	293	380	295	378	301	372	303	370	309	364	311	249	427	426	425	250	254	231	445	444	443	232	236	22
657	379	296	385	294	371	304	377	302	363	312	369	310	422	256	420	257	259	417	440	238	438	239	241	435	20
659	321	358	315	360	329	350	323	352	337	342	331	344	416	415	263	264	412	261	434	433	245	246	430	243	18
661	316	359	322	357	324	351	330	349	332	343	338	341	266	262	413	414	265	411	248	244	431	432	247	429	16
663	362	317	356	319	354	325	348	327	346	333	340	335	255	418	258	419	421	260	237	436	240	437	439	242	14
664	355	320	361	318	347	328	353	326	339	336	345	334	423	253	251	252	424	428	441	235	233	234	442	446	13
25	49	47	45	43	41	39	11	9	7	5	3	627	629	631	633	635	637	639	665	667	669	671	673	675	26
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic													

5.

651	628	630	632	634	636	638	666	668	670	672	674	50	48	46	44	42	40	38	12	10	8	6	4	2	652
37	604	84	594	82	596	80	598	78	77	601	602	615	592	72	71	607	69	609	67	611	65	613	63	74	640
35	625	117	569	109	567	111	565	113	563	115	561	97	570	119	557	121	555	123	553	125	551	127	559	52	642
33	53	129	519	511	165	513	163	515	516	160	159	148	167	521	522	154	524	152	526	150	528	157	548	624	644
31	623	547	168	483	201	477	199	479	197	481	195	492	177	485	191	487	189	489	187	491	193	509	130	54	646
29	55	131	508	474	451	445	231	447	448	228	227	218	233	453	454	222	456	220	458	225	203	169	546	622	648
27	621	545	170	204	234	423	259	419	257	421	255	430	241	425	251	427	249	429	253	443	473	507	132	56	650
23	57	133	506	472	442	416	399	395	396	280	279	272	283	401	402	274	404	277	261	235	205	171	544	620	654
21	619	543	172	206	236	262	284	379	374	304	372	306	302	292	386	290	380	393	415	441	471	505	134	58	656
19	59	135	504	470	440	414	392	301	364	369	309	307	320	358	318	363	376	285	263	237	207	173	542	618	658
17	617	541	174	208	238	264	286	377	361	351	327	354	321	353	325	316	300	391	413	439	469	503	136	60	660
15	61	137	502	468	438	412	390	299	362	348	344	331	334	345	329	315	378	287	265	239	209	175	540	616	662
1	51	539	176	210	240	266	288	384	367	330	337	342	339	336	347	310	293	389	411	437	467	501	138	626	676
641	96	549	139	202	211	260	267	289	317	328	341	338	335	340	349	360	388	410	417	466	475	538	128	581	36
643	582	571	147	184	217	246	271	381	312	322	332	343	346	333	355	365	296	406	431	460	493	530	106	95	34
645	94	105	531	494	461	432	407	295	311	352	350	323	356	324	326	366	382	270	245	216	183	146	572	583	32
647	584	573	145	182	215	244	269	383	314	308	368	370	357	319	359	313	294	408	433	462	495	532	104	93	30
649	92	103	533	496	463	434	409	297	303	373	305	371	375	385	291	387	298	268	243	214	181	144	574	585	28
653	586	575	143	180	213	242	400	282	281	397	398	405	394	276	275	403	273	278	435	464	497	534	102	91	24
655	90	101	535	498	465	424	418	258	420	256	422	247	436	252	426	250	428	248	254	212	179	142	576	587	22
657	588	577	141	178	452	232	446	230	229	449	450	459	444	224	223	455	221	457	219	226	499	536	100	89	20
659	88	99	537	484	476	200	478	198	480	196	482	185	500	192	486	190	488	188	490	186	194	140	578	589	18
661	590	579	520	166	512	164	514	162	161	517	518	529	510	156	155	523	153	525	151	527	149	158	98	87	16
663	86	118	108	568	110	566	112	564	114	562	116	580	107	558	120	556	122	554	124	552	126	550	560	591	14
664	603	593	83	595	81	597	79	599	600	76	75	62	85	605	606	70	608	68	610	66	612	64	614	73	13
25	49	47	45	43	41	39	11	9	7	5	3	627	629	631	633	635	637	639	665	667	669	671	673	675	26
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																									

6.

651	628	630	632	634	636	638	666	668	670	672	674	50	48	46	44	42	40	38	12	10	8	6	4	2	652																						
37	616	625	53	623	55	51	72	606	70	608	68	615	544	553	125	551	127	123	144	534	142	536	140	543	640																						
35	66	595	590	88	588	90	86	76	602	74	596	611	138	523	518	160	516	162	158	148	530	146	524	539	642																						
33	65	85	98	92	584	586	573	103	575	97	592	612	137	157	170	164	512	514	501	175	503	169	520	540	644																						
31	613	593	95	568	566	107	572	108	110	582	84	64	541	521	167	496	494	179	500	180	182	510	156	136	646																						
29	614	83	96	106	121	558	115	560	571	581	594	63	542	155	168	178	193	486	187	488	499	509	522	135	648																						
27	621	600	101	112	116	559	122	557	565	576	77	56	549	528	173	184	188	487	194	485	493	504	149	128	650																						
23	610	73	583	114	562	117	556	119	563	94	604	67	538	145	511	186	490	189	484	191	491	166	532	139	654																						
21	60	597	578	564	555	120	561	118	113	99	80	617	132	525	506	492	483	192	489	190	185	171	152	545	656																						
19	59	79	577	567	111	570	105	569	109	100	598	618	131	151	505	495	183	498	177	497	181	172	526	546	658																						
17	619	599	580	585	93	91	104	574	102	579	78	58	547	527	508	513	165	163	176	502	174	507	150	130	660																						
15	57	81	87	589	89	587	591	601	75	603	82	620	129	153	159	517	161	515	519	529	147	531	154	548	662																						
1	62	52	624	54	622	626	605	71	607	69	609	61	134	124	552	126	550	554	533	143	535	141	537	133	676																						
641	400	409	269	407	271	267	288	390	286	392	284	399	472	481	197	479	199	195	216	462	214	464	212	471	36																						
643	282	379	374	304	372	306	302	292	386	290	380	395	210	451	446	232	444	234	230	220	458	218	452	467	34																						
645	281	301	314	308	368	370	357	319	359	313	376	396	209	229	242	236	440	442	429	247	431	241	448	468	32																						
647	397	377	311	352	350	323	356	324	326	366	300	280	469	449	239	424	422	251	428	252	254	438	228	208	30																						
649	398	299	312	322	337	342	331	344	355	365	378	279	470	227	240	250	265	414	259	416	427	437	450	207	28																						
653	405	384	317	328	332	343	338	341	349	360	293	272	477	456	245	256	260	415	266	413	421	432	221	200	24																						
655	394	289	367	330	346	333	340	335	347	310	388	283	466	217	439	258	418	261	412	263	419	238	460	211	22																						
657	276	381	362	348	339	336	345	334	329	315	296	401	204	453	434	420	411	264	417	262	257	243	224	473	20																						
659	275	295	361	351	327	354	321	353	325	316	382	402	203	223	433	423	255	426	249	425	253	244	454	474	18																						
661	403	383	364	369	309	307	320	358	318	363	294	274	475	455	436	441	237	235	248	430	246	435	222	202	16																						
663	273	297	303	373	305	371	375	385	291	387	298	404	201	225	231	445	233	443	447	457	219	459	226	476	14																						
664	278	268	408	270	406	410	389	287	391	285	393	277	206	196	480	198	478	482	461	215	463	213	465	205	13																						
25	49	47	45	43	41	39	11	9	7	5	3	627	629	631	633	635	637	639	665	667	669	671	673	675	26																						
Inder J. Taneja												https://inderjtaneja.com/												https://numbers-magic.com/												@NumbersMagic											

7.

651	628	630	632	634	636	638	666	668	670	672	674	50	48	46	44	42	40	38	12	10	8	6	4	2	652		
37	616	625	53	623	55	51	72	606	70	608	68	615	544	553	125	551	127	123	144	534	142	536	140	543	640		
35	66	595	590	88	588	90	86	76	602	74	596	611	138	523	518	160	516	162	158	148	530	146	524	539	642		
33	65	85	119	562	91	582	111	570	99	574	592	612	137	157	191	490	163	510	183	498	171	502	520	540	644		
31	613	593	94	579	122	559	102	571	114	567	84	64	541	521	166	507	194	487	174	499	186	495	156	136	646		
29	614	83	586	95	558	115	578	103	566	107	594	63	542	155	514	167	486	187	506	175	494	179	522	135	648		
27	621	600	555	118	583	98	563	110	575	106	77	56	549	528	483	190	511	170	491	182	503	178	149	128	650		
23	610	73	120	561	92	581	112	569	100	573	604	67	538	145	192	489	164	509	184	497	172	501	532	139	654		
21	60	597	93	580	121	560	101	572	113	568	80	617	132	525	165	508	193	488	173	500	185	496	152	545	656		
19	59	79	585	96	557	116	577	104	565	108	598	618	131	151	513	168	485	188	505	176	493	180	526	546	658		
17	619	599	556	117	584	97	564	109	576	105	78	58	547	527	484	189	512	169	492	181	504	177	150	130	660		
15	57	81	87	589	89	587	591	601	75	603	82	620	129	153	159	517	161	515	519	529	147	531	154	548	662		
1	62	52	624	54	622	626	605	71	607	69	609	61	134	124	552	126	550	554	533	143	535	141	537	133	676		
641	400	409	269	407	271	267	288	390	286	392	284	399	472	481	197	479	199	195	216	462	214	464	212	471	36		
643	282	379	374	304	372	306	302	292	386	290	380	395	210	451	446	232	444	234	230	220	458	218	452	467	34		
645	281	301	335	346	307	366	327	354	315	358	376	396	209	229	263	418	235	438	255	426	243	430	448	468	32		
647	397	377	310	363	338	343	318	355	330	351	300	280	469	449	238	435	266	415	246	427	258	423	228	208	30		
649	398	299	370	311	342	331	362	319	350	323	378	279	470	227	442	239	414	259	434	247	422	251	450	207	28		
653	405	384	339	334	367	314	347	326	359	322	293	272	477	456	411	262	439	242	419	254	431	250	221	200	24		
655	394	289	336	345	308	365	328	353	316	357	388	283	466	217	264	417	236	437	256	425	244	429	460	211	22		
657	276	381	309	364	337	344	317	356	329	352	296	401	204	453	237	436	265	416	245	428	257	424	224	473	20		
659	275	295	369	312	341	332	361	320	349	324	382	402	203	223	441	240	413	260	433	248	421	252	454	474	18		
661	403	383	340	333	368	313	348	325	360	321	294	274	475	455	412	261	440	241	420	253	432	249	222	202	16		
663	273	297	303	373	305	371	375	385	291	387	298	404	201	225	231	445	233	443	447	457	219	459	226	476	14		
664	278	268	408	270	406	410	389	287	391	285	393	277	206	196	480	198	478	482	461	215	463	213	465	205	13		
25	49	47	45	43	41	39	11	9	7	5	3	627	629	631	633	635	637	639	665	667	669	671	673	675	26		
Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@NumbersMagic						

8.

651	628	630	632	634	636	638	666	668	670	672	674	50	48	46	44	42	40	38	12	10	8	6	4	2	652
37	616	625	53	623	55	51	72	606	70	608	68	615	594	603	75	601	77	73	94	584	92	586	90	593	640
35	66	139	315	210	522	474	226	447	291	378	383	611	88	140	316	209	521	473	225	448	292	377	384	589	642
33	65	290	202	394	463	238	535	299	366	147	451	612	87	289	201	393	464	237	536	300	365	148	452	590	644
31	613	382	374	223	318	530	151	295	459	446	207	64	591	381	373	224	317	529	152	296	460	445	208	86	646
29	614	218	471	367	286	439	303	534	142	390	235	63	592	217	472	368	285	440	304	533	141	389	236	85	648
27	621	526	219	155	371	307	442	470	398	203	294	56	599	525	220	156	372	308	441	469	397	204	293	78	650
23	610	467	386	279	455	211	370	158	523	234	302	67	588	468	385	280	456	212	369	157	524	233	301	89	654
21	60	314	143	458	230	362	287	391	215	519	466	617	82	313	144	457	229	361	288	392	216	520	465	595	656
19	59	231	527	306	199	395	478	363	454	282	150	618	81	232	528	305	200	396	477	364	453	281	149	596	658
17	619	443	298	531	387	146	214	222	310	475	359	58	597	444	297	532	388	145	213	221	309	476	360	80	660
15	57	375	450	462	154	283	379	206	227	311	538	620	79	376	449	461	153	284	380	205	228	312	537	598	662
1	62	52	624	54	622	626	605	71	607	69	609	61	84	74	602	76	600	604	583	93	585	91	587	83	676
641	572	581	97	579	99	95	116	562	114	564	112	571	550	559	119	557	121	117	138	540	136	542	134	549	36
643	110	159	335	190	502	494	246	427	271	358	403	567	132	160	336	189	501	493	245	428	272	357	404	545	34
645	109	270	182	414	483	258	515	319	346	167	431	568	131	269	181	413	484	257	516	320	345	168	432	546	32
647	569	402	354	243	338	510	171	275	479	426	187	108	547	401	353	244	337	509	172	276	480	425	188	130	30
649	570	198	491	347	266	419	323	514	162	410	255	107	548	197	492	348	265	420	324	513	161	409	256	129	28
653	577	506	239	175	351	327	422	490	418	183	274	100	555	505	240	176	352	328	421	489	417	184	273	122	24
655	566	487	406	259	435	191	350	178	503	254	322	111	544	488	405	260	436	192	349	177	504	253	321	133	22
657	104	334	163	438	250	342	267	411	195	499	486	573	126	333	164	437	249	341	268	412	196	500	485	551	20
659	103	251	507	326	179	415	498	343	434	262	170	574	125	252	508	325	180	416	497	344	433	261	169	552	18
661	575	423	278	511	407	166	194	242	330	495	339	102	553	424	277	512	408	165	193	241	329	496	340	124	16
663	101	355	430	482	174	263	399	186	247	331	518	576	123	356	429	481	173	264	400	185	248	332	517	554	14
664	106	96	580	98	578	582	561	115	563	113	565	105	128	118	558	120	556	560	539	137	541	135	543	127	13
25	49	47	45	43	41	39	11	9	7	5	3	627	629	631	633	635	637	639	665	667	669	671	673	675	26

11 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers

For author's contribution to **magic squares** and **recreation numbers** please see the links below:

- **Inder J. Taneja**, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/>
- **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/>

References

- [1] **L. Zhu**, Orthogonal Diagonal Latin Squares of Order Fourteen, *J. Austral. Math. Soc.* (Series A), **36**(1984), 1-3.
- [2] **W.D. Wallis**, Completion of the Spectrum of Orthogonal Diagonal Latin Squares, In *Graphs Marices, and Designs*, pp 43-49, Marcel Dekker, New York, 1992 – Edited by J.W. Brown, F. Cherry, L. Most, M. Most, E.T. Parker and W.D. Wallis.
- [3] **H. White**, Bordered Magic Squares - <http://budshaw.ca/BorderedMagicSquares.html>
- [4] **H. Danielsson**, Bordered Magic Squares - <https://www.magic-squares.info/methods/bordered.html>
- [5] **Inder J. Taneja**, Magic Squares - <https://inderjtaneja.com/category/magic-squares/>
- [6] **Inder J. Taneja**, Recreating Numbers and Magic Squares - <https://numbers-magic.com/>

• Block-Wise Magic Squares

- [7] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.
- [8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
- [9] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.
- [10] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.
- [11] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.
- [12] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.
- [13] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

• Bordered Magic Squares

- [14] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.

- [15] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.
- [16] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.
- [17] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.
- [18] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.
- [19] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.
- [20] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• **Block-Bordered Magic Squares**

- [21] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [22] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.

[23] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares

[24] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.

[25] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.

[26] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>

[27] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Block-Wise Bordered Magic Squares

[28] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.

[29] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of Magic and Bordered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, September 10, pp. 1-99 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5500134>.

- [30] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, September 17, pp. 1-80, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514396>.
- [31] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, September 17, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514398>.
- [32] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, September 23, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5523608>.
- [33] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, September 26, pp. 1-198, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5528867>.

• Creative Magic Squares

- [34] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, pp. 1-45, 2021, <http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.
-